

Bruchstruktur von zweiseitig linienförmig gelagertem thermisch vorgespanntem Kalk-Natron Silikat-Glas

Fracture behavior of thermally tempered soda-lime silicate glass with two-sided
line support

Bachelorthesis
Carolin Meid, 1663860
Studiengang Angewandte Mechanik (B.Sc.)

TECHNISCHE
UNIVERSITÄT
DARMSTADT

Bachelorarbeit

für Frau Meid, Carolin Mat.-Nr. 1663860

Bruchstruktur von zweiseitig linienförmig gelagertem thermisch vorgespanntem Kalk-Natron Silikat-Glas

Fracture behavior of thermally tempered soda-lime silicate glass with two-sided line support

Thematik

Maßgebliche Kriterien zur Beurteilung des Tragverhaltens und Gefährdungspotentials monolithischer Gläser sind deren Fragmentierung, die Anzahl und die Morphologie der Bruchstücke (Geometrie und Größe). Diese hängen nichtlinear von der zur Zeit des Bruchs im Glas vorhandenen Verzerrungsenergie ab, die in Bruchenergie umgesetzt werden.

Vorgehensweise und Aufgabenstellung

Das Ziel der Bachelorarbeit ist es, den Einfluss der Lagerungsbedingung, des Vorspanngrades und der Glasscheibendicke auf die Bruchstruktur von thermisch vorgespannten Gläsern zu untersuchen.

Zunächst soll eine Literaturrecherche zum Bruchverhalten von thermisch vorgespanntem Glas durchgeführt werden. Der Stand der Technik und Forschung soll dabei berücksichtigt werden. Die Grundlagen der Bruchmechanik sind darzustellen, wobei ein besonderer Fokus auf die Vorhersage der Bruchstückgröße gelegt werden soll.

Im Anschluss sind Bruchversuche an drei Serien (Serie 1: 8 mm dicke Glasscheiben mit 140 MPa Oberflächendruckspannung; Serie 2: 8 mm und 140 MPa; Serie 3: 4 mm und 110 MPa; jeweils 5 Proben/Serie) durchzuführen. Vor den Versuchen sind die Glasscheibendicken, die Oberflächendruckspannung sowie die Anisotropie zu überprüfen. Die Proben werden mit einer Folie beklebt und mit Beschleunigungssensoren ausgestattet.

Die Glasscheiben werden zweiseitig linienförmig gelagert und mit einem Körner definiert (z.B. durch Nutzen eines Fallturms) gebrochen. Zusätzlich sind vereinzelte Proben mit einem Glasbohrer zu Bruch zu bringen. Frau Meid hat zudem Zugriff auf Daten von Proben, die bei gebetteter und/oder allseitig linienförmiger Lagerung gebrochen worden.

Die Bruchbilder sind zunächst global auszuwerten. Mithilfe digitaler Bildauswertung soll für die unterschiedlichen Serien eine Bruchstückgrößenverteilung dargestellt werden. Zudem sind die Daten der Beschleunigungssensoren zu vergleichen. Im Anschluss sind vereinzelte Glasbruchstücke je Serie genauer zu betrachten: Dies umfasst die Ermittlung der Masse, der Bestimmung der Bruchstückgeometrie in CT-Scans und die Messung der im Bruchstück verbliebenen Energie.

Abschließend sind die Ergebnisse zu interpretieren und mit Literaturangaben zu vergleichen.

Bearbeitungszeit: 5 Monate, 15 CP

Prof. Dr.-Ing. Jens Schneider Prof. Dr.-Ing. Ralf Müller Dr.-Ing. Philipp Rosendahl

TECHNISCHE
UNIVERSITÄT
DARMSTADT

Fachbereich Bau- und
Umweltingenieurwissenschaften

ISM+D

Institute of Structural Mechanics and Design
Institut für Statik und Konstruktion

Prof. Dr.-Ing. Jens Schneider

Franziska-Braun-Straße 3
64287 Darmstadt

Tel. +49 6151 16 - 23013

Fax +49 6151 16 - 23010

www.ismd.tu-darmstadt.de

Datum

4. April 2023

Bachelorthesis

Ausgelöst am 28.04.2023
Abgegeben am 13.11.2023

Verfasser

Carolin Meid
Alt-Bieber 29
63073 Offenbach am Main
carolinmeid@web.de

Betreuer

Dr.-Ing. Philipp Rosendahl
Technische Universität Darmstadt
Institut für Statik und Konstruktion
L5|06 628
Franziska-Braun-Straße 3
64287 Darmstadt
rosendahl@ismd.tu-darmstadt.de

Prof. Dr.-Ing. Jens Schneider
Technische Universität Darmstadt
Institut für Statik und Konstruktion
L5|06 620
Franziska-Braun-Straße 3
64287 Darmstadt
schneider@ismd.tu-darmstadt.de

Prof. Dr.-Ing. Ralf Müller
Technische Universität Darmstadt
Institut für Mechanik
L5|01 548
Franziska-Braun-Straße 7
64287 Darmstadt
ralf.mueller@mechanik.tu-darmstadt.de

1 Inhaltsverzeichnis

1	Inhaltsverzeichnis	i
2	Einleitung	1
2.1	Hintergrund und Motivation	1
2.2	Zielsetzung und Fragestellung	2
2.3	Überblick über die Berichtsstruktur	2
3	Theoretische Grundlagen	4
3.1	Thermisch vorgespanntes Glas	4
3.2	Grundlagen der linear elastischen Bruchmechanik	7
3.3	Bruchverhalten von Glas und Einflussfaktoren	11
4	Literaturrecherche	19
4.1	Stand der Technik und Forschung zum Bruchverhalten von thermisch vorgespanntem Glas	19
4.2	Forschungslücken und offene Fragen in der Literatur	20
5	Methodik der Forschungsarbeit	21
5.1	Versuchsordnung und Vorbereitung der Glasproben	21
5.2	Versuchsparameter und deren Variation	25
5.3	Instrumente und Messmethoden zur Datenerhebung	27
5.4	Versuchsdurchführung	31
5.4.1	Bruchversuche mithilfe des Fallturms	31
5.4.1.1	Aufbau, Einstellungen und Ablauf	31
5.4.1.2	Ergebnisse der Fallversuche	34
5.4.2	Bruchversuche mithilfe eines Glasbohrers	46
5.4.2.1	Aufbau, Einstellungen und Ablauf	46
5.4.2.2	Ergebnisse der Bohrversuche	47
5.5	Analyse der Bruchstückgeometrie in CT-Scan	52
5.6	Bestimmung der Bruchstückmasse	58
5.7	Messung der im Bruchstück verbliebenen Energie	61
6	Diskussion, Schlussfolgerungen und Ausblick	65
6.1	Zusammenfassung der Ergebnisse und Beantwortung der Forschungsfrage	65
6.2	Beantwortung der Forschungsfrage	66
6.3	Bedeutung der Ergebnisse für die Praxis und weiterführende Forschung	66
6.4	Gesamtbewertung der Arbeit	67
7	Anhang	I
I.	Tabellen aus Literatur	I
II.	Versuchsdaten der Scheiben	II
III.	Beschleunigungssensor-Daten	VI
IV.	Polarisationsaufnahmen	XIV
V.	Versuchsgeräte	XVII
VI.	Abkürzungsverzeichnis	XX
VII.	Literaturverzeichnis	XXI

VIII.	Literaturfremde Abbildungsquellen	XXIV
IX.	Erklärung zur Abschlussarbeit gemäß § 22 Abs. 7 APB TU Darmstadt	XXV

2 Einleitung

2.1 Hintergrund und Motivation

Glas wurde besonders in den letzten Jahren als Baustoff immer häufiger verwendet und zählt heute zu den beliebtesten Baustoffen, da es sich, wie in den Abbildungen 2.1 a) - c) zu sehen, sehr vielfältig in Form, Farbe und Sicherheitsaspekten einsetzen lässt. Durch die steigende Verwendung von Glas in der Architektur und zunehmende Wünsche nach Konstruktionen mit höherer Transparenz und Ausgefallenheit gewannen auch ingenieurspezifische Themen wie die Tragfähigkeit, die Gebrauchstauglichkeit und speziell die Bruchsicherheit und die mechanischen Eigenschaften an Bedeutung für den Glasbau (Schneider 2016).

In den letzten 200 Jahren stiegen die Patente und Forschungsberichte zu Glas stark an. Während es in den 70er Jahren noch ca. 30.000 Patente weltweit waren, waren es im Zeitraum 2001 bis 2010 etwa 100.000 Patente. Allein im mechanischen Forschungsbereich gab es zwischen 1850 und 2013 12.950 Publikationen, die Glas als Werkstoff betrachteten. China war zwischen 2010 und 2013 führend in der Veröffentlichung von Papers zu Glas (4751 Veröffentlichungen), Deutschland belegte Platz vier mit 1314 Publikationen (Mauro & Zanotto 2014).

Abbildung 2.1 Anwendungsbeispiele für Glas als Baustoff: a) Metrostation Formosa Boulevard, Taiwan (Frankfurter Rundschau, 13.07.2020), b) Myzeil, Frankfurt am Main (Tageskarte.io, 11.04.2019), c) Fensterabsturzschutz (Firma Abel Metallsysteme, 2022)

Insbesondere stehen Borosilikatglas nach DIN EN 1748 und Kalk-Natron-Silikat-Glas nach DIN EN 572-1 im Fokus des Bauwesens (Weller, et al. 2013). Letzteres wird im Rahmen dieser Arbeit auf sein Bruchverhalten untersucht.

Im Hinblick auf die zunehmende Bedeutung von Verbundglasstrukturen „in der Absturzschutz, begehbaren Glasböden, sowie als essenzieller Tragwerksbestandteil in Form von Balken und Stützen“ (Deutsche Forschungsgemeinschaft 2019) gibt es seit 2019 das Projekt zur Untersuchung des Bruch- und Nachbruchverhaltens von Glas und Verbundglasstrukturen von der Deutschen Forschungsgemeinschaft. Die Forschung erfolgt in Kooperation der TU Darmstadt, vertreten durch Prof. Dr.-Ing. Jens Schneider, und der TU Dresden, vertreten durch Prof. Dr.-Ing. Michael Kaliske. Ziel dieses Projekts ist eine „Erarbeitung einer systematischen experimentellen Datenbasis zum Bruch- und Nachbruchverhalten von Verbundglasstrukturen sowie die Entwicklung [...] eines numerischen Konzepts zur Beschreibung des beobachteten Verhaltens [...]“.

Die Bedeutung dieses Projekts liegt darin, dass bisher neuartige Glasbauteile oder Konstruktionen, ohne ausreichende Vorerfahrung, im Vorfeld im Maßstab 1:1 gebaut, kontrolliert gebrochen und dann auf ihre Tragfähigkeit und Gebrauchstauglichkeit getestet werden müssen. Dies geschieht, da noch keine abgesicherten Berechnungsmodelle und damit auch keine Berechnungsverfahren für einen entsprechenden Nachweis existieren (Schneider 2016). Dies führt zu hohen Materialverbräuchen, erhöhten Kosten und dient damit nicht den Grundsätzen der Wirtschaftlichkeit, Nachhaltigkeit, obwohl diese Versuche zweifelsohne der Sicherheit von Personen und angrenzenden Gebäudeteilen dienen.

2.2 Zielsetzung und Fragestellung

Im Rahmen dieser Bachelorarbeit sollen Untersuchungen zum Bruchverhalten von zweiseitig linienförmig gelagerten thermisch vorgespannten Kalk-Natron-Silikat-Glasscheiben gemacht werden. Hierbei liegt der Beobachtungsfokus auf dem entstehenden Bruchbild und der Vorhersage der Bruchstückgröße unter Variation der Scheibendicke (in mm) und der Vorspannung (in MPa) (insgesamt drei Serien: 8 mm 110 MPa, 8 mm 140 MPa, 4 mm 110 MPa). Die entstehenden Bruchbilder sollen mit denen von allseitig gelagerten Scheiben gleicher Dicke und Vorspannung verglichen werden, um hier den Einfluss der Lagerung, Scheibendicke und Vorspanngrad auf die Bruchmorphologie zu analysieren. Basis der Untersuchungen ist die Bruchmechanik spröder Materialien. Das Brechen der Scheiben erfolgt über einen Körner in einem Fallturm, wobei zusätzlich zu jeder untersuchten Serie zwei Scheiben mit einem Glasbohrer zum Bruch gebracht werden.

Während des Bruchs werden die transmittierenden Bruchwellen mit Sensoren aufgezeichnet und diese Daten ebenfalls verglichen. Die Verwendung der Daten wird jedoch hauptsächlich in anderen Arbeiten, z.B. von der TU Dresden, erfolgen.

Weiter sind jeder Scheibe einzelne Bruchstücke und ihre Nachbarn zu entnehmen, im Computertomographen (CT) zu scannen und anschließend zu wiegen. Hierbei sollen nachgehend die Bruchflächen untersucht und miteinander verglichen werden. Aus der Masse lässt sich dann über die Volumenbestimmung ein Rückschluss auf die verbliebene Vorspannung nach dem Bruch formulieren.

Diese Bachelorarbeit ist Teil eines Forschungsprojektes der Deutschen Forschungsgesellschaft und liefert mit ihren Daten Erkenntnisse zum Bruchverhalten von thermisch vorgespannten Gläsern, welche wiederum einen Beitrag zur Verbesserung von Sicherheit und Effizienz von Glasprodukten liefern sollen. Mithilfe der Daten sollen im Rahmen des Forschungsprojektes weitere Untersuchungen und letztlich zuverlässige Berechnungsmodelle zum Bruchverhalten von thermisch vorgespannten Gläsern gemacht und entwickelt werden.

2.3 Überblick über die Berichtsstruktur

Zu Beginn dieser Bachelorthesis wird in **Kapitel 3** zunächst Glas als Baustoff mit seinen besonderen Eigenschaften und der Prozess des thermischen Vorspannens eingeführt und beschrieben. Danach geht diese Arbeit auf die theoretischen Grundlagen der linear elastischen Bruchmechanik und das Bruchverhalten von Glas ein. Hierbei liegt ein besonderer Fokus auf der Rissentstehung und -ausbreitung bzgl. Geschwindigkeiten, eingespeicherten Energien in Abhängigkeit der thermischen Vorspannung, und die Beschreibung der Bruchstruktur, z.B. Wallner-Linien.

Kapitel 4 soll einen Überblick über den aktuellen Forschungsstand des Glasbruchs geben und wichtige Erkenntnisse aufführen. Im Anschluss werden offene Forschungsfragen formuliert und diese Ausarbeitung in den noch zu erforschenden Kontext eingeordnet.

Nachdem die theoretischen Grundsteine in diesen Kapiteln erläutert wurden, befasst sich **Kapitel 5 (Versuchsdurchführung)** mit dem eigentlichen Thema dieser experimentellen Abschlussarbeit. Es wird die Methodik der Arbeit beschrieben und ein detaillierter Überblick über die verwendeten Laborgerätschaften und ihre Funktionsweisen gegeben, Arbeitsabläufe und Hinweise zur Reproduzierbarkeit der Versuche aufgelistet und schließlich Bruch- und Messergebnisse dargestellt und ausgewertet.

Hierbei wird zum einen auf die variablen Größen der Proben eingegangen, aber auch auf die beiden unterschiedlichen Arten der Bruchversuche (Fallturm und Glasbohrer). Zusätzlich findet ein horizontaler Vergleich mit Proben einer parallel entstehenden, noch unveröffentlichten, Forschungsarbeit statt.

Nach diesen Darstellungen folgt eine Beschreibung der Massebestimmung, der Bildgewinnung mittels Computertomographie und Methoden zur Bestimmung der verbliebenen Restspannung. Zusätzlich zu den Geräten und Methoden werden auch hier die Ergebnisse vorgestellt und ausgewertet.

In **Kapitel 6** werden die zuvor gewonnenen Ergebnisdaten auf ihre Aussagekraft hin analysiert, interpretiert und mit bekannten Ergebnissen verglichen. Es wird zudem der Zusammenhang der variablen Größen bezüglich ihrer Auswirkungen auf das Bruchverhalten von Glas diskutiert.

Letztlich werden in **Kapitel 7** die wichtigsten Erkenntnisse dieser Arbeit zusammengefasst und die Forschungsfrage nach dem Einfluss der Lagerung auf das Bruchverhalten von thermisch vorgespanntem Glas im Rahmen der Versuchsergebnisse beantwortet. Abschließend wird die Bedeutung der theoretischen Erkenntnisse für die Praxis erleuchtet und ein Ausblick über weitere Forschungsfragen gegeben. In diesem Rahmen wird auch auf laufende Forschungsarbeiten des Glass Competence Centers der TU Darmstadt verwiesen. Ebenso werden die Grenzen dieser Arbeit benannt und eine kritische Reflexion der Versuche und ihrer Durchführung stattfinden.

3 Theoretische Grundlagen

3.1 Thermisch vorgespanntes Glas

Dieser Abschnitt befasst sich mit dem Material Glas und seinen grundlegenden Eigenschaften, der Herstellung von thermisch vorgespanntem Glas und seinen Vorzügen gegenüber herkömmlichem Glas (auch Floatglas genannt).

Glas ist ein amorpher Festkörper, der eine nichtkristalline Teilchenstruktur aufweist. Die Moleküle sind nicht regelmäßig im Dreidimensionalen angeordnet und doch erscheint der Stoff im Makroskopischen isotrop und homogen (Schneider 2016). Es wird im Allgemeinen als **erstarrte Schmelze** bezeichnet, da es bei hohen Temperaturen sehr zäh ist und dadurch im Abkühlprozess die genannte Regelmäßigkeit auf molekularer Ebene nicht erreicht werden kann. Dies bewirkt, dass Kalk-Natron-Silikat-Glas im erkalteten Zustand, unterhalb der Transformationstemperatur $T_G \approx 540^\circ\text{C}$, eine „unendlich hohe(r) Viskosität“ ($10^3 \text{ dPa} \cdot \text{s}$) besitzt und weder flüssig noch kristallin ist (Jebsen-Marwedel & Brückner 2011; Schaeffer, Helmut A., Langfeld, Roland 2020). Durch das Ausbleiben der Ausbildung einer kristallinen Struktur behält Glas seine Transparenz, die daher rührt, dass sich sichtbare Lichtwellen ungehindert durch die Struktur bewegen können. Diese Eigenschaft wird eindrucksvoll demonstriert durch die Anwendung von Glas in Fensterfronten, Glasfassaden oder spektakulären Bauwerken, wie der Bach-Long-Bridge in Vietnam (vgl. Abbildung 3.1)

Abbildung 3.1: Bach-Long-Bridge in Moug Sang, Vietnam (<https://vietnamtimes.org.vn/dare-to-cross-the-white-dragon-experience-the-longest-glass-bridge-in-vietnam-41739.html>, Stand 27.08.2023)

Das Materialverhalten von Glas unterhalb der Transformationstemperatur T_g lässt sich als spröde-elastisch beschreiben. Mehr hierzu im Abschnitt 3.2 (Grundlagen der linear elastischen Bruchmechanik).

Weitere Eigenschaften sind

- chemische Beständigkeit gegenüber „Wasser, Salzlösungen, den meisten Säuren, schwachen Laugen und organischen Lösungsmitteln“ (Schaeffer, Helmut A., Langfeld, Roland 2020)
- hohe Steifigkeit
- geringe Temperatúrausdehnung im Bereich von 20°C bis 300°C
- nahezu konstante Materialeigenschaften im Gebrauchstemperaturbereich des Bauwesens
- relativ geringe Zugfestigkeit und Streuung der Festigkeitswerte verursacht durch die hohe Sprödigkeit und Oberflächenschäden durch Mikrorisse (Schneider 2016; Scholze 2013).

Im Bereich der Automobilbranche, des Hochbaus und des Innenausbaus spielt zudem die Oberflächenhärte eine wichtige Rolle, da diese sehr hoch ist. Wie in nachfolgender (gekürzter) Tabelle zu entnehmen ist, hat Glas eine Vergleichshärte nach Mohs von etwa 5-6. Es kann nur von Materialien

höherer Härte, zum Beispiel Diamant, Korund, Topas und Quarz, geritzt werden. Diese Oberflächenhärte wird auch durch den nachfolgenden Prozess der thermischen Vorspannung nicht beeinflusst, was dazu führt, dass alle Scheiben, die man im Baugewerbe oder anderen Anwendungsbereichen findet, eine ähnliche Härte besitzen – unabhängig ihrer thermischen Vorspannungsgrade (Wagner 2002).

Tabelle 3.1: Härtegrade nach Mohs (nach ¹Wagner, 2002 bzw. ²Sedlacek, et al. 1999)

Härtegrad nach Mohs	Material
5	Apatit
5,3 ¹ bzw. 6 ²	Alkali-Kalk-Silikat-Glas
5,6 ¹ bzw. ca. 6 ²	Borosilikatglas
6	Kieselglas, Feldspat
7	Quarz
8	Topas
9	Korund (Schmirgel)
10	Diamant

Bei der thermischen Vorspannung von Glas handelt es sich um einen maschinell komplexen Prozess, dessen Ziel es ist, die mechanischen Eigenschaften, besonders die Bruchfestigkeit und Sicherheit, von Glas zu verbessern. Sie sind in der Lage, hohe Lasten auszuhalten und diese über die Kanten- bzw. Eckbereiche der Scheiben oder Lochbohrungen abzutragen. Hierbei ist wichtig, dass Geometrieschnitte, Bohrungen und Kantenschliffe vor dem Vorspannprozess erfolgen.

Man unterscheidet zwischen teilvorgespanntem Glas (TVG) und voll vorgespanntem Glas, auch Einscheibensicherheitsglas (ESG) genannt. Letzteres wird in dieser Arbeit betrachtet und im Folgenden mit der üblichen Abkürzung ESG bezeichnet.

Die Gesamtfestigkeit einer Glasscheibe setzt sich aus der Eigenfestigkeit des Glases und der thermisch eingepprägten Vorspannung zusammen.

Bei Floatglas kommt es infolge von Mikroschäden an der Oberfläche bei Biegebeanspruchungen zu Zugbeanspruchungen in den Mikrorissen. Diese führen dann zur Weitung der Risse und somit zu Sprödbrüchen. Im Falle von Druckbeanspruchungen spielen diese Beschädigungen keine Rolle, da sie in diesem Fall schlicht zusammengedrückt werden. Thermisch vorgespannte Scheiben besitzen eine eingepprägte Druckspannung an den Oberflächen. Dadurch werden Mikrorisse immer zusammengedrückt und es braucht eine viel größere Zugspannung, um Sprödbrüche auf der zugbelasteten Seite auszulösen (Sedlacek, et al. 1999). Dies ist in Laufs (2000) gut und verständlich gegenübergestellt (Abbildung 3.2).

In ebendiesem Werk ist auch die Herstellung von thermisch vorgespanntem Glas beschrieben. Um thermisch vorgespanntes Glas zu erzeugen, wird eine Floatglasscheibe im Vorspannofen auf dessen Anfangstemperatur T_{Ofen} erwärmt. Diese liegt ca. 100°C über der Transformationstemperatur T_g . Die Scheibe ist nun zähflüssig, frei von Eigenspannungen und verhält sich visko-elastisch.

Um den typischen parabelförmigen Eigenspannungszustand zu erreichen, wird die Scheibe nun von allen Seiten mit kühler Luft aus umliegenden Düsen abgeblasen. Dadurch kühlt die Oberfläche deutlich schneller ab als der Kern der Scheibe und wird zähfest. Hierbei werden die zähflüssigen mittleren Schichten unter Druck gesetzt und verursachen wiederum eine temporäre Zugspannung an der Oberfläche. Es kommt zu einer kurzfristigen Relaxation der Spannungen.

Die weitere Abkühlung durch die vorbeiströmende Luft lässt die Oberflächen unter die Transformationstemperatur fallen und somit erstarren, während die mittleren Schichten noch immer zähflüssig sind. An diesem Zeitpunkt können, je nach Ausgangstemperatur und Abblasvorgang, geringe Eigenspannungen vorliegen, die über die Scheibendicke im Gleichgewicht stehen.

Abbildung 3.2: Glasfestigkeit (links: nicht thermisch vorgespannt; rechts: thermisch vorgespannt) (Laufs, 2000)

Die weitere Abkühlung durch die vorbeiströmende Luft lässt die Oberflächen unter die Transformationstemperatur fallen und somit erstarren, während die mittleren Schichten noch immer zähflüssig sind. An diesem Zeitpunkt können, je nach Ausgangstemperatur und Abblasvorgang, geringe Eigenspannungen vorliegen, die über die Scheibendicke im Gleichgewicht stehen.

Durch den fortbestehenden Abkühlprozess kühlt nun auch das Innere der Scheibe auf T_g ab und wird zähfest. Zwischen den Schichten herrscht nun ein großer Temperaturunterschied. Wie die Oberflächen zuvor, versuchen sich die inneren Schichten nun zusammenziehen und üben auf die spannungsfreien Oberflächen Druck aus. Diese können aufgrund ihres Zustands nicht mit einer Relaxation reagieren und versetzen die inneren Schichten in einen leichten Zugspannungszustand.

Mit Erreichen der Raumtemperatur verfestigen sich nun alle Schichten und verhalten sich elastisch. Aufgrund der Temperaturunterschiede wollen sich die inneren Schichten stärker zusammenziehen als die oberflächennahen und verursachen so weitere Druckspannungen in den äußeren Schichten, während die inneren Schichten aufgrund des Spannungsausgleichs selbst Zugspannungen entwickeln.

Der maschinelle Aufbau des Vorspannprozesses ist in Abbildung 3.3 skizziert.

Abbildung 3.3: Skizze des thermischen Vorspannprozesses (Pour-Moghaddam 2020)

Die Höhe der Vorspannung lässt sich durch den anfänglichen Temperaturgradienten zwischen Kern und Oberfläche beeinflussen. Dieser ist wiederum von der sogenannten Wärmeübergangszahl zwischen Glas und Kühlmedium abhängig und ist im oben beschriebenen Verfahren des Abblasens von der Temperatur und Geschwindigkeit des Kühlmedium abhängig (Laufs 2000; Pour-Moghaddam 2020; Weller, et al. 2013).

Während des Prozesses muss auf eine hohe Präzision geachtet werden, da Schwankungen oder fehlerhafte Einstellungen des Temperaturgradienten zu Verbiegungen, ungleichmäßigen Spannungsverteilungen oder defekten Scheiben führen können.

Nach Durchlaufen des thermischen Vorspannens hat sich über die Dicke der Scheibe ein zur Mitte symmetrischer und parabelförmiger Spannungsverlauf $\sigma(z)$ entwickelt. Er kann, bei dünnen Glasplatten, als hydrostatisch angenommen werden. Diese Annahmen treffen aber nur auf Bereiche zu, die ausreichend von den Kanten entfernt sind. Die Annahmen sind in Abbildung 3.4 dargestellt (Nielsen 2017). Es ist zu erkennen, dass sich zwischen den Druckzonen an den Oberflächen und der Zugzone im Inneren der Scheibe eine spannungsfreie Schicht befindet. Diese ist in Abbildung 3.4 als gepunktete Linie dargestellt.

Abbildung 3.4: Spannungszustand außerhalb des Randzonenbereichs mit stressfreier Zone (gepunktete Linie) (Nielsen, 2017)

Der über die Scheibendicke h erstreckende Spannungszustand $\sigma(z)$ lässt sich als Funktion der Oberflächenspannung σ_s darstellen:

$$\sigma(z) = \sigma_s \frac{1}{2} (1 - 3\xi^2), \quad \xi = \frac{2z}{h}. \quad (3.1)$$

Über das Verhältnis von σ_s und σ_m , der Spannung in der Mitte der Scheibe, lässt sich aufgrund des Gleichgewichts und der Symmetrie über die Mitte die Abschätzung treffen, dass die Oberflächendruckspannung der doppelten Zugspannung in der Mittelebene entspricht: $2\sigma_m = -\sigma_s$. Die spannungsfreie Zone ist aufgrund der Spannungsverteilung bei einer Tiefe von ca. 21% der Glasdicke h zu finden (Nielsen, et al. 2009; Nielsen 2017).

Über das Bruchverhalten von vollständig thermisch vorgespanntem Glas ist zu erwähnen, dass es bei einer ausreichend starken Störung des oben beschriebenen Spannungszustands vollständig bricht und die Bruchstücke deutlich kleiner und weniger scharfkantig sind als bei nicht vorgespanntem Glas. Die Größe der Stücke hängt hierbei vom eingprägten Vorspanngrad ab.

3.2 Grundlagen der linear elastischen Bruchmechanik

Die linear elastische Bruchmechanik (LEBM) ist ein essenzielles Fachgebiet der Materialwissenschaften und befasst sich mit dem Materialverhalten unter verschiedenen mechanischen Belastungen und besonders dem Verhalten vor und während des Bruchs. Die betrachteten Materialien sind häufig spröde Natur, wie auch Glas als spröde bezeichnet wird. Die Bruchmechanik ist daher besonders für die Verwendung von Materialien im Bauwesen relevant, da sie eine Basis zur Beurteilung von Sicherheit und Zuverlässigkeit der verbauten Materialien liefert (Kuna 2008).

Da es in der Bruchmechanik in der Regel zur Trennung von Materie durch Rissbildung kommt, ist der Entstehung, Fortpflanzung und dem Verhalten von Rissen eine besondere Aufmerksamkeit zu schenken. Risse sind materielle Schäden, die fast immer schon vorhanden sind, unter einer bestimmten Belastung

vergrößert bzw. aufgeweitet werden und damit die makroskopische Struktur des Materials stören bzw. zerstören (Gross & Seelig 2016; Kuna 2008).

In diesem Kapitel werden sogenannte *spröde Risse* diskutiert. Diese zeichnen sich durch eine sehr geringe oder nicht vorhandene makroskopische Deformation vor dem Bruch aus. Im Allgemeinen benötigen spröde Risse nur eine geringe Energie zur Ausbreitung. Es sei an dieser Stelle anzumerken, dass im Folgenden Risswachstumsprozesse und Bruchprozesse synonym verwendet werden.

Ein Riss lässt sich aus Sicht der Kontinuumsmechanik als Schnitt durch den Körper interpretieren. Dieser Schnitt kann auf drei verschiedene Arten erfolgen, die entweder allein oder in Kombination auftreten können. Beschrieben werden sie über die Moden I (zur x-z-Ebene symmetrische Rissöffnung, „Aufklaffung“), II (antimetrische Trennung der Rissoberflächen durch Relativverschiebung in x-Richtung, „Längsscherung“) und III (tangential zur Rissfront erfolgte Relativverschiebung in z-Richtung, „Querscherung“), dargestellt in Abbildung 3.5. Welcher Modus vorliegt, wird durch die verursachende Belastung, die die darauf entstehenden Verschiebungen identifiziert, charakterisiert. Bei einem Sprödbruch, wie er bei Glas vorkommt, herrschen mehrere Moden vor. Da die Modus-I-Bruchzähigkeit jedoch viel geringer ist als die von Modus II oder III, wird der Rissfortschritt maßgeblich durch Modus I voran getrieben, da hier eine geringere Belastungsspannung nötig ist (Kerkhof 1970; Gross & Seelig 2016; Weller, et al. 2013).

Abbildung 3.5: Rissöffnungsarten (Gross & Seelig, 2016)

Voraussetzung für das Auftreten von Modus I ist die Annahme, dass der Bereich um die Rissfront vernachlässigbar klein gegenüber den geometrischen Abmaßen ist. Dies bedeutet, dass inelastische Prozesse auf eine kleine Zone beschränkt sind und der gesamte Körper als isotrop linear elastisch angenommen werden kann. Diese Annahmen begründen die Wahl der LEBM zur Beschreibung von Sprödbrüchen, wie sie im Glas der Fall sind.

Der Bereich um die Rissfront innerhalb eines Radius R wird als *Risspitzenfeld* (Abbildung 3.6) bezeichnet und wird durch den sogenannten *Spannungsintensitätsfaktor* K charakterisiert. Er ist eine Art Indikator für die „Stärke“ des Risspitzenfeldes. Er drückt also aus, wie stark sich ein Riss unter Belastung ausdehnt. Im Bereich der Risspitze herrschen für $r \rightarrow 0$ singuläre Bedingungen, d.h. die Spannungen wachsen mit abnehmender Distanz zur Risspitze unendlich stark an.

Das Risspitzenfeld im ebenen Spannungszustand (ESZ) und ebenen Verzerrungszustand (EVZ) kann mittels der beiden komplexen Potentiale $\Phi(z) = Az^\lambda$ und $\Psi(z) = Bz^\lambda$ dargestellt werden, wobei λ reell und positiv angenommen wird und A, B komplexe Konstanten darstellen. Für die Rissufer gelten die Randbedingungen, dass $\sigma_\varphi + i\tau_{r\varphi} = 0$. Zusammen mit den Kolosov'schen Formeln, die sich aus der Airy'schen Spannungsfunktion ergeben, erhält man ein homogenes Gleichungssystem, das auf ein Eigenwertproblem führt (vgl. hierzu z.B. Gross & Seelig (2016) oder Pitz (2017)). Die hieraus

Abbildung 3.6: Rissspitzenfeld (Gross & Seelig, 2016)

resultierenden Spannungen σ_{ij} und Verschiebungen u_i können als Summe der Eigenwertfunktionen dargestellt werden. Diese Reihenentwicklung wurde erstmals von Williams aufgestellt (vgl. Williams 1957)

$$\begin{aligned}\sigma_{xy} &= r^{-\frac{1}{2}}\hat{\sigma}_{xy}^{(1)}(\varphi) + \hat{\sigma}_{xy}^{(2)}(\varphi) + r^{\frac{1}{2}}\hat{\sigma}_{xy}^{(3)}(\varphi) + \dots \\ u_x - u_{i0} &= r^{\frac{1}{2}}\hat{u}_x^{(1)}(\varphi) + r\hat{u}_x^{(2)}(\varphi) + r^{\frac{3}{2}}\hat{u}_x^{(3)}(\varphi) + \dots\end{aligned}\quad (3.2)$$

Für das Nahfeld der Rissspitze ($r \rightarrow 0$) können die Reihen, gemäß Gross & Seelig (2016), in einen symmetrischen Modus I-Anteil und einen antisymmetrischen Modus II-Anteil aufgespalten werden:

Modus I:

$$\begin{Bmatrix} \sigma_x \\ \sigma_y \\ \tau_{xy} \end{Bmatrix} = \frac{K_I}{\sqrt{2\pi r}} \cos\left(\frac{\varphi}{2}\right) \begin{Bmatrix} 1 - \sin\left(\frac{\varphi}{2}\right) \sin\left(\frac{3\varphi}{2}\right) \\ 1 + \sin\left(\frac{\varphi}{2}\right) \sin\left(\frac{3\varphi}{2}\right) \\ \sin\left(\frac{\varphi}{2}\right) \cos\left(\frac{3\varphi}{2}\right) \end{Bmatrix}, \quad (3.3)$$

$$\begin{Bmatrix} u \\ v \end{Bmatrix} = \frac{K_I}{2G} \sqrt{\frac{r}{2\pi}} (\kappa - \cos \varphi) \begin{Bmatrix} \cos\left(\frac{\varphi}{2}\right) \\ \sin\left(\frac{\varphi}{2}\right) \end{Bmatrix}, \quad (3.4)$$

Modus II:

$$\begin{Bmatrix} \sigma_x \\ \sigma_y \\ \tau_{xy} \end{Bmatrix} = \frac{K_{II}}{\sqrt{2\pi r}} \begin{Bmatrix} -\sin\left(\frac{\varphi}{2}\right) [2 + \cos\left(\frac{\varphi}{2}\right) \cos\left(\frac{3\varphi}{2}\right)] \\ \sin\left(\frac{\varphi}{2}\right) \cos\left(\frac{\varphi}{2}\right) \cos\left(\frac{3\varphi}{2}\right) \\ \cos\left(\frac{\varphi}{2}\right) [1 - \sin\left(\frac{\varphi}{2}\right) \sin\left(\frac{3\varphi}{2}\right)] \end{Bmatrix}, \quad (3.5)$$

$$\begin{Bmatrix} u \\ v \end{Bmatrix} = \frac{K_{II}}{2G} \sqrt{\frac{r}{2\pi}} \begin{Bmatrix} \sin\left(\frac{\varphi}{2}\right) [\kappa + 2 + \cos \varphi] \\ -\cos\left(\frac{\varphi}{2}\right) [\kappa - 2 + \cos \varphi] \end{Bmatrix}, \quad (3.6)$$

mit

$$\begin{aligned}\text{EVZ: } \quad \kappa &= 3 - 4\nu, & \sigma_z &= \nu(\sigma_x + \sigma_y), \\ \text{ESZ: } \quad \kappa &= \frac{3-\nu}{1+\nu}, & \sigma_z &= 0,\end{aligned}\quad (3.7)$$

wobei G der Schubmodul und ν die Querkontraktionszahl sind.

Sind die Spannungen und Verschiebungen bekannt, lassen sich die Spannungsintensitätsfaktoren K_I und K_{II} aus den oben beschriebenen Gleichungen ermitteln. Sie sind zudem von den Geometrien des Körpers inklusive Riss abhängig. Es gilt:

$$K_I = \lim_{r \rightarrow 0} \sqrt{2\pi r} \sigma_y(\varphi = 0), \quad K_{II} = \lim_{r \rightarrow 0} \sqrt{2\pi r} \tau_{xy}(\varphi = 0) . \quad (3.8)$$

Für größere r können die zweiten Terme von (3.2) nicht mehr vernachlässigt werden und die Spannungen und Verschiebungen sind nicht mehr singular. Es ergibt sich dann:

$$\begin{Bmatrix} \sigma_x \\ \sigma_y \\ \tau_{xy} \end{Bmatrix}^{(2)} = \begin{Bmatrix} \sigma_T \\ 0 \\ 0 \end{Bmatrix}, \quad \begin{Bmatrix} u \\ v \end{Bmatrix}^{(2)} = \frac{\sigma_T}{8G} \begin{Bmatrix} (\kappa + 1)x \\ (\kappa - 3)y \end{Bmatrix} . \quad (3.9)$$

σ_T wird als T-Spannung bezeichnet und ist eine noch unbekannte, aber konstante Spannung, die längs zum Riss wirkt. Sie wird dann bedeutsam, wenn K_T Null oder annähernd Null wird. Aus (3.9) erkennt man zudem, dass das Spannungsfeld für ausreichend große r symmetrisch zur x-Achse ist und dem Modus I zugeordnet wird (Gross & Seelig 2016).

(Bölcskey & Schneider 2009)

Wie in (3.3) und (3.4) ersichtlich, ist das Rissspitzenfeld eindeutig durch den Spannungsintensitätsfaktor K_I beschrieben. Allerdings hat diese Charakterisierung auch ihre Grenzen: Für $r \gg R$ können die höheren Terme der Williams Reihenentwicklung (3.2) nicht ignoriert werden und für die Zone unmittelbar an der Rissspitze ist die LEBM keine zuverlässige Beschreibung mehr (aufgrund der Singularität). Dort kommt es zu plastischen Verformungen, weshalb dieser Bereich auch als plastische Zone mit r_p bezeichnet wird.

Es ergibt sich mit dieser Annahme ein Bereich, dessen Prozesse nur von K_I bestimmt werden. Im Falle des einfachen Beispiels eines Risses der Länge $2a$ in einer unendlich ausgedehnten Ebene, die unter senkrechtem Zug σ belastet wird, ergibt sich aus der Superposition der belasteten Ebene ohne Riss und des Risses unter Zug (vgl. Abbildung 3.7) letztlich via Kolosov'scher Formeln der Spannungsintensitätsfaktor zu $K_I = \sigma Y \sqrt{a\pi}$. Bei Y handelt es sich um einen geometrischen Faktor, der die Geometrie des Risses beschreibt. Er hängt von der Schwächungsart und der Rissgeometrie ab und bewegt sich zwischen 1,00 für eine Schwächung aufgrund von Reibung zwischen z.B. Glas auf Glas und 1,99 für einfache makroskopische Risse auf der Oberfläche (Bölcskey & Schneider 2009). K_{II} entfällt für diesen Fall, da das Problem symmetrisch ist.

Bei der Zerlegung des Problems muss die Randbedingung des belastungsfreien Rissrandes erhalten werden, weshalb in (1) die betragsmäßig gleiche Spannung am Riss anliegt, jedoch das umgedrehte Vorzeichen aufweist (Kuna 2008).

Abbildung 3.7: Zerlegung eines Risses unter Zug in Teilprobleme (Gross & Seelig, 2016)

Wie in der Bruchmechanik üblich, braucht es eine Mindestlast, um einen Bruch von Materialien zu initiieren. Das Bruchkriterium bzgl. des Spannungsintensitätsfaktors K_I wird über die sogenannte *Bruchzähigkeit* K_{IC} identifiziert: $K_I = K_{IC}$. Die Bruchzähigkeit eines Körpers ist eine Materialkenngröße, besitzt wie der Spannungsintensitätsfaktor die Einheit $[MPa\sqrt{m}]$ und wird experimentell durch

Bruchversuche an Probekörpern mit Anriss ermittelt. In Schwind, et al. (2022) wurde K_{IC} mittels Doppelringbiegeversuchen ermittelt. Der Bruch erfolgte im Modus I und die Bruchzähigkeit wurde im Mittel auf $K_{IC} = 0,72 \text{ MPa}\sqrt{\text{m}}$ bestimmt. Dies deckt sich näherungsweise mit den Literaturwerten aus Bölskey & Schneider (2009). Hier wird auf den ermittelten Wert von Ullner aus dem Jahr 1993 mit $K_{IC} = 0,76 \text{ MPa}\sqrt{\text{m}}$ verwiesen.

Während der Spannungsintensitätsfaktor beschreibt, wie stark sich ein Riss unter Belastung ausbreitet, kann mit der *Energiefreisetzungsrate* G (nicht mit dem Schubmodul zu verwechseln) die Energie definiert werden, die pro Flächeneinheit frei wird, sobald sich der Riss ausbreitet. Diese Größe ist eine materialspezifische Größe und kann über $G = \frac{K_I^2}{E'}$ (Einheit $[\text{J}/\text{m}^2]$) mit dem Spannungsintensitätsfaktor in Verbindung gebracht werden. Für den EVZ gilt $E' = \frac{E}{1-\nu^2}$ und für den ESZ $E' = E$. E ist hierbei der Elastizitätsmodul des jeweiligen Materials. Man sieht, dass eine schnelle Rissausbreitung, die durch K_I identifiziert werden kann, mit einer höheren Energiefreisetzung korreliert (Brocks 2017).

Wie schon für K_I gibt es auch für die Energiefreisetzungsraterate eine kritische Grenze G_C , ab der es zum Bruch des Materials kommt. Nach dem Griffith'schen Energiekriterium ist dies die minimale Energiemenge, die benötigt wird, um die Oberfläche eines Risses zu schaffen und das Risswachstum auszulösen (Gross & Seelig 2016). Der Zusammenhang von G und K_I lässt sich genauso auf die kritischen Größen G_C und K_{IC} übertragen. Setzt man den von Schwind et al. ermittelten Wert von $0,72 \text{ MPa}\sqrt{\text{m}}$ und den Elastizitätsmodul von Glas mit $E = 70\,000 \text{ MPa}$ (vgl. DIN EN 572-1) ein, erhält man für die Griffith'sche Energie $G_C = 7,5 \text{ J}/\text{m}^2$.

3.3 Bruchverhalten von Glas und Einflussfaktoren

Nachdem die theoretischen Grundlagen der Bruchmechanik von Rissen erläutert wurden, werden im Folgenden diese Überlegungen auf thermisch vorgespannte Gläser übertragen.

Glas besitzt auf mikroskopischer Ebene eine komplexe Struktur mit intrinsischen Schwächen und Defekten. Diese können mikroskopische Risse, Gitterfehler oder auch Fremdionen, die während der Produktion eingeschlossen werden, sein. Jeder dieser Defekte kann durch ein Aufstauen von Spannungen an den Risspitzen als Quelle für einen Riss dienen (vgl. Kapitel 3.2) und beeinflussen die Rissausbreitung und das Bruchverhalten von Glas (Bölskey & Schneider 2009).

Weiter ist zu beachten, dass Glas aufgrund seiner besonderen Eigenschaften als erstarrte Schmelze sowohl zähes als auch sprödes Materialverhalten zeigt – abhängig von der Temperatur und dem vorliegenden Aggregatzustand. Während sich Glas oberhalb der Transformationstemperatur viskos verhält, ist sein Materialverhalten darunter linear-elastisch bis zum Bruch (Pour-Moghaddam 2020).

Während das zähe Materialverhalten von der stark temperaturabhängigen Viskosität η beschrieben wird, lässt sich das spröde-elastische Verhalten allein durch den Elastizitätsmodul E charakterisieren. Körper, die sich elastisch verhalten, werden unter anderem durch den sog. Maxwell-Körper beschrieben (siehe Abbildung 3.8). Es handelt sich modellhaft um eine Reihenschaltung aus einer Feder mit Elastizitätsmodul E und einen Dämpfer mit Dämpfungskonstante η . Bei einer kurzzeitigen, schlagartigen Belastung wird beim Maxwell-Körper nur die Feder aktiviert. Dies rechtfertigt daher eine Charakterisierung des Bruchs über den E-Modul E und die Vernachlässigung der Viskosität η (Schaeffer, Helmut A., Langfeld, Roland 2020).

Bei Zimmertemperatur kommt es bei Schädigungskerben an der Oberfläche zu Spannungsspitzen, die, bei Überschreitung der spezifischen Bruchzähigkeit, schlagartig entladen werden und „ohne Vorankündigung“ zum Bruch führen. Bei biegebeanspruchtem Glas sind von den in 3.2 beschriebenen Moden jene mit Längs- und Querschere (Modus II und der Regel nicht für die Rissverlängerung relevant und man beschränkt sich auf Modus I („Aufklaffung“)) (Bölskey & Schneider 2009). Modus II ist für die Änderung der Rissrichtung infolge einer Überlagerung der Rissbeanspruchungen nach

Modus II über Modus I verantwortlich. Dies wird in dieser Arbeit jedoch nicht weiter betrachtet und wird nur der Vollständigkeit halber erwähnt (Jebsen-Marwedel & Brückner 2011).

Abbildung 3.8.: Maxwell-Körper: Rheologisches Modell zur Beschreibung visko-elastischen Materialverhaltens (Schaeffer & Langfeld, 2020)

Wenn thermisch vorgespanntes Glas bricht, wird Energie freigesetzt und treibt den Fragmentierungsprozess voran. Die freigewordene Energie stammt jedoch nicht nur aus dem Vorspannprozess, sondern auch aus der Bruchinitiierung. Der Bruch kann dabei durch eine langsame und anhaltende Belastung erfolgen oder durch eine schnelle. Im Falle der langsamen Belastung kommt es bei sehr hohen Temperaturen zu einem zähen Materialverhalten, da mehr Zeit für Verformungen gegeben ist. Bei schnellen Belastungen und Gebrauchstemperaturen fehlt diese Zeit, das Material verhält sich spröde und es kommt ohne Ankündigungen durch Verformungen zu Versagen (Gross & Seelig 2016). Im Rahmen dieser Arbeit wird der externe Energieanteil über die potenzielle Energie eines Fallgewichts gespeist. Eine weitere Methode, die die zusätzliche Energiemenge geringhält, ist beispielsweise der Bruch durch Anbohren der Scheibe. In diesem Fall steht der Fragmentierung nur die durch Vorspannung eingespeiste Energie zur Verfügung (Nielsen 2017).

Die im weiteren Verlauf relevanten charakteristischen Materialgrößen von Kalk-Natron-Silikat-Glas seien nach DIN 572-1 (hier aufgelistet:

Tabelle 3.2: Materialkonstanten von Kalk-Natron-Silikat-Glas (DIN 572-1, 2016)

Eigenschaft	Symbol	Wert	Einheit
Dichte	ρ	2500	kg/m ³
Elastizitätsmodul	E	70 000	MPa
Querkontraktionszahl	ν	0,23	–

Zur Bestimmung der eingepprägten Vorspannenergie U_0 muss zunächst der Spannungszustand geklärt sein. Da die Dicke der Glasscheibe im Vergleich zu ihren Abmaßen als klein anzusehen ist, kann von einem ebenen Spannungszustand ausgegangen werden; es gilt also $\sigma_z = \tau_{xz} = \tau_{yz} = 0$. Weiter sei der Zustand hydrostatisch ($\tau_{xy} = 0, \sigma_x = \sigma_y = \sigma(z)$). Äußeren Belastungen oder Eigenspannungen verursachen an jedem Punkt des Volumenkörpers Verschiebungen infolge von Spannungen. Die so verrichtete Arbeit wird im Körper als elastische Formänderungsenergie gespeichert. Die elastische Energie in einem deformierten linear-elastischen, isotropen Körper lässt sich über

$$U_0 = \frac{1}{2} \int_V \sigma_{ij} \varepsilon_{ij} dV \quad (3.10)$$

bestimmen, wobei σ_{ij} der Spannungstensor und ε_{ij} der lineare Verzerrungstensor sind (R.C. Bradt, D. Munz, M. Sakai, K.W. White 2005).

Man erhält für parabelförmige Eigenspannungszustände die **gesamte anfängliche elastische Energie** U_0 mit

$$U_0 = \frac{6V\sigma_m^2}{E}, \quad (3.11)$$

mit σ_m als Zugspannung in der Scheibenmitte. Diese Darstellung bezieht sich auf kartesische Koordinaten (Barsom 1968). Eine weitere, sinnvolle Darstellung ergibt sich in Polarkoordinaten. Ausgehend von der Beschreibung des Spannungszustandes als

$$\begin{bmatrix} \sigma_r \\ \sigma_\theta \\ \tau_{r\theta} \end{bmatrix} = \frac{E}{1-\nu^2} \begin{bmatrix} 1 & \nu & 0 \\ \nu & 1 & 0 \\ 0 & 0 & \frac{1-\nu}{2} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \varepsilon_r \\ \varepsilon_\theta \\ \gamma_{r\theta} \end{bmatrix} \quad (3.12)$$

mit dem Elastizitätsmodul E und der Querkontraktionszahl ν . Als ebener hydrostatischer Spannungszustand gilt auch hier, dass die Normalspannungen Hauptspannungen sind, die in der Ebene gleich sind ($\sigma_r = \sigma_\theta = \sigma(z)$) und keine Scherspannungen ($\tau_{r\theta} = 0$) oder Spannungen in Dickenrichtung z ($\sigma_z = 0$) auftreten. Gleichung (3.10) ergibt sich dann zu:

$$U_0 = \frac{1}{2} \int_V (\sigma_r \varepsilon_r + \sigma_\theta \varepsilon_\theta) dV = \frac{1-\nu}{E} \int_V \sigma^2(z) dV \quad (3.13)$$

mit

$$\varepsilon_r = \varepsilon_\theta = \frac{1-\nu}{E} \sigma(z). \quad (3.14)$$

Das Integral liefert dann schließlich für die **gesamte anfängliche elastische Energie über einen Zylinder** der Höhe h (in Pour-Moghaddam, et al. (2019) mit t bezeichnet), mit Radius R und den Materialkonstanten Elastizitätsmodul E und Querkontraktionszahl ν :

$$U_0 = \pi R^2 \frac{1-\nu}{5E} h \sigma_s^2. \quad (3.15)$$

Diese Gleichung bezieht sich auf die Oberflächenspannung σ_s . Ein Vergleich zwischen (3.11) und (3.15) ist über die Beziehung $2\sigma_m = -\sigma_s$ leicht möglich.

Die Energie U_0 lässt sich auch pro Flächeneinheit betrachten. Auf diese Weise lässt sie sich auf jede beliebige Grundfläche beziehen (Pour-Moghaddam, et al. 2019):

$$U_A = h \frac{1-\nu}{5E} \sigma_s^2. \quad (3.16)$$

Die gesamte anfängliche Energie U_0 setzt sich, wie oben beschrieben, aus der Vorspannenergie U_{int} und dem äußeren Potential U_{ext} zusammen und wird beim Bruch in Anteile zur Rissbildung, Bewegung/Kinetik, Schall und andere Anteile, zum Beispiel Wärme, umgewandelt. Ein Rest der ursprünglichen Energie bleibt dabei in der Scheibe bzw. ihren Fragmenten zurück und wird mit U_1 bezeichnet.

Es gilt

$$U_1 = U_0 - (U_{\text{Bruch}} + U_{\text{Kinetik}} + U_{\text{Schall}} + U_{\text{andere}}). \quad (3.17)$$

Vereinfacht kann man die relative verbliebene (engl. *remaining*) Belastungsenergie

$$U_{R,Rem} = \frac{U_1}{U_0} \quad (3.18)$$

definieren. Diese Vereinfachung lässt die anderen Energieformen aus (3.17) außer Acht (Pour-Moghaddam, et al. 2019). Da es sich bei (3.18) um einen relativen Wert handelt, ist es offensichtlich,

dass sich $U_{R,Rem}$ zwischen 0 und 1 bewegt und im Falle von 0 sämtliche Energie freigesetzt wurde und für 1 keine Energie in die Rissbildung investiert wurde.

Nach Nielsen (2017) ist die verbleibende Energie U_1 von der Größe des Fragments abhängig, was sich wegen (3.18) auf $U_{R,Rem}$ übertragen lässt. Trägt man, wie in besagtem Werk geschehen, $U_{R,Rem}$ gegen die Grundfläche A auf, erhält man parallel verlaufende Linien, die sich durch die Fragmentdicke h charakterisieren lassen (Abbildung 3.9). Normiert man die Abszisse mit h^2 stellt sich heraus, dass $U_{R,Rem}$ vom Verhältnis A/h^2 abhängt und alle Kurven zusammenfallen (Abbildung 3.10).

Abbildung 3.9: Relative verbleibende Energie pro zylindrisches Fragment als Funktion der Fragmentoberfläche A für verschiedene Dicken h [mm] (Nielsen, 2017)

Abbildung 3.10: Relative verbleibende Energie pro zylindrisches Fragment als Funktion der Fragmentgrößendarstellung A/h^2 (Nielsen, 2017)

Eine Abschätzung der maximal im Bruchstück verbleibenden Energie $U_{R,Rem}$ wurde von Nielsen (2017) mithilfe der Norm DIN EN 12150-1 erstellt. Hierzu wurde die Betrachtungsfläche von $50 \times 50 \text{ mm}^2$ durch die Mindestanzahl an Bruchstücken (N_{50}) geteilt. Dies ergab eine geschätzte Oberfläche A pro Bruchstück. $U_{R,Rem}$ ergab sich aus Abbildung 3.10. Zusammengetragen liefern diese Werte die folgende Tabelle:

Tabelle 3.3: Realistische Maximalwerte für A/h^2 und $U_{R,Rem}$ (nach Nielsen, 2017)

h [mm]	N_{50} [-]	A [mm ²]	A/h^2 [-]	$U_{R,Rem}$ [-]
3	15	166,7	18,52	0,807
4	40	62,5	3,91	0,569
5	40	62,5	2,50	0,461
6	40	62,5	1,74	0,361
8	40	62,5	0,98	0,206
10	40	62,5	0,63	0,115

Für die in diesen relevanten Dicken von 4 mm und 8 mm ergeben sich also maximal verbleibende Mengen von 56,9% bzw. 20,6% der gesamten anfänglichen Energie U_0 . Da es sich bei der Annahme einer kreisförmigen Grundfläche jedoch um eine starke Vereinfachung handelt, gibt es eine weitere Tabelle (Tabelle 3.4), die die Form der Fläche über ihre Anzahl der Ecken n näher beschreibt. In ihr findet sich auch die Annahme, dass für $n > 5$ die Approximation mit einem Kreis ($n = \infty$) hinreichend genau ist, da die Abweichungen unter 4% liegen. An dieser Stelle findet sich nur ein Auszug, während die vollständige Tabelle nach Nielsen (2017) im Anhang I.A zu finden ist.

Tabelle 3.4: Relative verbleibende Energie $U_{R,Rem}$ für verschiedene polygene Grundformen (nach Nielsen, 2017)

A/h^2	$n = 3$	$n = 4$	$n = 5$	$n = \infty$
0,05	0,003	0,002	0,001	0,001
0,25	0,052	0,032	0,028	0,026
0,45	0,121	0,083	0,074	0,069
0,65	0,186	0,141	0,129	0,121
0,85	0,241	0,198	0,184	0,173

Für Werte $y(x) = U_{R,Rem}(A/h^2)$ zwischen zwei Punkten (x_1, y_1) und (x_2, y_2) aus der Tabelle 3.4 eignet sich die Interpolationsformel

$$y(x) = y_1 \left(\frac{x}{x_1} \right)^b, \quad \text{mit } b = \frac{\log y_2 - \log y_1}{\log x_2 - \log x_1}. \quad (3.19)$$

Eine weitere Möglichkeit, die Energie innerhalb der vorgespannten Scheibe zu beschreiben, liefert die sogenannte *Formänderungsenergie* U_D . Bei ihr handelt es sich um die gesamte anfängliche Energie pro Volumen und sie ist nur von der Oberflächenspannung σ_s oder Zugspannung in der Scheibenmitte σ_m abhängig (Nielsen, et al. 2022):

$$U_D = \frac{U_0}{h} = \frac{1-\nu}{5E} \sigma_s^2 = \frac{4(1-\nu)}{5E} \sigma_m^2. \quad (3.20)$$

Ähnlich wie in den Abbildungen 3.9 und 3.10 kann man die anfängliche Formänderungsenergie pro Fläche U_0 , sowie die Energiedichte U_D gegen die Zugspannung der Plattenmitte σ_m auftragen, siehe Abbildungen 3.11 a) und b). Auch hier fallen für die Dichte alle Linien zusammen (Pour-Moghaddam 2020).

Abbildung 3.11: a) Anfängliche Formänderungsenergie pro Oberfläche U_A [J/m²] gegen Zugspannung der Plattenmitte σ_m [MPa] für verschiedene Glasdicken, b) Formänderungsdichte U_D [J/m³] pro Volumen gegen Zugspannung der Plattenmitte σ_m [MPa] (nach Pour-Moghaddam, (2020))

Neben der Energieveränderung ist auch eine Änderung des Spannungszustands festzustellen, sobald die zuvor als biaxial angenommene Glasscheibe bricht. Nach dem Bruch liegt ein triaxialer Spannungszustand vor, bei dem die zuvor als Null angenommenen Spannungen σ_z und σ_{rz} auf einen Wert von bis zu 80% bzw. 40% der mittleren Zugspannung σ_m annehmen können. Die Dickenspannung σ_z erreicht ihr Maximum bei einem Verhältnis $\frac{A}{h^2} = 0,94$ (Nielsen 2017).

Nach der mikroskopischen und energetischen Betrachtung des Bruchverhaltens wird nun der Bruchprozess selbst analysiert. Hierbei soll es um die Initiierung und Ausbreitung gehen.

Glas bricht, wenn sein Spannungszustand ausreichend gestört wird. Dies ist besonders dann der Fall, wenn es durch eine abrupte Belastung an seiner Oberfläche so weit belastet wird, dass das Spannungsniveau der Belastung die Materialfestigkeit übersteigt. Die Festigkeit von thermisch vorgespanntem Glas, das durch Silikon abgeschreckt und mit Säure poliert wurde, beträgt etwa 1606 MPa bis 2082 MPa (Fletcher & Tillman 1964). Liegt in der Scheibe eine Vorspannung vor, zersplittert die Scheibe vollständig, wobei die Bruchstückgröße von der Höhe der Vorspannung abhängig ist (Pour-Moghaddam 2020; Pour-Moghaddam, et al. 2019; Nielsen, et al. 2022; Nielsen 2017).

Während des Bruchs geschehen zwei Dinge: Es breiten sich Druckwellen innerhalb der Scheibe vom Einschlagspunkt zu den Rändern aus und treiben dabei die Risse voran und die einzelnen Fragmente expandieren aufgrund der Spannungszustände.

Takahashi (1999) beschrieb in seiner Arbeit, dass die Primärrisse sich bereits nach ca. 1 μ s mit ihrer Maximalgeschwindigkeit von ungefähr $v = 1500$ m/s ausbreiteten und diese Ausbreitung zirkulär stattfand. Die Ausbreitungsgeschwindigkeit ist jedoch von der Zusammensetzung des Glases und seinen Materialparametern abhängig und kann zwischen 700 m/s und 2500 m/s variieren (Quinn 2022). Eine explizite Formel für die Berechnung der Bruchausbreitungsgeschwindigkeit ist gegeben durch (Nielsen, et al. 2009):

$$v_\gamma = 2 \sqrt{\frac{\gamma}{\rho \bar{r}}}. \quad (3.21)$$

γ ist hierbei die Oberflächenrissenergie und nach Nielsen et al. (2009) gegeben durch $\gamma = 0,305$ J/m², ρ ist die Dichte und \bar{r} der mittlere Ionenabstand von Glas mit $\bar{r} = 21 \cdot 10^{-9}$ m (ebenda).

Die Primärrisse breiten sich radial vom Einschlagspunkt aus. Nach dem Durchlaufen der Primärrisse kommt es zu Sekundärrissen, von denen nach ca. 1 ms schon etwa 70% der finalen Rissanzahl gebildet wurden. Diese Risse verbinden die zuvor gebildeten Primärrisse miteinander (Pour-Moghaddam 2020). Am Ausgangspunkt des Bruchmusters finden sich bei thermisch vorgespannten Scheiben im Falle von mäßigen Einschlägen oder Belastungen oft typische Bruchstücke, die in ihrer Form und Anordnung Schmetterlingsflügeln ähneln, weshalb sie in einigen englischen Literaturen auch als „butterfly fracture pattern“ bekannt sind (vgl. Abbildung 3.12). Es handelt sich um zwei symmetrische, hexagonale Fragmente und sind für mittlere und höhere Vorspannungen häufig größer als die restlichen Bruchstücke (Quinn 2022).

Abbildung 3.12: Hexagonale Schmetterlings-Bruchstücke am Bruchursprung (<https://www.wintech-group.com/news/2020/04/the-glass-butterfly-effect/>)

Durch den Einschlag werden verschiedene mechanische Wellen emittiert. Es handelt sich hierbei um Longitudinal-, Transversal- und Rayleigh-Wellen, die die Scheibe durchlaufen und an den Rändern reflektiert werden. Die Longitudinalwellen werden nachfolgend nur noch als Primär- oder P-Wellen bezeichnet, da sie die Scheibenebene am schnellsten passieren, und Transversalwellen sind künftig als Sekundär- oder S-Wellen beschreiben.

Die erzeugten Primärwellen sind Druckwellen und breiten sich über Verdichtungen aus, das heißt, dass die Materieteilchen innerhalb der Ebene schwingen. Sie haben auch die größte Geschwindigkeit aus der oben genannten Wellengruppierung mit

$$v_p = \sqrt{\frac{E_{sd}}{\rho}}, \text{ mit } E_{sd} = G \frac{2(1-\nu)}{1-2\nu}. \quad (3.22 \text{ a})$$

E_{sd} ist der sogenannte *dynamische Steifemodul*. Er wird angewandt, wenn die Querdehnung in homogenen isotropen Materialien behindert ist. G ist der *Schubmodul*, ν die *Querkontraktionszahl* und ρ die *Dichte* vom Material (Petersen & Werkle 2017; Kerkhof 1970). Mit den Materialwerten von Kalk-Natron-Silikat-Glas und der Verwendung von $G = \frac{E}{2(1+\nu)}$ ergibt sich damit eine Geschwindigkeit für die Primärwelle von $v_p = 5697,38 \frac{m}{s}$. In Quinn (2022) wird die Berechnung vereinfacht dargestellt, indem statt mit einem dynamischen Steifemodul der „gewöhnliche“ Elastizitätsmodul verwendet wird:

$$v_p = \sqrt{\frac{E}{\rho}} = 5291,50 \frac{m}{s}. \quad (3.22 \text{ b})$$

Bei den Sekundärwellen handelt es sich um Wellen, die die Gestalt der einzelnen Volumenelemente verändern. Da sie Scherungen verursachen, nennt man sie auch Scherwellen. Die beeinflussten Teilchen bewegen sich senkrecht zur Ausbreitungsrichtung, während die Welle durch die Scheibe propagiert. Die hier auftretende Wellengeschwindigkeit berechnet sich mit und zu (Pour-Moghaddam 2020; Quinn 2022; Petersen & Werkle 2017):

$$v_s = \sqrt{G/\rho} = \sqrt{\frac{E}{2(1+\nu)\rho}} = 3373,74 \frac{m}{s}. \quad (3.23)$$

Rayleigh-Wellen sind Wellen, die sich an der Oberfläche des Körpers und parallel dazu ausbreiten, und eine Überlagerung von Primär- und Sekundärwellen beinhalten. Ihre Geschwindigkeiten lassen sich mit denen der Sekundärwellen ins Verhältnis setzen. Die aktuelle Approximation der Faktoren findet sich in Pour-Moghaddam (2020) mit Verweis auf Freund „Dynamic Fracture Mechanics“ aus dem Jahr 1998 und Petersen & Werkle (2017):

$$v_R = \frac{0,862+1,14\nu}{1+\nu} v_s \approx 0,914 v_s. \quad (3.24)$$

Ein Vergleich der verschiedenen Wellengeschwindigkeiten mit der Bruchausbreitungsgeschwindigkeit aus (3.21) zeigt, dass sich die Risse nur mit etwa 49% der Rayleigh-Geschwindigkeit, bzw. etwa 45% der S-Wellengeschwindigkeit, ausbreiten. Die Einschränkung der Bruchgeschwindigkeit findet ihre Ursache in der Limitation der Energie, die aus der Vorspannung in die Risspitze gesandt werden kann (Quinn 2022). Dies bedeutet, dass die Wellen an den Rändern der Scheibe reflektiert wurden und bereits zum Einschlagpunkt zurücklaufen, wenn die Bruchfront noch Richtung Scheibenrand ist. Die rücklaufenden Wellen und die Bruchfront treffen also aufeinander (Pour-Moghaddam 2020).

Während des Bruchvorgangs kommt es zu einer Ausprägung von drei Zonen, die symmetrisch in der Dicke der Scheibe liegen. In der Mitte findet sich der sog. *Nebel*, der von einem feinen Bruchmuster geprägt ist, im nächsten Bereich findet sich ein gröberes Bruchmuster mit *Wendelinien* (engl.: *twist hackles*) und *Wallner-Linien*. Beide Bereiche entstehen, wenn der Spannungsintensitätsfaktor an der Kerbe ein bestimmtes Maximum in Proportion zur Bruchzähigkeit erreicht. Die dritte Zone ist die Randzone und begrenzt die zweite Zone (vgl. Abbildung 3.13). Innerhalb der zweiten Zone sind die

Wendelinien senkrecht zur freien Oberfläche, während die Wallner-Linien parallel dazu verlaufen (Dugnani, et al. 2014).

Abbildung 3.13: Zonen der Bruchmusters über die Glasscheibendicke mit Nebelzone (engl.: mist band) in der Mitte, darüber und darunter Zone mit Wendelinien und Wallner-Linien; Ausbreitungsrichtung des Bruchs in Richtung der weißen Pfeile (Dugnani et al., 2014)

Wallner-Linien sind bogenförmige, parabelartige Materiallinien, die parallel zueinander an der Bruchfläche verlaufen. Sie entstehen durch das Zusammentreffen von Bruchfront und elastischen Schallwellen, die aufgrund von Inhomogenität oder Mikroschädigungen im Material oder Reflexionen an Randbereichen existieren. Sie sind als Interferenzmuster des Spannungsfeldes des wachsenden Risses und einem anders orientierten Spannungsfeld zu verstehen und entstehen nur bei sogenannten schnell instabil wachsenden Rissen, wie sie bei Glas auftreten. Es treten leichte Verschiebungen in der Rissebene auf. Man unterscheidet drei Gruppen von Entstehungsmechanismen: Primäre Wallner-Linien entstehen durch Interferenz zwischen Rissfront und einem Hindernis aufgrund von Inhomogenität (Einschlüsse, Kerben etc.) in Nähe der Oberfläche, sekundäre finden sich an Gabelungen von Rissen und interferieren ebenfalls mit Schallwellen, die bei dieser Gabelung entstehen. Sie liegen sehr dicht und weisen darauf hin, dass der Riss beschleunigt wurde. Mechanisch liegt hier ein starker Spannungsgradient vor. Die letzte Gruppe bildet die tertiären Wallner-Linien, die an der freien Oberfläche, außerhalb des wachsenden Risses, entstehen. Hier interferieren Schallwellen mit Wellen des mechanischen Schocks oder Vibrationswellen. Die primären und sekundären Wallner-Linien bilden sich entgegen der Rissausbreitungsrichtung aus, distanzieren sich also von der fortschreitenden Front, während die tertiären Wallner-Linien in Richtung der Rissausbreitung entstehen (Woodtli 2003).

4.1 Stand der Technik und Forschung zum Bruchverhalten von thermisch vorgespanntem Glas

Thermisch vorgespanntes Glas versagt unter ausreichender Störung des Spannungszustands spontan, was sich in einem Bruchbild mit vollständiger Rissbildung über die Scheibe zeigt und durch viele, kleine (Größe ist von der Vorspannung abhängig) Bruchstücke charakterisiert wird. Dennoch ist es aufgrund seiner Widerstandsfähigkeit gegen äußere Belastungen ein beliebtes Baumaterial (vgl. Kapitel 3.1).

Während Glas nachgewiesener Weise bereits in der Antike, beispielsweise den Römern in Pompeji oder Xanten, verwendet wurde (<https://www.antike-tischkultur.de> 2019) widmete man sich der Untersuchung der Materialeigenschaften von Glas oder dessen Bruchverhalten deutlich später. Einige der ersten Forschungsarbeiten wurden von Griffith über den Einfluss von Wasser auf Glas und seine langsame Zersetzung im Jahr 1827 und Faraday über Biegen, Blasen und Schneiden von Glas für chemische oder andere Zwecke (1827) oder die Herstellung von Glas für optische Zwecke (1828) veröffentlicht. Ihnen folgten Ende des 18. Jahrhunderts und Anfang des 19. Jahrhunderts weitere Wissenschaftler, u.a. auch Otto Schott, Mitbegründer des Glaskonzerns *Schott AG* (Mauro & Zanotto 2014).

Ab den 1940er Jahren wurden weltweit immer mehr Untersuchungen zu Glas und seinen Materialeigenschaften veröffentlicht und die Zahl der Veröffentlichungen nahm ab den 1970er Jahren zwar in ihrer Publikationsrate ab, jedoch wurden insgesamt mehr wissenschaftliche Artikel veröffentlicht (Mauro & Zanotto 2014).

Eine der ältesten Quellen, die im Rahmen von Bruchuntersuchungen oder Einflussbetrachtung durch Spannungen immer wieder erwähnt und zitiert wird, ist das Werk von Griffith zu Risserscheinungen in Festkörpern (1921). Er formulierte ein Energiekriterium für die zum Bruch notwendige Energie und ebnete dadurch der Energiebetrachtung von vorgespannten Scheiben und ihrem Einfluss auf das Bruchverhalten den Weg (vgl. Kapitel 3.2). Ein weiteres bedeutendes Werk, das sich schließlich mehr mit dem Bruchverhalten von vorgespanntem Glas befasste, war „Fracture of Tempered Glass“ von Barsom aus dem Jahr 1968. Er beschrieb die eingespeicherte Energie aufgrund der Vorspannung und die freigesetzte Energie zur Ausbreitung von Rissen (vgl. Formeln 3.11 ff.). Grundlage seiner Forschung waren experimentelle Daten zur Korrelation zwischen maximaler Zugspannung und durchschnittlicher Bruchstückgröße, die er durch variable Glasdicken und Vorspanngrade erhielt. Seine Arbeit wurde in den darauffolgenden Jahren häufig für Untersuchungen von Rissverzweigungen und Rissausbreitungsgeschwindigkeiten genutzt (Connected Papers - Barsom (1968) 13.10.2023). Eine hier verwendete Arbeit von Takahashi aus dem Jahr 1999 bezieht sich auf eine frühere Arbeit (1990) und lieferte die Erkenntnis, dass die Bruchausbreitungsgeschwindigkeit v_γ bereits nach $1 \mu\text{s}$ ihr Maximum erreicht hat. Eine näherungsweise Bestimmung von $v_{\gamma,max}$ in Kalk-Natron-Silikat-Glas fand erstmals 1939 von Bastow et al. statt und wurde auf etwa $1460 \frac{\text{m}}{\text{s}}$ bestimmt. Weitere Untersuchungen zwischen 1955 und 1988 durch beispielsweise Scherdin et al. (1955), Kerkhof (1962), Field (1971), Chaudhri (1985) und Winkler et al. (1988) lieferten ebenfalls Werte um $1500 \frac{\text{m}}{\text{s}}$, was auch heute noch als gute Approximation gültig ist (vgl. Nielsen et al. 2009). Hierbei wurden Aufnahmen mit hoher Bildrate verwendet, um die Fortpflanzung der Risse zu beobachten. Die Rate lag in Kerkhofs Fall bei $2,5 \mu\text{s}$. Die Geschwindigkeit konnte Kerkhof bereits 1963 theoretisch vorherbestimmen, indem er eine Energiebilanz über die spezifische Oberflächenenergie des Risses zu Dichte und Ionenabstand des Materials vollzog (Kerkhof 1963).

Bestrebungen, die Fragmentgröße und Restspannung nach dem Bruch vorherzusagen, erfolgten anfangs, beispielsweise in Barsom (1968), über die Idealisierung des Bruchstücks als Zylinder. Als eine noch frühere Quelle, die Fragmentgröße und Vorspannung in Relation zu bringen versucht, wird Acloques Arbeit „Deferred process in the fragmentation of tempered glass“ in „Proceedings of the 4th International Glass Congress“ (Seite 279-291) von 1956 erwähnt, auf welche in dieser Arbeit bedauerlicherweise kein Zugriff möglich war. Andere Flächenannäherungen waren über die Rauheit als Faktor zwischen tatsächlicher Fläche zur approximierten Kreisfläche des Bruchstücks (Quinn 2022) oder einem Verhältnis

der tatsächlichen Fläche zum Quadrat der Scheibendicke, welches über die Anzahl der Ecken eine Interpolation der verbliebenen Restspannung ermöglicht (vgl. Kapitel 3.3).

Weiter wurden bisher durch Pour-Moghaddam (2020) einzelne Fragmente im CT gescannt und ihre Rauheit in Abhängigkeit der ursprünglichen Vorspannung der Scheibe bestimmt. Die dort betrachteten Scheiben hatten eine Oberflächenvorspannung von ca. -90 MPa (ca. 4 mm), -70 MPa bis -110 MPa (ca. 8 mm) und -55 MPa bis -110 MPa (ca. 12 mm). Eine theoretische Betrachtung der zu erwartenden Geometrie eines Bruchstücks infolge der ebenen Ausdehnung, die mit dem Bruchprozess einhergeht, wurde in Nielsen et al. (2022) diskutiert.

4.2 Forschungslücken und offene Fragen in der Literatur

Nachdem der aktuelle Stand der Technik und die relevanten Forschungsergebnisse zum Bruchverhalten von thermisch vorgespanntem Glas präsentiert wurde, gilt es nun, die bestehenden Forschungslücken und offenen Fragen in diesem Bereich aufzuführen. Diese Lücken bieten nicht nur Einblicke in bislang unerforschte Gebiete, sondern bilden auch das Fundament für die Relevanz und den Beitrag der vorliegenden Bachelorarbeit. In den nachfolgenden Abschnitten werden daher spezifische Forschungslücken beleuchtet und potenzielle Ansätze zur Schließung dieser Lücken diskutiert. Hierbei wird insbesondere auf jene Aspekte eingegangen, die im Kontext der vorliegenden Arbeit von zentraler Bedeutung sind.

Bislang wurden die Zusammenhänge zwischen Bruchbild, Bruchstückgröße und -geschwindigkeit ohne Berücksichtigung der Lagerung durchgeführt. Im Rahmen dieser Bachelorarbeit sollen ebendiese Aspekte durch Experimente an Glasscheiben mit verschiedenen Lagerungen (allseitig linienförmig, zweiseitig linienförmig und gebettet) untersucht werden. Die Datensätze der allseitigen und gebetteten Lagerung wurden im Rahmen der unveröffentlichten Arbeit „Investigations into the fracture behaviour of thermally toughened glass“ von Bachmann (2023) generiert und werden hier verwendet. Die Datenaufnahme zu zweiseitig linienförmig gelagerten Scheiben ist Teil dieser Arbeit und wird in den folgenden Kapiteln erläutert. Die untersuchten Proben weisen hierbei eine bestellte Vorspannung von 110 MPa und 140 MPa auf, was oberhalb der Messproben von Pour-Moghaddam (2020) liegt. Eine Übersicht über die tatsächliche Vorspannung findet in Anhang II.A und II.B.

Im Rahmen von CT-Scans vereinzelter Bruchstücke soll außerdem die Ausdehnung von Bruchstücken und ihren Nachbarn untersucht werden. Hierbei soll ein Fokus auf die Rauheit in Abhängigkeit der Vorspannung und Passung der benachbarten Bruchstücke gelegt werden.

5 Methodik der Forschungsarbeit

5.1 Versuchsanordnung und Vorbereitung der Glasproben

Im Rahmen dieser Thesis wurden drei Serien mit je sieben Scheiben an Kalk-Natron-Silikat-Glas mit zweiseitig linienförmiger Lagerung verwendet. Die Scheiben hatten alle eine Breite und Länge von je 50 cm:

Tabelle 5.1: Übersicht über die getesteten Scheiben (ursprüngliche Gruppierungen)

Scheibendicke (nominell) [mm]	Vorspannung (nominell) [MPa]	Menge
4	110	5 + 2 (Bohrung)
8	110	5 + 2 (Bohrung)
8	140	5 + 2 (Bohrung)

Die gleichen Dicken und Vorspannungen wurden mit weiteren Lagerbedingungen (je 5 Scheiben) in Bachmann (2023) zu Bruch gebracht und werden in dieser Arbeit in den Analysen miteinbezogen. Die bestellten Vorspannungen und Glasscheibendicken ergaben mit ihrer Art der Lagerung und Probennummer innerhalb der Serie eine Codierung, die eine eindeutige Identifikation der Proben ermöglichen soll:

„Probendicke in mm“ „bestellte Vorspannung in MPa“ „Art der Lagerung“ „Probennummer innerhalb der Serie“.

Die Lagerungsarten sind mit allseitig linienförmig (A), zweiseitig linienförmig (Z) und gebettet (B) gelagert definiert. So ergibt sich beispielsweise für die erste Scheibe der 8 mm-Serie mit 110 MPa Oberflächenvorspannung (hier wird auf das Vorzeichen verzichtet, da die Klassifizierung als Druckspannung als bekannt vorausgesetzt wird) und einer zweiseitig linienförmigen Lagerung die Codierung „8.110.Z.1“. Für jene Scheiben, die durch einen Glasbohrer zu Bruch gebracht werden sollen, werden die Seriennummern .11-B und .12-B verwendet, wobei B hier für „Bohrung“ steht.

Zur Vorbereitung der Scheiben gehören folgende Arbeitsschritte, die anschließend näher ausgeführt werden. Zeitlich muss hier mit einem Aufwand für eine Person von ca. 1,5 – 1,75 Stunden pro Scheibe gerechnet werden (in Partnerarbeit lässt sich diese Zeit auf ca. 1 – 1,25 Stunden reduzieren):

1. Reinigen der Scheiben
2. Messung der tatsächlichen Dicke
3. Bestimmung der Oberflächenspannung an drei Punkten der Vorderseite (bei zwei Scheiben ebenfalls an einem Punkt der Rückseite)
4. Beschriftung mit der individuellen Codierung
5. Anisotropie-Scan
6. Bekleben mit der Splitterschutzfolie

Während der Reinigung der Scheibe wurden diese mit Spiritus-Glasreiniger der Marke Frosch von Staub und anderen Verunreinigungen befreit. Um die späteren Messungen und Scans möglichst frei von Schmierflecken durchführen zu können, wurden sie anschließend ein zweites Mal mit Isopropanol 99,9% gereinigt.

Die anschließende Messung der tatsächlichen Scheibendicke wurde in der Seitenmitte der Scheibe über einen digitalen Messschieber ermittelt. Um die Dicke reproduzierbar zu messen, wurde der untere Scheibenrand, mit Säurestempel links unten in der Scheibenecke, gewählt. Laut DIN EN 572-2() ist für eine Grenzdicke von 4 mm eine Abweichung von $\pm 0,2$ mm zulässig und für 8 mm eine Abweichung von $\pm 0,3$ mm. Wie in Tabelle II.A des Anhangs erkennbar, wurden diese Grenzwerte für alle Scheiben der Lagerung „zweiseitig linienförmig“ eingehalten.

Die Bestimmung der Oberflächenspannung erfolgte über die quantitative Messmethode mit einem Streulichtpolariscope (engl. *scattered light polariscope SCALP*). Auf die Funktionsweise wird in Abschnitt 5.3 näher eingegangen.

Um die tatsächliche Vorspannung der Scheibe zu bestimmen, wurden zuerst an drei Stellen der Oberseite je drei Messungen vorgenommen. Jeder Messpunkt enthielt eine Messung in x-Richtung, eine in y-Richtung und eine in xy-Richtung, welche um 45° zu den anderen beiden Achsen gedreht war (vgl. Abbildung 5.1). Als Messgerät diente das Modell *SCALP-05* der Firma *Glass Stress Ltd.* Da SCALP auf der Unterseite einen empfindlichen Glasprisma besitzt und mit einem Laser die Spannungszustände über die Dicke misst (*GlassStress Ltd.*), muss sichergestellt sein, dass auf der einen Seite, der Prisma nicht durch Bewegungen auf dem Glas zerkratzt wird, da dies den Laserstrahlverlauf beeinträchtigen würde, und auf der anderen Seite das Schutzmedium einen ähnlichen Brechungsindex wie Glas aufweist (Thiele, et al. 2022). Zu diesem Zweck verwendet man Silikonöl, da Glas einen Brechungsindex von 1,5 besitzt (DIN EN 572-1, 2016) und Silikonöle einen Index von 1,404 (Silikonfabrik.de 17.10.2023). Auf jeden der Messpunkte *ul*, *m* und *or* wird ein Tropfen Silikonöl gegeben und dann das SCALP vorsichtig auf der Scheibe platziert. Um Störungen in der Lichtbrechung zu vermeiden, muss sichergestellt sein, dass sich keine Staub- oder andere Schmutzpartikel zwischen SCALP und der Scheibe befinden. Je nach zeitlichem Abstand zwischen der Grundreinigung der Scheibe und der Messung empfiehlt es sich, die Stellen erneut mit Isopropanol zu reinigen.

Abbildung 5.1: Messpunkte und -richtungen des SCALP zur Bestimmung der punktuellen Oberflächenspannung (nach Bachmann,2023)

Die Messungen der punktuellen Oberflächenspannung wird mit der mitgelieferten Software von SCALP aufgezeichnet. Neben den variablen Größen, wie Proben-ID, Dicke, Messpunktbezeichnung und Messrichtung, werden Referenzdaten für die gesamte Messreihe eingegeben. So sollte bei der Messtiefe darauf geachtet werden, dass der Laser mindestens bis zur Mitte der Scheibe vermessen wird, und es wurde für diese Versuchsreihen die photoelastische Konstante C mit $2,72 \frac{T}{Pa}$ angegeben (vgl. Thiele, et al. 2022).

Für die Zeit der Messungen ist außerdem zu beachten, dass der Laserlauf, der im unteren Bereich des Interface sichtbar ist (Abbildung 5.2) ohne Luftbläschen oder Verunreinigungen dargestellt wird.

Im Falle starker Sonneneinstrahlung, wie sie im Rahmen dieser Thesis der Fall war, kann dies Messungen verzerren, die dann wiederholt werden müssen. Sonneneinfall zeigt sich durch helle „Flecken“ im Laserlauf. Mit einem Kasten oder einer zweiten Person kann dem jedoch gut Abhilfe geschaffen werden. Pro Messpunkt und -richtung empfehlen sich mindestens drei Messdurchläufe, um Unsicherheiten durch die Mittelwertbildung zu minimieren. Dadurch kann ein fit error von unter 5% erreicht werden.

Abbildung 5.2: Kamerabild des Lasers während einer Messung (Thiele et al., 2022)

Stichprobenartig werden zwei Scheiben je Serie auch in der Mitte der Rückseite gemessen, um die Symmetrie des Spannungsverlaufs durch die Dicke zu überprüfen. Das Koordinatensystem wird so gewählt, dass die Messrichtungen analog zur Vorderseite sind.

Nach den Messungen werden die Scheiben erneut gereinigt, um die Spuren des Silikonöls zu entfernen und werden dann, gemäß der oben beschriebenen Codierung, bezeichnet. Dieser Schritt erfolgt vor dem Anisotropie-Scan, da die Beschriftung auf dem Bildmaterial sichtbar ist und so eine Identifikation innerhalb der Datensätze vereinfacht. Hierzu bietet sich die Beschriftung mit einem wasserfesten Marker an. Mit einer Schablone kann man sicherstellen, dass die Bezeichnungen oben rechts in etwa an der gleichen Stelle der Scheiben zu finden sind. Etwas Abstand zum Rand wird empfohlen, da während der Versuche Splitter von dort abfallen und die Schrift sonst unleserlich werden kann.

Für den Anisotropie-Scan wird der sogenannte *CulletScanner* der Firma *SoftSolution GmbH* (Abbildung 5.3) verwendet. Der Scanner verfügt über einen Scan-Kopf, der mittels Schienen über die Scanfläche geschoben werden kann. Die Scans werden mit der mitgelieferten Software der gleichen Firma dargestellt und können auch über diese bzgl. Bruchstückzählungen und Polarisation ausgewertet bzw. analysiert werden (vgl. Pour-Moghaddam, 2020). Im Rahmen dieser vorliegenden Arbeit wurden jedoch Python-Skripts von Leon Bohmann (2023) verwendet.

Abbildung 5.3: *CulletScanner* der Firma *SoftSolution GmbH* mit Glasscheibe auf der Scanfläche (eigenes Bildmaterial)

In der Software des Scanners kann vor dem Scannen die Scheibendicke eingestellt werden. Nach dem Scan sind, wie in Abbildung 5.4 erkennbar, Anisotropielinien sichtbar. Diese Linien geben Aufschluss darüber, ob Spannungsdifferenzen entlang einer Richtung Null oder maximal sind. Der farblich hervorgehobene Bereich missachtet bei der Analyse die Rand- und Eckbereiche und hat die intuitive Farbgebung von Grün- bis Rottönen. Einfach gesagt gilt: Je grüner die Fläche, desto gleichmäßiger ist die Spannungsverteilung innerhalb der Scheibe. Quantitativ wird diese Aussage über den Quantilwert rechts näher erläutert. Da hier ein Quantil von 98% verwendet wird, ist DIN SPEC 18198 anwendbar.

Abbildung 5.4: Screenshot der Anisotropiebestimmung mittels *CulletScanner* mit Anisotropielinien und Quantilwert (rechts)

Diese Norm klassifiziert Scheiben nach ihrer Anisotropie in Qualitätsklassen, abhängig von ihrem Quantilwert (dort jedoch bei 5%) oder ihrer optischen Gangunterschiede und in Abhängigkeit der Scheibendicke. Wie erkennbar ist, wird bei den Scheiben auch der Gangunterschied zwischen den Hauptspannungen in Nanometer gemessen. Die Klassifizierung der Proben findet sich in Anhang II.A und II.B. Über die genaue Messmethode des *CulletScanners* und weitere Funktionen kann leider keine Aussage getroffen werden, da zum Zeitpunkt der Bearbeitung kein Handbuch vorlag. Es werden aber bei jedem Scan drei Bilder erzeugt: Transmission (von weißem Licht), grün polarisiert und blau polarisiert (Abbildung 5.5 a-c).

a)

b)

c)

Abbildung 5.5: Scan der ungebrochenen Scheibe mit a) Transmission (weißem Licht), b) grün polarisiertem und c) blau polarisiertem Licht

Nach diesen Schritten wird schlussendlich noch eine Splitterschutzfolie aufgetragen. Diese Folie dient einerseits dem Schutz während der Versuche, andererseits soll sie den späteren Transport vom Fallturm zum Scanner und anschließend zur vorläufigen Lagerung im *Glass Competence Center* der TU Darmstadt ermöglichen.

In Voruntersuchungen stach die Folie der Firma *Velken* mit einer Dicke von $120\ \mu\text{m}$ (www.velken.de 22.09.2023) als besonders geeignet heraus (vgl. Abbildung 5.6).

Abbildung 5.6: Vergleich mehrerer Klebefolien mit rot eingerahmter *Velken*-Folie; links: Transmissions-Scan, rechts: Script-Ausgabedatei (Leon Bohmann, 14.04.2023)

Sie ist in den Scans nahezu nicht zu sehen, sehr schnitt- und reißfest, lässt sich gut auf der Scheibe aufbringen und besitzt eine sehr gute Klebekraft. Für die Montage ab 50 cm Höhe und Breite ist es ratsam, zu zweit zu arbeiten. Laut Anleitung ist die zu beklebende Fläche zunächst zu reinigen, was auch hier noch einmal sinnvoll ist, da selbst kleinste Staubkörner unter der Folie sichtbar werden. Nach dem Reinigen lässt sich die Trägerfolie mit einem kleinen Klebestreifen von der eigentlichen Folie entfernen. Um die Klebefolie nicht zu verunreinigen, kann man hier auf der Vorderseite zwei kleine Klebestreifen anbringen und die Folie daran festhalten. Während des Abziehens der Trägerfolie sprüht man die Klebeseite mit Wasser an, gleiches macht man mit der zu beklebenden Rückseite der Scheibe. Durch das Wasser kann man die Folie noch kurze Zeit in ihre finale Position bringen. Mit einer handelsüblichen Rakel lässt sich das Wasser zwischen Folie und Scheibe nun nach außen herausdrücken. Im Rahmen dieser Arbeit wurde eine mit Filz ummantelte Rakel verwendet, da Schäden an der Folie vermieden werden sollten. Dies hatte jedoch zur Folge, dass die Rakel regelmäßig durch ein Papiertuch getrocknet werden musste. Überstehende Ränder können anschließend mit der beiliegenden Rasierklinge oder einem Bastelskalpell entfernt werden. Dies ist jedoch nur dann relevant, wenn sie an jenen Rändern überstehen, an denen später die Beschleunigungssensoren (vgl. Abschnitt 5.4.1.1) angebracht werden müssen.

Durch die starke Klebekraft können die Scheiben auch längere Zeit (in diesem Fall bis zu zwei Monate) vertikal gelagert werden, ohne dass sich die Folie maßgeblich von der Scheibe löst – auch mit einem Folienüberstand.

5.2 Versuchparameter und deren Variation

Im Vorfeld dieser Arbeit wurden drei Versuchsserien mit zweiseitig linienförmiger Lagerung definiert (vgl. Tabelle 5.1). Die Variation findet also über die Änderung der Scheibendicke und den Vorspanngrad statt. Im Laufe der tatsächlichen Oberflächenspannungen stellte sich jedoch heraus, dass die nominellen Vorspannungen nur bedingt den tatsächlichen entsprechen (vgl. Tabelle II.A und II.B im Anhang). Diese zum Teil doch deutlichen Abweichungen machten eine Neugruppierung der Versuchsproben nötig. Diese Gruppierung orientiert sich maßgeblich an den tatsächlichen Vorspannungen, da die Dickenmessungen alle innerhalb der Produkttoleranz gemäß DIN EN 572-2 liegen. In der nachfolgenden Tabelle findet sich unter der Gruppenbezeichnung die beinhaltete Probe mit ihrer ID und in Klammern darunter die tatsächlich bestimmte Vorspannung.

Die hier vorgenommene Gruppierung ergibt sich zu:

Tabelle 5.2: Neugruppierung der Proben mit zweiseitig linienförmiger Lagerung nach Ermittlung der tatsächlichen Vorspannung

Gruppe 1	Gruppe 2	Gruppe 3	Gruppe 4
4.110.Z.1 (115,77 MPa)	8.110.Z.1 (105,60 MPa)	8.110.Z.5 (133,35 MPa)	8.140.Z.1 (159,62 MPa)
4.110.Z.2 (118,52 MPa)	8.110.Z.2 (105,45 MPa)	8.140.Z.5 (133,87 MPa)	8.140.Z.2 (160,27 MPa)
4.110.Z.3 (116,18 MPa)	8.110.Z.3 (104,98 MPa)		8.140.Z.3 (164,78 MPa)
4.110.Z.4 (118,35 MPa)	8.110.Z.4 (105,37 MPa)		8.140.Z.4 (168,58 MPa)
4.110.Z.5 (116,53 MPa)			
4.110.Z.11-B (103,35 MPa)		8.110.Z.11-B (129,15 MPa)	8.140.Z.11-B (150,32 MPa)
4.110.Z.12-B (103,63 MPa)		8.110.Z.12-B (130,03 MPa)	8.140.Z.12-B (149,85 MPa)

Für die Neugruppierung der allseitig gelagerten und gebetteten Scheiben ist auf Bachmann (2023) zu verweisen. Es liegt aber nahe, aufgrund der Vorspannwerte und Größe der Vergleichsgruppe, einen horizontalen Vergleich zwischen der hier genannten Gruppe 1 (4.110.Z-Serie ohne Bohr-Scheiben) und den 4.110.A- und 4.110.B-Serien von Bachmann zu unternehmen.

Der Parameter der Lagerung soll jedoch bereits hier eine kleine theoretische Beachtung finden. Rechnerisch lässt sich bereits im Vorfeld eine Abschätzung treffen, inwieweit die Art der Lagerung Einfluss auf die Spannungen innerhalb der Scheibe hat.

Im Falle der gebetteten Lagerung liegt offensichtlich keine Beeinflussung durch Lagerungen vor, da die Scheibe auf einer glatten Oberfläche aufliegt.

Scheiben auf zweiseitig linienförmigen Lagern können mit einem Balken auf zwei Stützen approximiert werden, die mit der Breitendimension multipliziert werden. Hierbei gilt für die Spannung:

$$\sigma = \frac{M}{W} = \frac{a \cdot q \cdot b^2 / 8}{a \cdot h^2 / 6} = \frac{4qb^2}{3h^2} \quad (5.1)$$

Mit M als Biegemoment, W dem Widerstandsmoment über die Dicke für rechteckige Querschnitte, q der Streckenlast infolge des Eigengewichts, b der Länge der Scheibe, a ihre Breite und h ihrer Dicke (Schneider 2016; <https://www.maschinenbau-wissen.de> 25.10.2023).

Mit der Annahme, dass alle Scheiben eine Fläche von exakt $0,5 \times 0,5 \text{ m}^2$ und 4 bzw. 8 mm haben, und Glas eine Streckenlast von

$$q = \frac{F_g}{b} = \frac{\rho \cdot a b h \cdot g}{b} = 2,5 \left(\frac{\text{kg}}{\text{m}^2 \cdot \text{mm}} \right) \cdot 0,5 \text{ m} \cdot h \cdot 9,81 \frac{\text{m}}{\text{s}^2} = 12,2625 \frac{\text{N}}{\text{mm}^2} \cdot h \quad (5.2)$$

besitzt, ergeben sie die in Tabelle 5.3 zu findenden Werte für die externe Spannung infolge der zweiseitigen Lagerung.

Für die allseitige Lagerung ergibt sich nach Schneider (2016) aus der nichtlinearen Plattentheorie eine maximale Biegespannung von

$$\sigma_{max} = \frac{a^2}{h^2} \cdot B_\sigma \cdot q \quad (5.2)$$

Der dimensionslose Beiwert B_σ kann aus Tabelle 8.12 besagter Literatur entnommen werden.

Die resultierenden Spannungswerte für eine allseitige Lagerung sind der noch unveröffentlichten Arbeit von Bachmann (2023) entnommen.

Tabelle 5.3: Externe Spannungen infolge der verschiedenen Lagerungsarten in Abhängigkeit der Glasscheibendicke h

Lagerung	4 mm Dicke	8 mm Dicke
gebettet	0 MPa	0 MPa
zweiseitig linienförmig	1,17 MPa	0,59 MPa
allseitig linienförmig	0,43 MPa	0,21 MPa

Die Tabelle lässt vermuten, dass die Lagerung wahrscheinlich keinen oder nur einen geringfügigen Einfluss auf die Bruchbilder haben wird. Der größte Einfluss wird, sofern er aus den gewonnenen Daten ersichtlich ist, für die zweiseitige Lagerung erwartet.

5.3 Instrumente und Messmethoden zur Datenerhebung

Die verwendeten Instrumente werden chronologisch nach ihrer Verwendung im Prozess der Datenerhebung und -auswertung aufgelistet und erläutert.

Zur Bestimmung der tatsächlichen Oberflächenspannung wurde ein Streulichtpolariskop *SCALP* (*scattered light polariscope*) der Firma *Glasstress Ltd.* verwendet. Glas ist ein doppelbrechendes Material und aufgrund dieser Eigenschaft werden Inhomogenitäten des Spannungszustands, die aufgrund des thermischen Vorspannens entstehen, in schwarz-weißen oder bunten Farbmustern erkennbar (Thiele, et al. 2022). Zur Messung von Spannungszuständen wird ein polarisierter Laser unter einem definierten Winkel α emittiert und in den Glaskörper gesandt, wo er gestreut wird. Beim Durchlaufen des Lichts durch die Glasfläche wird der Laser verzögert. Diese Verzögerungen hängen zum einen von der photoelastischen Konstanten C und den senkrecht zum Laser liegenden sekundären Hauptspannungen ab. Eine kleine Kamera im Gerät nimmt die Verzerrungen optisch auf und berechnet die entstandenen Verzögerungen des Lasers (vgl. schematische Zeichnung, Abbildung 5.7). Diese werden durch eine Funktion dritten Grades angenähert und aus der Ableitung der Funktion erhält man schließlich im User Interface die Spannungen im Glas, welche sich auch visuell als Parabel darstellen lassen können (Thiele, et al. 2022; GlasStress Ltd).

Nach Thiele et al. (2022) hat *SCALP* für Oberflächenspannungen oberhalb von 20 MPa eine Ungenauigkeit von bis zu 5%.

Im gleichen Bericht ist nachzulesen, wie die sekundären Spannungen aus den Spannungen σ_x, σ_y und τ_{xy} bestimmt werden können. Hierzu sind jedoch mindestens drei Richtungen x, y und p pro Punkt vorzunehmen. Aus diesen Messungen sollten auch direkt die Messungsergebnisse für x, y und $p1$ folgen. Thiele überprüft zudem in dieser Veröffentlichung (2022), wie genau die Approximation der Hauptspannungen über die Transformationsformeln (5.3) – (5.6) ist und kommt zum Schluss, dass diese Näherung über drei Messwerte ausreichend genau ist. Dies wurde im Rahmen dieser Arbeit noch einmal mündlich bestätigt.

$$\tau_{xy} = \sigma_{p1} - \frac{\sigma_y - \sigma_x}{2} \quad (5.3)$$

$$\phi_1 = \arctan\left(\frac{2\tau_{xy}}{\sigma_y - \sigma_x}\right), \phi_2 = \phi_1 + \frac{\pi}{2} \quad (5.4)$$

$$\sigma_1 = \frac{\sigma_y + \sigma_x}{2} + \frac{\sigma_y - \sigma_x}{2} \cos(2\phi_1) + \tau_{xy} \sin(2\phi_1) \quad (5.5)$$

$$\sigma_2 = \frac{\sigma_y + \sigma_x}{2} + \frac{\sigma_y - \sigma_x}{2} \cos(2\phi_2) + \tau_{xy} \sin(2\phi_2) \quad (5.6)$$

Mit den gleichen Formeln wurden auch die im Anhang II.A aufgelisteten Hauptnormalspannungen aus den SCALP-Messungen gewonnen. Anschließend wurde die tatsächliche Vorspannung aus dem Mittelwert aller Hauptnormalspannungen gewonnen.

Abbildung 5.7: Schematische Darstellung des SCALP mit Definition der Koordinatenachsen (Thiele et al., 2022)

Das nächste verwendete Gerät ist der *CulletScanner* der Firma *SoftSolutions* (Abbildung 5.3). Er verfügt über einen gleitenden Scankopf, der mit Hilfe einer Führung über die Scanfläche gleiten kann. Im Scankopf sind verschiedene Lampen, die weißes, grün polarisiertes oder blau polarisiertes Licht aussenden. Mittels der Software kann das Transmissionsbild (weißes Licht) angezeigt werden. Es werden jedoch drei Bilder erfasst und können gespeichert werden (vgl. Abschnitt 5.1, Abbildung 5.5).

Von diesen Scans wird lediglich das Transmissionsbild für die automatisierte Datenverarbeitung verwendet. Hierzu wird das Bild in das Python-Script *fracsuite.splinters* gespeist (Leon Bohmann 2023). Mit den Zusatzeingaben *-cropsize 4000 -resize 500* wird das Bild auf die korrekte Größe von 4000px bzw. 500 mm zugeschnitten und auch korrekt ausgerichtet (Bruchursache oben links).

Außerdem wird das Bruchbild in mehreren Einzelschritten bearbeitet, um am Ende eine Bruchstückerkennung und -auszählung zu liefern. Nach der Erkennung der Gesamtscheibe als größte rechteckige Form findet in der Vorarbeit eine Schwellenwertbildung statt. Hierbei wird festgelegt, wie groß die Toleranz gegenüber ungeschlossenen Rissen ist. Danach werden alle Konturen, die viel zu klein oder zu groß für ein Bruchstück sind (ganze Scheibe), entfernt. Die verbliebenen Konturen werden in eine Schablone übertragen und daraufhin ein neues Bild erstellt, das nur noch die Risse beinhaltet. Anschließend folgt die Skelettierung in zwei Schritten. Zuerst werden alle Risse der Schablone auf die Breite von 1px reduziert, um die Lücken zwischen Rissen durch breitere Linien schließen zu können. Im Anschluss wird das Bild erneut skelettiert, um die mittleren Risslinien zu erhalten. Dabei werden Splitter, die im Originalbild schwarz sind, entfernt und die leeren Flächen aufgefüllt. Abschließend wird erneut eine Splittererkennung durchgeführt und die resultierenden Splitter aus den resultierenden Konturen geformt (nach Leon Bohmann 2023).

Am Ende des Prozesses werden eine Splittergrößenverteilung, relative Verteilung der Splitteranteile, eine Voronoi-Darstellung und Bruchintensitätsüberlagerung erstellt. Außerdem erhält man einen Konturenplot der erkannten Splitter mit einer Rissbreite von 1px und ein aufgefülltes Bild mit erkennbaren Splintern mit Farbcodierung nach der Bruchstückgröße.

In Abbildung 5.8 findet man unter a) das Eingabebild (Transmission), unter b) das *preprocessed* Bild, auf dem das Skelett der Risse erstellt wird und letztlich in c) das aufgefüllte Bild mit den farblich markierten Splintern.

Die hier beispielhaft verwendete Scheibe ist 8.140.Z.3.

Abbildung 5.8: a) Eingabedatei (CulletScanner)

b) Skelett der erkannten Risse (Leon Bohmann, 2023)

c) Aufgefülltes Bild mit erkannten, farblich codierten Bruchstücken (Leon Bohmann, 2023)

Neben der globalen Auswertung über die gesamte Scheibe gibt es noch die Möglichkeit, einen definierten Bereich zu untersuchen (vgl. 5.4.1.2, Normbereich). Diesen Bereich wählt man über die Zusätze `-normregioncenter 450 450 -normregionsize 50 50 -cropsize 4000 -realsize 500 --skip-spot-elim` aus. Normregioncenter definiert den Mittelpunkt der Normregion (hier bei der Koordinate $x=450$ mm, $y=450$ mm; unten rechts), die Größe um den Mittelpunkt in Breite und Höhe (hier je 50 mm gemäß DIN EN 12150-1). Cropsize und realsize ist für die korrekte Umrechnung von Länge zu Pixel und den Zuschnitt und `--skip-spot-elim` verringert lediglich die Rechendauer, da dunkle Stellen nicht eliminiert werden.

Zur Analyse der Bruchstückmorphologie und der einzelnen Bruchkanten wurden von jeder Scheibe Proben in den Computertomographen des AMC (Additive Manufacturing Center) an der TU Darmstadt gebracht. Die Proben wurden mit dem Gerät SKYSCAN 2214 der Firma Bruker (Abbildung 5.9) untersucht.

Abb. 5.9: Katalogbild des Röntgen-Computertomograph SKYSCANNER 2214 der Firma Bruker (<https://www.bruker.com> 28.10.2023)

Die Computertomographie (CT) ist ein bildgebendes Verfahren, das weitläufig am ehesten aus der Medizin bekannt ist. Es wird jedoch auch für Baustoffe verwendet, um diese auf ihre innere Struktur und Unversehrtheit zu untersuchen. Dabei werden die zu untersuchenden Objekte mit Röntgenstrahlen durchleuchtet. Bei diesem Gerät handelt es sich um ein Gerät, das als axiales CT bezeichnet werden

kann. Hierbei dreht sich nicht die Röntgenröhre mit dem Detektor um die Probe, sondern die Probe wird in kleinen Winkeln gedreht und es entstehen Bilder der Probe aus allen Winkeln, bis die Probe einmal umlaufen wurde (Abbildung 5.10). Der gegenüber der Quelle befindliche Detektor registriert schließlich die hindurchgelassene Strahlung. Diese ist von Material zu Material unterschiedlich (Hanke 2010).

Abb. 5.10: Funktionsaufbau eines axialen Computertomographen (Hanke 2010)

Mithilfe von mathematischen Algorithmen werden die gesammelten Projektionsbilder verwendet, um ein 3D-Modell der Probe zu rekonstruieren. Dieser Prozess wird als Tomographie bezeichnet und findet automatisiert innerhalb der Bearbeitungssoftware des CTs statt. Das 3D-Modell wird als Voxelgitter dargestellt, wobei jeder sogenannte Voxel einem kleinen dreidimensionalen Pixel entspricht. Das resultierende 3D-Modell der Glasprobe kann dann visualisiert und analysiert werden. Es ermöglicht die Betrachtung von Strukturen im Inneren des Glases. Die Qualität des CT-Scans hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie der Energie der Röntgenstrahlung, der Anzahl der aufgenommenen Projektionsbilder, der Auflösung des Detektors und der Genauigkeit der mathematischen Rekonstruktionsalgorithmen. Diese Informationen stammen neben Hanke (2010) aus einem persönlichen Gespräch vom 25.09.2023 mit Rosanna Peretto, Werkstoffprüferin der Materialprüfanstalt, TU Darmstadt. Eine detailliertere Beschreibung ist außerdem in Pour-Moghaddam (2020) zu finden.

Die Proben wurden von Frau Peretto für das CT vorbereitet. Dabei wurden die Fragmente mit Heißkleber auf einem Styroporblock an einem Metallstab angebracht. Die Ausrichtung der Proben wurde so gewählt, dass die breiteste Stelle der Probe in der Horizontalen lag. Dies hatte den Grund, dass durch die nötige Nähe zur Probe nur eine beschränkte Höhe möglich war, die Breite war jedoch weniger eingeschränkt. Das CT liefert genauere Darstellungen, je näher sich die Röntgenquelle an der Probe befindet.

Zur korrekten Einstellung wurden die Bruchstücke probeweise durchleuchtet, wobei ein Grenzwert der Durchstrahlung von mindestens 15%, aber maximal 20% (für Glas) erreicht werden sollte. Diese 20% sind bei Glas problematisch, obwohl sie für andere Materialien ein guter Richtwert sind, da sonst der Hintergrund überstrahlt wird und die Qualität des Scans stark beeinträchtigt wird. Nach diesem Probelauf muss die dichteste Stelle der Probe röntgenbar sein. Erst hiernach kann der eigentliche Scan gestartet werden. Die Röntgenleistung des SKYSCAN 2214 beträgt 100 kV, 117 μ A und 9,93 W. Pro Bild wird eine Belichtungszeit von 396 ms gewählt und auf Filter während des Scans werden verzichtet.

Die Rotationsschritte sind 0,2° und es werden je vier Bilder aufgenommen. Dies ergibt letztlich eine etwaige Scan-Dauer von 4:41h (berechnet), die real oft auf etwa 2:30 h reduziert wird.

Da die Probe während des Scans leicht schwankt, muss trotz maschinellem Ausgleich eine manuelle Nachbearbeitung stattfinden. Ein Indikator dieses Schwankens ist eine Unschärfe im 3D-Modell. Dies wurde ebenfalls von Frau Peretto durchgeführt. Die Rekonstruktion fand mit der Software *NRecon* statt. Eine abschließende Bearbeitung der 3D-Objekte fand seitens der MPA (Materialprüfanstalt) mit *VGStudio Max 3.0* statt. Hier wurde die Pixelgröße des Scans (1px=15,0 μ m) zur Skalierung eingegeben. Dies sorgt dafür, dass die Probe maßstabsgetreu durch das 3D-Modell dargestellt wird. Die Ausgabe der Datei erfolgte als .stl-Datei, die von gängigen CAD- oder 3D-Softwares, wie *Rhinoceros 3D* (folgend *Rhino 7* genannt) oder *Blender* geöffnet und bearbeitet werden kann. Leider zeigte sich im Laufe der Datenanalyse, dass die Breiten in beiden Programmen nicht den real gemessenen entsprachen. Hiermit wird sich in Kapitel 5.5 noch einmal auseinandergesetzt.

5.4 Versuchsdurchführung

5.4.1 Bruchversuche mithilfe des Fallturms

5.4.1.1 Aufbau, Einstellungen und Ablauf

Im Rahmen der Bruchversuche wurde ein Fallturm (Abbildung 5.11, technische Zeichnung: Anhang V.A) des Instituts ISM+D verwendet. Er wurde für diese und die unveröffentlichten Arbeiten von Bachmann (2023) und Bohmann (voraussichtlich 2024) von Herrn Bohmann und Herrn Schuchmann geplant und von Herrn Schuchmann und Herrn Hörbert gebaut.

Der Turm verfügt über verschiedene Funktionen, die einen umfangreichen Einsatzbereich ermöglichen. Das Fallrohr besteht aus einem im Baumarkt verfügbaren PVC-Rohr, was individuelle Anpassungen oder ein schnelles Ersetzen ermöglichen. Mittlerweile ist das Rohr auf ca. 50 cm gekürzt. Der Halterungsring des Rohrs ist über Schrauben am Deckel befestigt, kann aber auch mittig platziert werden. Die abgebildete Positionierung ist für eine Körnung im Abstand von 5 cm von beiden Kanten ausgelegt. Das zweite, ungebrauchte Loch kann für die Kabelführung der Beschleunigungssensoren verwendet werden.

An der Rückseite befinden sich Scharniere mit Langlöchern, wodurch der Deckel individuell auf verschiedene Scheibendicken eingestellt werden kann. Hierzu ist es ratsam, die Schrauben zunächst zu lockern, die Scheibe vorsichtig auf die Lagerung zu legen und dann den Deckel gleichmäßig darauf absinken zu lassen, bevor man die Schrauben wieder festzieht. Hinterher sind auch die Muttern des Spanners auf die neue Scheibenhöhe einzustellen. Der Spanner hat die Aufgabe, die linienförmige Lagerung sicherzustellen.

Die Lagerung selbst ist in Abbildung 5.11 in metallisch-grau zu erkennen. Durch lange Schrauben kann jede der Seiten an der Bodenplatte befestigt und auch individuell ausgebaut werden. Eine niedrigere Leiste befindet sich am Deckel und muss analog zu Unterseite montiert oder demontiert werden. Auf den Rändern der Schienen befindet sich eine selbstklebende Dichtung aus Ethylen-Propylen-Dien-Kautschuk (EPDM) und soll die Idealisierung der linienförmigen Lagerung unterstützen. Im Falle der gebetteten Lagerung werden die unteren Schienen vollständig entfernt und es wird eine Holzplatte eingeschraubt, die mit dem Aufbau der Bodenplatte eben ist.

Abbildung 5.11: Geschlossener Fallturm mit allseitiger Lagerung (metallischer Rahmen), montiertem Fallrohr und nebenliegendem Fallgewicht

Im Bild nicht sichtbar, aber im Verlauf der Versuche aus Sicherheitsgründen montiert, ist eine Ummantelung mit schwerem Filzstoff. Dieser Stoff soll zum einen die abplatzenden Splitter abfangen und das Verletzungsrisiko durch diese minimieren, zum anderen dient er zum Abbremsen der Beschleunigungssensoren der Primärwellen, da diese mit einer hohen Beschleunigung von der Scheibe

gelöst werden und nur durch die Kabelverbindung gestoppt werden. Da diese jedoch sehr empfindlich ist, müssen Schäden vermieden werden.

Das Fallgewicht (in Abbildung 5.11 vor dem Turm liegend zu sehen) hat einen Durchmesser, der exakt in den Innendurchmesser des Fallrohrs passt. Dadurch wird ein Taumeln während des Falls reduziert. Seine Masse beträgt 2714 g. Am unteren Ende befindet sich ein Körner (Swiss Tools - Körner 24.10.2023), der mittels einer Madenschraube im Fallgewicht befestigt wird. Oben am Gewicht ist eine Schnur montiert, die zum Hochziehen und Festhalten des Gewichts dient. In ihr befindet sich eine Schlaufe, in die man einen Finger einlegen kann und den Fall durch Abrutschen der Schnur vom Finger auslöst.

Weiter befindet sich dort ein Beschleunigungssensor der Firma *PCB Piezotronics* mit der Modellbezeichnung *M350D02* (*Shear ICP Shock Accelerometer*, Abbildung 5.12 a). Diese Sensoren können Beschleunigungen von bis zu $\pm 50000\text{ g}$ messen. Ihre Sensitivität liegt bei 0.1 mV/g (Model M350D02 | PCB Piezotronics 23.10.2023). Zusätzlich wurde für eine erhoffte bessere Messung des Aufpralls ein piezoresistives Accelerometer *726CH-2K-240* der Marke *Endevco* aufgebracht (Abbildung 5.8 b). Dieser Sensor kann Beschleunigungen im Bereich $\pm 2000\text{ g}$ messen und hat eine Sensitivität von $0,06\text{ mv/V/g}$ (Endevco Model 726CH-2K-240 23.10.2023).

Eine Übersicht über die jeweiligen Sensordaten, die in dieser Thesis verwendet wurden, finden sich in den Anhängen von V.B.

Abbildung 5.12: a) Shear ICP Shock Accelerometer

b) piezoresistives Accelerometer von *Endevco*

Für die reproduzierbare Messung mithilfe der Beschleunigungssensoren wurde eine gedruckte Vorlage von Herrn Bohmann unter die Scheiben gelegt, die zwischen Lagerung und Bodenplatte eingebracht werden konnte. Auf dieser Vorlage waren die ICP-Sensoren mit den Zahlen 1 bis 6 durchnummeriert, wobei die Sensoren 1,3,4 und 5 die Sekundärwellen messen sollten, und daher auf der Scheibe aufgebracht wurden, während die Sensoren 2 und 6 die Primärwellen maßen. Sie wurden daher auf den Kanten befestigt. Zur Befestigung diente ein Wachs, das den Sensoren im Labor beilag. Die genaue Positionierung findet sich in Abbildung 5.13.

Da der Einschlagspunkt oben links der Scheibe gewünscht war, der Turm die Öffnung aber oben rechts hat, muss die Scheibe um 90° nach rechts gedreht in den Turm eingelegt werden. Die Splitterschutzfolie befindet sich dabei auf der Unterseite der Scheibe.

Abbildung 5.13: Positionierung der Beschleunigungssensoren auf bzw. an der Scheibe (eigenes Bild)

Zur Messung der Primär- und Sekundärwellen wurde die Software *Catman* verwendet. Als Verstärker diente der *QuantumX MX840B* (HBM 2019). Die Sensoren wurden mit einer Messrate von 40000 Hz eingestellt (lediglich bei den ersten Proben 8.140.Z.1 und 8.140.Z.2 hatte der *Endevco*-Sensor eine Rate von 20000 Hz).

Mit Verlauf der Messungen zeigte sich, dass der Sensor *g_2* (*Endevco*-Sensor) den Aufprall des Gewichts nicht korrekt anzeigt, aber sich hervorragend als Medium für eine Trigger-Messung eignet. Wo zunächst manuell die Messung gestartet und gestoppt werden musste und das Risiko von Schwankungen in der Fallhöhe durch die Bewegung bestand, kann bei der Trigger-Messung eingestellt werden, welcher Sensor berücksichtigt wird. Als Trigger wurden für die 8 mm-Scheiben 50g eingetragen, da diese definitiv immer erreicht wurden, bei den 4 mm-Scheiben war dieser Wert jedoch leider zu hoch. Die Scheibe 4.110.Z.1 hatte einen deutlich geringeren Ausschlag als besagte 50g, weshalb für diese Dicke ein Trigger von 20g gewählt wurde. Dies wurde für die restlichen Scheiben mit dem Fallgewicht auch erfüllt. Leider ging durch diese Erfahrung die Messung von 4.110.Z.1 verloren. Als Vorhaltezeit wurden 0,5 s gewählt, da eine Fallhöhe von ehemals 15 cm (Probe 8.140.Z.1) bzw. später 7cm (restliche Scheiben aller Serien) gewählt wurde und damit sowohl das Null-Stellen der Sensoren und die Fallzeit abgedeckt waren. Über die Formel des freien Falls ergab sich demnach eine maximale Fallzeit von 0,1749 s. Die Messdauer nach dem Trigger-Zeitpunkt belief sich auf 5 Sekunden, um die Scheibe vollends ausschwingen zu lassen. Unter *Jobparameter* kann man zudem noch einstellen, wie die Probe benannt werden soll und kann die entsprechende Speicherung mit Ort unter dem Reiter *Speicherung* einstellen. Als Zusatzeinstellung wurde das automatische Null-Stellen der Kanäle aktiviert.

Der Ablauf der Bruchversuche wurde einheitlich wie folgt durchgeführt:

1. Scheiben korrekt gedreht in den Fallturm legen
2. Sensoren gemäß Abbildung 5.13 mithilfe des Wachses anbringen (Hinweis: Kabel der Sensoren durch zweite Öffnung des Deckels führen und Einklemmen zwischen Deckel und Scheibe dringend vermeiden)
3. Deckel schließen und Lagerung mit dem Spanner fixieren
4. Proben-ID in *Catman* eingeben

5. Fallgewicht durch das Rohr führen und vorsichtig auf der Scheibe aufsetzen
6. Schnur festhalten und das Rohr über das Fallgewicht in seine Halterung stecken
7. Fallgewicht über die Schnur bis zur entsprechenden Fallhöhen-Marke auf dem Rohr hochziehen und mit der Schlaufe festhalten
8. Messung unter *Visualisierung* starten und Null-Stellen abwarten
9. Fallhöhe ggf. kontrollieren und Gewicht fallen lassen
10. Warten bis Catman die Messung abgeschlossen und gespeichert hat
11. Rohr aus der Halterung nehmen und den vollständigen Bruch der Scheibe überprüfen
12. Gewicht von der Scheibe nehmen
13. Deckel des Fallturms öffnen und ggf. Glassplitter entfernen
14. Verbliebene Sensoren von der Scheibe entfernen und mit zwei dünnen L-Leisten die Scheibe vom Fallturm zum *Culletscanner* transportieren
15. Gebrochene Scheibe ohne Leisten scannen

Dieser Ablauf benötigt bei routinierter Ausführung ca. 45-60 Minuten pro Scheibe, wobei das Aufbringen der Sensoren am zeitintensivsten sind.

5.4.1.2 Ergebnisse der Fallversuche

Auffällig bei den Bruchversuchen mittels des Fallturms war, dass bei allen Scheiben die Sensoren 2 und 6 (Primärwelle) mit hoher Geschwindigkeit von der Scheibe gelöst wurden (unter anderem deshalb wurde der benannte Samtstoff zwischenzeitlich angebracht) und auch die S-Wellen-Sensoren 2, 4 und 5 waren nach dem Bruch von der Scheibe gelöst und lagen nicht mehr an ihrer ursprünglichen Position. Nur Sensor 3 blieb bei allen Scheiben fixiert.

Nach dem Bruch an einigen ESG-Testscheiben wurde die Fallhöhe zunächst auf 15 cm eingestellt und die Probe 8.140.Z.1 damit zum Bruch gebracht. Da der Körner hier jedoch recht tief in die Scheibe vordrang und der Randbereich der Scheibe stark beschleunigt vom Rest der Probe gelöst wurde, fiel die Entscheidung, die Fallhöhe auf etwa die Hälfte zu reduzieren. Bei den Scheiben 8.110.Z.1 bis 8.110.Z.4, welche eine außergewöhnlich hohe Vorspannung hatten, zeigte sich im Verlauf der Nachbruchuntersuchungen, dass sich diese Scheiben besonders stark ausgedehnt hatten, dies aber durch die Splitterschutzfolie behindert wurde. Auf dem *CulletScanner* liegend, zeigte sich daher eine gut sichtbare Wölbung der Scheiben- und Randmitten, die ca. 1-2 mm aufwies. Leider war zu diesem Zeitpunkt noch nicht die Idee vorhanden, solche Durchbiegungen qualitativ zu erfassen und die nachfolgenden Proben hatten nur noch minimale Ausbildungen eines Stichs, sodass dieses Phänomen nicht weiter untersucht werden konnte. Aufgrund der Glasreflexionen ist das Phänomen auf Bildern nur geringfügig sichtbar (Abbildungen 5.14 a und b).

Abbildung 5.14: a) Wölbung der Scheibe 8.140.Z.1, auf dem Scanner liegend; b) 8.140.Z.2 mit erkennbarer Wölbung, noch im Fallturm liegend (eigene Bilder)

Weiter konnte man bei Scheiben mit einer nominellen Vorspannung von 140 MPa feststellen, dass die Ecken der Scheiben stark beschädigt und auch von der Folie gelöst waren (Abbildung 5.15 a). Hierdurch sind die Randbereiche der Scans zum Teil unvollständig, da während des Transports Teile der Ränder aus der Struktur fielen (Abbildung 5.15 b).

cuöll

Abbildung 5.15: a) Zum Scannen bereitliegende Scheibe 8.140.Z.1 mit stark beschädigten Ecken des unteren Randes und Teilverlusten oben rechts (eigenes Bild)

b) Gescanntes Transmissionsbild von 8.140.Z.1 durch den CulletScanner; der Einschlagspunkt oben links ist deutlich erkennbar, ebenso die beschädigten Ecken (Software-Foto)

Mittels des Python-Scripts *fracsuite.splinters* konnten die Transmissionsbilder ausgewertet werden. Sowohl auf den Scheiben als auch auf den Bildern ist zu erkennen, dass um die Anschlagstelle konzentrische Kreise zu finden sind.

Mittels der ausgezählten Bruchstücke N_{500} können die Scheiben bzgl. Bruchstückfläche zu Splitteranzahl innerhalb von 5 mm^2 -Intervallen miteinander verglichen werden. Dies wurde in Bachmann (2023) getan und lieferte folgende Ergebnisse für die Serien der Z-Lagerung (Abbildungen 5.16 – 5.18) und 4.110.A (Abbildung 5.19) bzw. 4.110.B (Abbildung 5.20).

In der Legende der Grafiken ist zuerst die Probennummer, dann die tatsächliche Dicke in mm und schließlich die gemessene Oberflächenspannung in MPa angegeben.

Abbildung 5.16a: Verteilung der Splitteranzahl gegenüber der Bruchstückgröße (Gruppierung in 5 mm^2 -Intervallen) der Serie 8.140.Z. (Bachmann, 2023)

Abbildung 5.16b: Verteilung der Splitteranzahl gegenüber der Bruchstückgröße (Gruppierung in 5 mm^2 -Intervallen) der Serie 8.140.Z., reduziert um 8.140.Z.5 (Ausreißer) (Bachmann, 2023)

Abbildung 5.17: Verteilung der Splitteranzahl gegenüber der Bruchstückgröße (Gruppierung in 5 mm²-Intervallen) der Serie 8.110.Z (ohne Ausreißer 8.110.Z.5) (Bachmann, 2023)

Abbildung 5.18: Verteilung der Splitteranzahl gegenüber der Bruchstückgröße (Gruppierung in 5 mm²-Intervallen) der Serie 4.110.Z (Bachmann, 2023)

Diese Abbildungen sind bzgl. ihrer Genauigkeit im Bereich 0 mm² bis 5 mm² am fehleranfälligsten. Die kleinsten Splitter sind auch in der Nähe der Kanten und in den Bereichen vertikal und horizontal zur Anschlagstelle zu erkennen (nach Augenmaß, Abbildung 5.15). Der Rand ist in Bachmann (2023) daher exkludiert.

Aus den Abbildungen 5.16 – 5.18 ist ersichtlich, dass die Einteilung der Gruppen aus Tabelle 5.2 sinnvoll anwendbar ist. Verteilungen ähnlicher Dicken und Vorspannungen liegen dicht beieinander. Ein Ausreißer in Abbildung 5.18 ist die Scheibe 4.110.Z.2. Dies ist damit zu begründen, dass es aufgrund technischer Schwierigkeiten nicht innerhalb der ersten fünf Minuten nach dem Bruch zu einem Scan kommen konnte. Die Scheibe lag bedauerlicherweise über das Wochenende gebrochen im Labor, bevor sie montags in den CulletScanner gelegt werden konnte. Die starken Ausprägungen der Intervalle bis 5 mm² und 10 mm² und verminderte Bruchstückzahlen in den größeren Flächenintervallen ergeben sich also aus einem Nachbruchverhalten zwischen Freitagnachmittag und Montagmorgen. Dies hat auch zur

Folge, dass sie allgemein mehr Bruchstücke aufweist als die anderen Scheiben dieser Serie (vgl. Anhang Tabelle II.A). Trotz dieser Verschiebung der Verteilung ist 4.110.Z.2 dennoch ein guter Repräsentant der Gruppe nach Tabelle 5.2 und wird daher bei dieser Auswertung nicht als Ausreißer betrachtet. Ebenfalls ersichtlich ist die Bestätigung der Aussage, dass die Bruchstückgröße mit steigender Vorspannung zunimmt. Bei der Serie 8.140.Z ist das Maximum der Verteilung bei 5 mm² bis 10 mm² zu sehen, bei 8.110.Z eher im Bereich von 20 – 25 mm² und für 4.110.Z im Bereich um 15 mm². An dieser Stelle sei nochmal anzumerken, dass die Spannung quadratisch in die Formänderungsenergie eingeht und die Dicke linear. Diese Energie wird letztlich zur Bildung der Bruchflächen verwendet.

Abbildung 5.19: Verteilung der Splitteranzahl gegenüber der Bruchstückgröße (Gruppierung in 5 mm²-Intervallen) der Serie 4.110.A (Bachmann, 2023)

Abbildung 5.20 a: Verteilung der Splitteranzahl gegenüber der Bruchstückgröße (Gruppierung in 5 mm²-Intervallen) der Gruppierung 4.110.B.1-2 (Bachmann, 2023)

Abbildung 5.20 b: Verteilung der Splitteranzahl gegenüber der Bruchstückgröße (Gruppierung in 5 mm²-Intervallen) der Gruppierung 4.110.B.3-5 (Bachmann, 2023)

Der Horizontalvergleich mit den Serien 4.110.A und 4.110.B soll den potentiellen Einfluss verschiedener Lagerungen ermöglichen. Wie in den Grafiken sichtbar, ist die Serie mit allseitiger Lagerung als Gruppe mit allen fünf Proben verwertbar. Das Maximum der Verteilungen liegt wie bei 4.110.Z bei etwa 10 - 15 mm². Dies ist auch für 4.110.B der Fall. Hier ist jedoch auch zu erkennen, dass zwei der Scheiben (4.110.B.1 und 4.110.B.2) deutlich abweichende Verteilungen besitzen. Es sind signifikant mehr Bruchstücke im Intervall 5 mm² bis 10 mm² zu finden. Das Maximum der Verteilung der restlichen Scheiben (4.110.B.3-5) liegt ebenfalls bei etwa 3000 Brückstücken. Da die Skalierung beider Graphen aufgrund der Ausreißer B.1 und B.2 unterschiedlich ist, ist dies nicht unmittelbar ersichtlich.

Abbildung 5.21: Mit Rot abgegrenzte Bereiche kleiner Bruchstücke in den Randbereichen und der Zone um den Anschlagspunkt. Die Einteilung erfolgte nach Augenmaß und ist repräsentativ für alle Scheiben. (Ursprungsfoto: fragsuite.splinters Ausgabedatei)

Neben der ganzheitlichen Betrachtung der Scheibe findet auch ein Vergleich zwischen den Bruchstückzahlen in einem definierten Normbereich statt. Dieser Bereich ist frei von Beeinflussungen zu wählen, da diese besonders feine Bruchmuster verursachen können, und dennoch ein repräsentatives Ergebnis für das Bruchbild der Scheibe liefern.

Mit der Kennzeichnung der Rand- und Anschlagbereiche der Scheiben (Abbildung 5.21) werden die beeinflussten Areale für die Definition der zu betrachtenden Normbereiche nach DIN EN 12150-1 ausgeschlossen. Im Bereich des Anschlags wird das Fallgewicht als zu großer Einflussfaktor gesehen, in den Randbereichen liegt eine Überlagerung der reflektierten Wellen vor (Pour-Moghaddam 2020).

Um jedoch einen Bereich definieren zu können, der als Normbereich geeignet ist, aber dennoch viele Informationen über den Bruchprozess enthält, wurde im Rahmen dieser Arbeit der Bereich unten rechts, diagonal gegenüber der Anschlagstelle, definiert. Seine genaue Position ist in Abbildung 5.22 ersichtlich. Bei diesem Bild handelt es sich um das Ergebnis des Python-Scripts mit der Auszählung der im Normbereich befindlichen Bruchstücke. Gleichzeitig liegt das Zentrum dieses 50x50 mm-Bereichs unter der Position des Beschleunigungssensors 4.

Abbildung 5.22: Position des Normbereichs mit erkannter und ausgezählter Bruchstückzahl (Ausgabedabei „norm_count.png“)

Wie schon in Abschnitt 5.3 im Absatz zum Script *fracsuite.splinters* beschrieben, liegt das Zentrum an der Koordinate (450|450) (in mm), mit Ursprung des Koordinatensystems in der linken oberen Ecke. Die ausgezählten Bruchstücke sind in Anhang II.A bzw. II.B unter der Variablen N_{50} aufgelistet, analog sind dort die Gesamtanzahl der Splitter einer Scheibe mit N_{500} aufgeführt.

Stellt man die Werte von N_{500} bzw. N_{50} der Vorspannung der Scheibenmitte σ_m gegenüber und lässt sich eine lineare Trendlinie angeben, erkennt man im Falle von N_{500} , dass sich alle Datenpunkte gut an den Trend anschmiegen (Abbildung 5.23). Vergleicht man dies mit Abbildung 5.24 von Bachmann (2023), lässt sich vermuten, dass die Lagerung für die Bruchstückzahl der gesamten Scheibe wahrscheinlich keinen oder nur einen sehr geringen Einfluss hat, sofern die Vorspannungen vergleichbar sind.

Trägt man die Daten von N_{50} gegen die Vorspannung der Scheibenmitte auf, zeichnet sich jedoch kein so eindeutiges Bild ab (Abbildung 5.25). Hier haben die Trendlinien der einzelnen Lagerungen starke Unterscheidungen in der Steigung und auch das Bestimmtheitsmaß R^2 ist für die zweiseitige und allseitige Lagerung deutlich schlechter als für die gebettete Lagerung. Vergleicht man weiter die lineare Trendlinie über alle vergleichbaren Scheiben der Lagerungen A, B und Z (magenta gepunktet) mit jener, die Pour-Moghaddam (2020) verwendete (grau durchgezogen), lässt sich keine eindeutige Aussage über den Einfluss der Lagerung auf die Bruchstückzahl im gewählten Normbereich treffen.

Abbildung 5.23: Vergleich der Vorspannung in Scheibenmitte mit der resultierenden Bruchstückzahl N_{500} der gesamten Scheibe mit linearer Trendlinie über alle Scheiben 4.110.Z., 4.110.A und 4.110.B.3-5

Abbildung 5.24: Vergleich der Splittergrößenverteilung über die Bruchstückgröße auf der gesamten Scheibe für die Serien 4.110.Z, 4.110.A und 4.110.B.3-5 (Bachmann, 2023)

Abbildung 5.25: Vergleich der Vorspannung in Scheibenmitte mit der resultierenden Bruchstückzahl N_{50} des gewählten Normbereichs mit linearer Trendlinie über alle Scheiben 4.110.Z, 4.110.A und 4.110.B.3-5 und Trendlinie über Normbereich von Pour-Moghaddam (2020)

Neben den Bruchstückzahlen wurden die während des Bruchs emittierenden Wellen in der Scheibe aufgezeichnet. Hierbei werden die Primärwellen, die durch die Sensoren 2 und 6, in *Catman* und den Grafiken *Acc_2* und *Acc_6* genannt, aufgezeichnet und gegenüber dem Beschleunigungssensor auf dem Fallgewicht *Fall g_1* aufgetragen. Die Sekundärwellen werden von den Sensoren 1 (*Acc_1*), 3 (*Acc_3*), 4 (*Acc_4*) und 5 (*Acc_5*) aufgezeichnet und in einem separaten Diagramm dargestellt.

Unter der Annahme, dass sich die Wellen jeweils mit ihrer maximalen Geschwindigkeit aus 3.3 (Gleichungen 3.22b bzw. 3.23) durch die Scheibe ausbreiten, müssten die Wellen nach folgenden Zeiten an den jeweiligen Sensoren zu registrieren sein:

Tabelle 5.4: Theoretische Emissionszeiten der P- und S-Wellen von Anschlagpunkt bis Sensoren

Sensor	Abstand zum Abschlagspunkt	Art der Welle	Geschwindigkeit der Welle nach 3.3	Zeit zwischen Bruch am Anschlagpunkt und Aufzeichnung am Sensor
Acc_1	0,40 m	S-Welle	$v_s = 3373,74 \frac{m}{s}$	0,1186 ms
Acc_2	0,45 m	P-Welle	$v_p = 5291,50 \frac{m}{s}$	0,0850 ms
Acc_3	0,2828 m	S-Welle	$v_s = 3373,74 \frac{m}{s}$	0,0838 ms
Acc_4	0,5657 m	S-Welle	$v_s = 3373,74 \frac{m}{s}$	0,1677 ms
Acc_5	0,40 m	S-Welle	$v_s = 3373,74 \frac{m}{s}$	0,1186 ms
Acc_6	0,45 m	P-Welle	$v_p = 5291,50 \frac{m}{s}$	0,0850 ms

Die Auswertung der Sensordaten erfolgt in mehreren Schritten. Zunächst muss der exakte Moment des Auftreffens vom Fallgewicht auf der Scheibe bestimmt werden. Hierzu wurden die Daten des Fallsensors *g_1* in das Analyse- und Darstellungsprogramm *Origin* geladen und mittels der *Entrauschen-Funktion* geglättet. Eine gute Näherung lässt sich mit dem Wavelet-Typ *DB9* (Daubechies-Wavelet 9. Ordnung) und einem Schwellenwert von 10% erreichen. In Abbildung 5.26 sind neben den originalen Daten von *g_1* auch die Filter *DB9* mit Schwellenwert 10% und mit automatischer Berechnung des Schwellenwerts aus der Länge der Koeffizienten von Daubechies (*sqtwolog*) dargestellt. Während sich der Schwellenwert *sqtwolog* stark an den Originaldaten orientiert, glättet ein fester Wert von 10% die Welle ausreichend gut, um ein Intervall auszumachen, bei dem das Fallgewicht vom freien Fall in den Bremsvorgang übergeht. Dieses Bremsen erfolgt durch das Auftreffen des Gewichts auf der Glasscheibe. Hierbei wird die Scheibe zunächst leicht durchgebogen, bis sie bricht. Nachdem aus der Datenreihe die etwaige Auftreffzeit eingeschränkt wurde, wird der möglichst exakte Zeitpunkt durch Plotten ermittelt. Dies erfolgte mit den ungeglätteten Daten in Excel. Der Sensor *Fall g_2* wurde im Rahmen dieser Auswertung vernachlässigt, da sich herausstellt, dass er durch seinen Aufbau eher für längere Belastungen ausgelegt ist und beispielsweise der Aufprall verzögert aufgezeichnet wurde.

Abbildung 5.26: Vergleich zwischen Originaldaten von Fall g_1 (rot) gegenüber den Entrauschen-Filtern DB9 mit 10% Schwellenwert (hellblau) und DB9 mit automatisch berechnetem Schwellenwert (violett) in der Software *Origin*

Nachdem der Zeitpunkt, bei dem das Gewicht durch die Scheibe abgebremst wird, ermittelt wurde, wird dieser als Nullpunkt der Zeitachse definiert. Das Plotten der Sensoren findet gruppiert statt: Die P-Wellen-Sensoren Acc_2 und Acc_6 werden der Übersicht wegen mit dem Fallsensor g_1 dargestellt, während die Sensoren Acc_1, Acc_3, Acc_4 und Acc_5 in einem gesonderten Diagramm geplottet werden. Dabei werden die Sensoren, die in gleicher Distanz oder Raumrichtung liegen, in ähnlichen Farbtönen gezeichnet (Abbildungen 5.27a und b bzw. c). Im Falle der P-Wellen werden die Beschleunigungssensoren ihren Ausschlag auf einer eigenen Achse darstellen, während g_1 eine kleine Skala erhält. Dies wurde aus Gründen der Lesbarkeit gewählt.

Bei den Sensordaten ist schnell ersichtlich, dass das Auftreffen von g_1 auf der Scheibe deutlich vor dem Ausschlag der P-Sensoren Acc_2 und Acc_6 erfolgt. Laut Tabelle 5.4 sollten zwischen diesen beiden Ereignissen nur 0,0850 ms liegen. Dies lässt vermuten, dass die Scheiben nicht unmittelbar gebrochen sind, sondern das Gewicht zwar auf der Scheibe aufkam, dann aber wieder leicht nach oben beschleunigt wurde, bis es bei einem weiteren Auftreffen schließlich zu einem Bruch der Scheibe kam (vgl. Abbildung 5.27a).

Abbildung 5.27a: Darstellung der P-Sensoren und des Fallgewichtensensors Fall g_1 nach dem erstmaligen Auftreffen auf der Scheibe 8.110.Z.5

Abbildung 5.27b: Darstellung der ersten Schwingungen der S-Sensoren nach dem erstmaligen Auftreffen auf der Scheibe 8.110.Z.5

Mit dieser Vermutung zum Bruchzeitpunkt der Scheibe würden die in Abbildung 5.27b dargestellten Ausschläge der Sensoren nur das Schwingen aufgrund der Erschütterung zeigen und der Bruch würde (im Falle von 8.110.Z.5) erst bei etwa 2,0 ms erfolgen. Der relevante Zeitraum von Abbildung 5.27b würde dann wie folgt aussehen (Abbildung 5.27c)

Abbildung 5.27c: S-Sensoren der Scheibe 8.110.Z.5 in Zeitraum nach dem theoretischen Bruch bei 2,0 ms

Aufgrund der Überlagerung von Erschütterung und Bruch ist eine exakte Untersuchung der Amplituden erschwert. Es kann aber eine Aussage über die Zeitabstände zwischen den Ausschlägen der einzelnen Sensoren getroffen werden. Zunächst ist erkennbar, dass sie in diesem Fall die Welle zuerst an Sensor Acc_3, dann gleichzeitig an Acc_1 und Acc_5 und schließlich an Acc_4 aufzeichnen. Die Sensoren Acc_1 und Acc_5 schlagen in etwa gleich stark aus. Diese Beobachtung kann auch bei den anderen Scheiben gemacht werden. Sensor Acc_3 scheint einen stärkeren Ausschlag aufzuzeichnen als Acc_4. Dies kann jedoch auch durch die Superposition verursacht sein. Auf Abbildung 5.27a ist zu sehen, dass die Sensoren Acc_2 und Acc_6 synchron ausschlagen und dabei eine kleine (etwa 1000g), gefolgt von einer großen Amplitude (etwa 3211g) aufweisen. Die Abweichung nach diesem Peak ist durch das Fortfliegen und die unterschiedlichen Flugkurven der Sensoren zu erklären.

Untersucht man Abbildung 5.27c näher, lässt sich eine Änderung der Schwindungen wie folgt erahnen: Acc_3 wird tatsächlich als erster Sensor in eine neue Schwingung versetzt. Die bisherige Schwingung scheint zuerst mit negativer Beschleunigung angeregt zu werden. Dies geschieht bei etwa 2.08 ms. Die würde sich, sofern die Interpretation korrekt ist, mit der benötigten Laufzeit der S-Wellen bis Acc_3 decken. Analog wäre die Welle nach etwa 0,1 ms ($t=2,1$ ms) Ursache für die Änderung der Ausschläge von Acc_1 und Acc_5. Sensor Acc_4 schlägt, wie erwartet, als letztes aus. Hier lässt sich die Ankunftszeit der Welle bei etwa 2.15 ms abschätzen, was sich ungefähr mit der Zeit aus Tabelle 5.4 deckt.

Da eine ausführliche Analyse aller Scheiben dieser Arbeit und Bachmanns 4.110.-Reihen zu umfangreich wäre, finden sich die Grafiken aller Scheiben (analog zu jenen aus Abbildungsreihe 5.23) im Anhang III und es wird an dieser Stelle nur zusammenfassend untersucht, ob es zwischen den Laufzeiten der Wellen und der Art der Lagerung einen Zusammenhang gibt. Die Beschreibung findet in den ursprünglich benannten Serieneinteilungen statt, wobei auf die Scheiben, die via Bohrer zu Bruch gingen, in Abschnitt 5.4.2.2 eingegangen wird.

Vergleicht man die Graphen der P-Sensoren der zweiseitig linienförmig gebetteten Scheiben untereinander, ist zunächst einmal auffällig, dass nahezu alle Scheiben nicht direkt brachen, sondern das Fallgewicht noch einmal „gesprungen“ ist. Nur 8.140.Z.1 scheint unmittelbar gebrochen zu sein. Für die Serien zeichnet sich außerdem eine Art Regelmäßigkeit unter den einzelnen Proben ab. So erfolgt die Registrierung des verzögerten Bruchs der 4.110.Z-Serie bei Z.2 und Z.3 bei jeweils 1,4 ms, Z.4 jedoch

erst bei 1,9 ms und Z.5 sogar noch später bei 2.4 ms. Alle diese Scheiben hatten jedoch einen Ausschlag der P-Sensoren zwischen ca. 1800g und 2000g.

Bei der Serie 8.110.Z zeigt sich eine auffällige Häufigkeit für die ersten vier Proben bei einer Zeit von 1,9 ms als Ausschlagzeitpunkt. Nur 8.110.Z.5, die auch eine deutlich höhere Vorspannung besaß, schlägt später aus (ca. 2,1 ms). 8.110.Z.2-4 schlugen bzgl. ihrer P-Sensoren alle im Bereich von 2500g aus, 8.110.Z.5 allerdings bei etwa 3250g.

Die vorspannungsstärkste Serie 8.140.Z hat für die Proben 2 und 4 einen Ausschlag bei etwa 1,9 ms bzw. 1,7 ms, für 3 und 5 allerdings erst bei etwa 2,2 bzw. 2,3 ms. Die Amplituden liegen in dieser Serie für die stark vorgespannten Scheiben 1-4 bei ungefähr 5000g, bei der weniger vorgespannten Scheibe 5 wurden ca. 3250g registriert. Damit reiht sich diese Scheibe erneut in den Bereich von 8.110.Z.5 ein, was die Gruppierung beider nur weiter bekräftigt.

Betrachtet man für die 4.110-Serien nun die Lagerungen allseitig (A) und gebettet (B), ergibt sich für die Lagerung A, dass die verzögerten Scheiben 4.110.A.2-5 alle bei etwa 1,3 ms brechen (Registrierung der P-Wellen bei $t=1,4$ ms. Nur 4.110.Z.1 brach früher ($t_{\text{Bruch}}=0,35$ ms, $t_{\text{Ausschlag}}=0,45$). Die maximalen Ausschläge der Sensoren Acc_2 und Acc_6 liegen für diese Serie alle bei ungefähr 1500g. Für die gebetteten Scheiben (4.110.B) scheint es eine Häufung der Registrierung bei 1,1 ms zu geben. Allerdings bricht B.3 vermeintlich später und B.1 früher. Die Ausschläge haben eine Stärke zwischen 1600g und 1800g.

Ein besonderes Merkmal der P-Wellen-Aufzeichnung ist der kleine Peak zu Beginn des Ausschlags, der immer nach einem kleinen Absacken in dem oben quantitativ eingeschätzten Maximal-Peak endet, bevor die Sensoren dann eine negative Beschleunigung aufzeichnen, die anschließend wieder gegen Null strebt.

Nicht so einfach gestaltet sich die Auswertung der S-Sensoren Acc_1, Acc_3, Acc_4 und Acc_5. Hintergrund hierzu ist, dass durch das verzögerte Brechen der Scheibe zunächst die Schwingungen durch das Auftreffen des Fallgewichts in der Scheibe ausbreiten und die S-Welle sich nach dem Bruch durch Superposition in diese Schwingung der Scheibe eingliedert. Recht gut erkennbar ist aber auch bei allen Proben der Serien 4.110.Z, 8.110.Z und 8.140.Z, dass eine gute Synchronisation der Schwingungen von Acc_1 und Acc_5 aufgewiesen wird. Abweichungen in den Amplitudenausschlägen können aus der Messrate von $2,5 \mu\text{s}$ herrühren. Bei 4.110.A weichen die Kurven besagter Sensoren leicht voneinander ab. Ob dies an der Messrate oder einer Wellenüberlagerung oder gar der Lagerung liegt, lässt sich an dieser Stelle leider nicht beantworten. Ähnlich steht es um die Serie 4.110.B. Auch hier scheinen die beiden Sensoren nicht vollends synchron in Amplitudenwerten und Zeiten auszuschnagen.

Was sich allerdings für alle dargestellten Scheiben aussagen lässt, ist die Reihenfolge der Ausschläge nach dem Auftreffen des Fallgewichts auf der Scheibe. Bei allen Scheiben schlägt zuerst Sensor Acc_3 (orange) aus, danach folgen (hier meist noch synchron) die Sensoren 1 und 5 und kurz nach diesen Sensor Acc_4. Bei manchen Scheiben scheint die Amplitude von Acc_3 insgesamt höher zu sein als von Acc_4. Dies ist jedoch kein durchgehendes Phänomen und auch von der Lagerung unabhängig.

Die ungefähren S-Wellen-Amplitudenausschläge lassen sich für 4.110.Z auf $\pm 200\text{g}$, für 8.110.Z.1-4 auf $\pm 300\text{g}$, für 8.110.Z.5 auf $\pm 400\text{g}$ und für 8.140.Z. auf ebenfalls $\pm 300\text{g}$ eingrenzen. Die Ausschläge der Serien 4.110.A und 4.110.B liefern ähnliche Bereiche wie 4.110.Z, wobei hier kleinere Schwankungen zu erkennen sind. Daher ist diese Einschätzung eine Vermutung aufgrund der geringen Datenbasis.

5.4.2 Bruchversuche mithilfe eines Glasbohrers

5.4.2.1 Aufbau, Einstellungen und Ablauf

Der Aufbau beim Bruch der thermisch vorgespannten Glasscheiben unterscheidet sich im Falle des Bohrers als Bruchauslöser nur geringfügig von dem in 5.4.1.1 beschriebenen Aufbau. Lediglich das Fallgewicht und das Fallrohr werden durch einen Akkuschauber mit Glasbohrkopf ersetzt. Bei dem Bohrer handelt es sich um einen 6 mm Bohrkopf der Firma *alpen*.

Beim Bohren von Glas sollte jedoch beachtet werden, dass die Scheibe aufgrund der leichten Druckbelastung des Bohrers eine Durchbiegung und damit auch eine leichte Spannungsbelastung erfährt. Dies wurde durch das Unterlegen mit kleinen Korkplättchen verringert. Diese Plättchen haben eine Größe von ca. 2x2 cm und liegen Scheiben meist als Abstandshalter bei.

Der Bohrprozess muss durch leichtes Wässern der Bohrstelle unterstützt werden, da der Bohrer sonst heiß läuft und die Scheibe Hitzebelastungen erfährt. Ansonsten ist das Glas möglichst ohne Druck und mit niedriger Drehzahl zu bohren, bis der Bohrkopf eine kleine Mulde in die Oberfläche geschabt hat. Danach kann man mit höherer Drehzahl bohren, bis die Scheibe schließlich bricht. Da der Bohrprozess deutlich länger dauert als der Bruch mit einem Fallgewicht, empfiehlt sich auch hier das Arbeiten mit einem Trigger in *Catman*. In dieser Arbeit wurde der Trigger für den Sensor 3 auf 50g eingestellt. Dieser Wert war rein intuitiv gewählt und hätte im Nachhinein durchaus größer gewählt werden dürfen. Die Vorlaufzeit von 0,5 s wurde beibehalten. Zwischen Ansetzen des Bohrers und dem Bruch der Scheibe können bei 8 mm starken Scheiben durchaus 3 Minuten vergehen.

Nach dem Bruch müssen diese Scheiben noch kurz an der Bohrstelle mit einem Papiertuch trocken getupft werden, da auf ihnen neben Wasser auch in Wasser gelöstes Glasmehl zu finden ist. Dieses hat eine milchige Optik und könnte das Scannen beeinträchtigen.

Das Bohrloch ist nach dem Bruch deutlich als solches erkennbar (Abbildung 5.28):

Abbildung 5.28: Bohrloch nach Bruch der Scheibe mit untergelegten Korkplättchen zum Ausgleich der Durchbiegung während des Bohrprozesses (eigenes Bild)

5.4.2.2 Ergebnisse der Bohrversuche

Ganz analog zur Analyse der Bruchstückverteilung der Versuche mit Fallgewicht, kann auch hier die Verteilung innerhalb der Serien betrachtet werden. Dazu werden die Grafiken um die Auszählungen mittels *fracsuite.splinters* der gebohrten Scheiben erweitert. Es gilt die gleiche Legendendefinition wie in 5.4.1.2: Scheiben-ID/tatsächliche Dicke/tatsächliche Oberflächenvorspannung.

Abbildung 5.29 zeigt die Verteilungen der Serie 4.110.Z inklusive Bohr-Scheiben. Hierbei sei anzumerken, dass die tatsächliche Vorspannung der Scheiben Z.11-B und Z.12-B unterhalb der Scheiben liegen, die mittels Fallgewicht zu Bruch gebracht wurden. Aufgrund des Zusammenhangs zwischen Vorspannung (bzw. Energiedichte U_D) und Splitteranzahl bzw. kleinerer Splittergröße werden für die gebohrten Scheiben mehr Bruchstücke größerer Fläche erwartet bzw. weniger mit kleiner Fläche. Insgesamt wird sich dadurch die mittlere Fläche leicht nach rechts verlagern. Dies ist auch zu sehen. Hier liegt das Maximum der Bohr-Scheiben-Verteilung bei etwa 10 – 15 mm².

Abbildung 5.29: Verteilung der Splitteranzahl gegenüber der Bruchstückgröße (Gruppierung in 5 mm²-Intervallen) der Serie 4.110.A inkl. gebohrter Scheiben (eigene Grafik)

In dieser Darstellung wurden die Randbereiche aller Scheiben inkludiert, was zu einer ausgeprägteren Häufigkeit der Bruchstücke zwischen 0 und 5 mm² führt.

Für die selbstdefinierten Gruppen 3 (nach Tabelle 5.2) und 4 (ebenda) ergeben sich mit der gleichen Skalierung und Bemerkung zum Rand die Abbildungen 5.30 und 5.31. An dieser Stelle wird von den Serienbezeichnungen abgewichen, um den Vergleich zwischen Fallgewicht-Bruchbildern und Bohrer-Bruchbildern möglichst vergleichbar aufzubauen. In Abschnitt 5.4.1.2 lag der Fokus noch etwas mehr auf den Gruppen 1, 2 und 4. Gruppe 3 war dort nicht betrachtet worden, da sie die beiden Ausreißer der beiden 8 mm-Serien beinhaltet (und den Vergleich mit den gebohrten Scheiben von Serie 8.110.Z).

Abbildung 5.30: Verteilung der Splitteranzahl gegenüber der Bruchstückgröße (Gruppierung in 5 mm²-Intervallen) der Gruppe 3 nach Tabelle 5.2 (eigene Grafik)

Abbildung 5.31: Verteilung der Splitteranzahl gegenüber der Bruchstückgröße (Gruppierung in 5 mm²-Intervallen) der Gruppe 4 nach Tabelle 5.2 (eigene Grafik)

Wie aus den Abbildungen 5.29 und 5.31 erkennbar ist, haben die gebohrten Scheiben ihre Verteilung etwas rechtslastiger als die Scheiben, die mit dem Fallgewicht zu Bruch gingen. Dies kann damit begründet werden, dass zum einen die Vorspannungen geringer ausfielen, aber auch die fehlende Energiekomponente aus dem freien Fall des Körners im Bruchprozess der Scheiben mit der ID Z.11-B und Z.12-B. Abbildung 5.30 liefert hier jedoch Ergebnisse, die nicht erwartet wurden. Die Scheibe 8.110.Z.11-B verfügte über eine geringere Vorspannung als die anderen Scheiben der Serie. Außerdem würden die Bruchflächen allein durch die eingespeicherte Energie aus dem Vorspannprozess gebildet. Hier hätte man also mehr größere Bruchstücke erwartet. Das Gegenteil trat aber ein. Sie hat deutlich mehr Fragmente mit Größen bis 15 mm² als beide Fallgewicht-Scheiben. Entsprechend weniger große Fragmente sind zu finden. Dies ist aufgrund der Energieüberlegungen aus Kapitel 3.3. ein auffälliger Widerspruch. Einen ähnlichen, aber nicht so ausgeprägten Widerspruch bildet die Scheibe 8.110.Z.12-B. Ihre Bruchstückverteilung ist nahezu identisch zu 8.110.Z.5, obwohl auch hier die Vorspannung geringer war und auch die potenzielle Energiekomponente fehlte.

Zum Vergleich der Daten ist es hier zweckmäßig, die Darstellung über die Energiedichte U_D zu wählen, da diese Größe dickenunabhängig ist. Diese Größe gegenüber der Bruchstückzahl im Normbereich liefert Abbildung 5.32.

Abbildung 5.32: Vergleich der Energiedichte U_D gegenüber der Norm-Bruchstückzahl N_{50} der Gruppen 1,3 und 4 inklusive gebohrter Scheiben; Trendlinie der Datenpunkte (magenta) und Näherungskurve aus Pour-Moghaddam (2020) (eigene Grafik)

Wie in Abbildung 5.32 direkt erkennbar ist, verlaufen die Trendlinien zu den hier gewonnenen Daten und die nach Pour-Moghaddam (2020) in verschiedene Richtungen. Da diese Linien nicht unmittelbar vergleichbar sind, ist es sinnvoll, den Vergleich für jede Gruppe einzeln vorzunehmen.

Gruppe 1 (4.110.Z-Serie) inkl. Bohr-Scheiben liegt in einer guten Näherung um die Trendlinie von Pour-Moghaddam. Ebenso weisen die Fallgewicht-Scheiben bei einer höheren Energiedichte auch eine höhere Bruchstückzahl auf.

Bei Gruppe 3 liegt die Interpretation nahe, dass es sich bei dem äußeren Datenpunkt (8.140.Z.5) um einen Ausreißer oder eine fehlerhafte Auswertung des Normbereichs durch das Skript handeln. Betrachtet man Abbildung 5.33 und die darin abgebildete Auswertung, liegt der Schluss nahe, dass die Auswertung und damit N_{50} zu klein ist, weshalb der Datenpunkt in 5.32 deutlich zu weit links liegt.

Abbildung 5.33: Auswertung Normbereich der Scheibe 8.140.Z.5; ausgezählte Bruchstücke: 108 (Bohmann, 2023)

Eine ähnliche Betrachtung ergibt sich für die Scheiben 8.140.Z.3 und Z.4 aus Gruppe 4, die ebenfalls eine geringe Bruchstückzahl bei höherer Energiedichte aufweisen. Mit Blick auf die Daten, die dem Institut vorliegen, zeigt sich ein ganz ähnliches Bild wie in 5.33. Natürlich muss hier angemerkt werden, dass es durch Reste des Sensorenwachses zu „Löchern“ in der Auswertung kommt (siehe 5.33, Mitte), aber dies ist in der Regel nur ein kleiner Bereich und verdeckt in diesem Fall etwa 5-6 Fragmente. Exkludiert man nun diese drei Datenpunkte, ergibt sich allerdings eine nach unten geöffnete Parabel, was bedeuten würde, dass niedrige Energiedichten mit hohen Bruchstückzahlen korrelieren. Dies ist jedoch unphysikalisch und lässt sich möglicherweise durch die zu geringe Menge an Datensätzen begründen.

Die Untersuchung der Sensordaten ist an dieser Stelle ebenfalls nicht unproblematisch, da S-Sensoren auf der Scheibe nur zum Teil verwertbare Bilder lieferten. Der Bruch konnte aufgrund der theoretischen Laufzeit der P-Welle ermittelt werden. In Abbildung 5.34 a ist bei den P-Sensoren erkennbar, dass es zwei Maxima gibt, wobei das erste geringer ist als das zweite bzw. globale Maxima. Die Darstellungen stammen von 4.110.Z.12-B und neben der leichten Abweichung zwischen Sensor 2 und 6 erkennt man einen maximalen Ausschlag von ca. 1700g. Die Abweichung kann sich eventuell durch die Messrate begründen lassen. Damit liegen diese Ausschläge im Bereich der Scheiben 4.110.Z/A/B und die Amplitude scheint von der Art der Bruchursache unabhängig zu sein.

Abbildung 5.34 b lässt sich dagegen weniger eindeutig interpretieren und sei hier auch stellvertretend für die anderen gebohrten Scheiben untersucht. Es lässt sich erahnen, dass die S-Wellen zeitlich leicht nach den P-Wellen die Sensoren erreichen, was sich mit Tabelle 5.4 deckt. Auch scheint es, als würde Sensor 3 vor den Sensoren 1 und 5 und letztlich 4 ausschlagen. 1 und 5 unterscheiden sich in ihrer Amplitude und auch in ihrer Ausschlagzeit. Sensor 1 wirkt leicht verzögert erreicht worden zu sein. Dies ist im Vergleich zu den Scheiben, die mittels Fallturms gebrochen wurden, eine neue Beobachtung. Jedoch muss hier beachtet werden, dass die Scheibe ggf. nicht völlig senkrecht vom Bohrkopf durchbrochen wurde oder die Messung im Rahmen von Messungenauigkeiten Fehler und Abweichungen enthalten kann.

Die Grafiken der anderen Bohr-Scheiben finden sich in Anhang III in der Serienauflistung.

Abbildung 5.34 a: P-Sensoren von 4.110.Z.12-B mit theoretischem Bruchzeitpunkt nach Tabelle 5.4 (eigene Grafik)

Abbildung 5.34 b: P-Sensoren von 4.110.Z.12-B mit theoretischem Bruchzeitpunkt nach Tabelle 5.4 (eigene Grafik)

5.5 Analyse der Bruchstückgeometrie in CT-Scan

Zur detaillierten Beschreibung der Bruchstücke und -flächen wurden von jeder Scheibe aus den Fallturn-Versuchen einige zusammenhängende Bruchstücke aus dem Normbereich entfernt, durch das AMC der TU Darmstadt mittels Computertomographie gescannt und in 3D-Modellen dargestellt.

Die Proben sollen die Bruchflächen zwischen den benachbarten Stücken darstellen und untersuchen lassen, wie sich die Bruchstücke während des Bruchs ausdehnen. Nach Nielsen et al. (2022) wird über ein Finite-Elemente-Modell prognostiziert, dass die Bruchstücke nach dem Bruch sanduhrförmig geformt sind, also sich die Druckzonen der Oberflächen ausdehnen. Der mittlere Bereich des Volumens soll keine Ausdehnung erfahren. Dies würde schließlich bedeuten, dass zwischen benachbarten Stücken Hohlräume zu finden seien.

Bedauerlicherweise bieten die vorliegenden CT-Scans nicht die Möglichkeit, die zusammenhängenden Fragmente einzeln zu betrachten, da sie während des Scanprozesses als ein Körper erkannt und auch als solcher dargestellt wurden. Es ist aber möglich, die zwischenliegenden Risse über Schnittebenen zu betrachten.

Als Software wird *Rhinoceros 7*, kurz *Rhino 7*, verwendet und die Daten lagen als .stl-Dateien vor. Wie bereits in Abschnitt 5.3 vorausgegriffen, stimmt die Skalierung zwischen Modell und Probe nicht überein. Eine Übersicht über die wahrscheinliche Abweichung ist in Anhang II.3 zu sehen. Hierzu wurde die Dicke der Scheibe im Modell nachgemessen und die Abweichung in Prozent zur gemessenen Dicke ermittelt. Unter der Annahme, dass diese Abweichung in allen drei Raumrichtungen konsistent ist, ließ sich die theoretische Masse aus dem skalierten Volumen und der Dichte von Glas näherungsweise bestimmen.

Um die Analyse der Modelle übersichtlich zu gestalten, werden nicht alle Scheiben beschrieben, sondern wiederkehrende Beobachtungen an ausgewählten Scheiben erläutert. Zur Betrachtung der Modelle wurde die gerenderte Ansicht verwendet.

Zur einheitlichen Beschreibung ist es nötig, im Vorfeld beschreibende Parameter zu definieren. Die Untersuchung der CT-Bilder wird die *Verzahnung* beinhalten. Diese ist auf den Scans auf den Bruchflächen durch viele Vertiefungen bzw. Erhebungen zu erkennen. In diesem Parameter fließen aber auch eigene Erfahrungen ein, die während der Probenentnahme und dem späteren Wiegen der Proben (Abschnitt 5.6) gesammelt wurden. Ein weiterer Parameter ist die *Rauheit* im qualitativen Sinne. Leider ließen die Scans eine quantitative Bestimmung über den Quotienten aus tatsächlicher Mantelfläche und geglätteter Mantelfläche nicht zu. Um dennoch eine möglichst genaue Beschreibung zu ermöglichen, werden Bruchflächen, die zum Schwerpunkt des Fragments geneigt sind, also eine konkave Form haben, mit einer *negativen Rauheit* beschrieben. Konvexen Querschnitten wird entsprechend eine *positive Rauheit* zugeschrieben. Hierbei wird der Fokus besonders auf dem zentralen Bruchstück der Probe liegen. Es wird folgend mit *Zentrum* bezeichnet und die umliegenden Stücke mit *Nachbarn*.

Zu Beginn werden die äußeren Bruchflächen der Proben beschrieben. Hierzu wird aus jeder Gruppe (vgl. Tabelle 5.2.) eine Scheibe zum direkten Vergleich gezeigt. Gruppe 1 wird anhand von 4.110.Z.1 beschrieben, Gruppe 2 durch 8.110.Z.3, Gruppe 3 durch 8.110.Z.5 und Gruppe 4 durch 8.140.Z.1.

Die Probe 8.140.Z.1 besitzt die höchste Energiedichte, 8.110.Z.3 die geringste. Eine Ansicht der jeweiligen Proben ist in Abbildung 5.35 a-d zu sehen.

Zwar ist auf diesen Modellen bzw. Bildern in Abbildung 5.35 das Phänomen der *Ringartefakte* nicht zu sehen, es soll jedoch an dieser Stelle erwähnt werden. Hierbei handelt es sich nicht um ein, auf den Scheiben vorkommendes, materielles Phänomen, sondern um einen Nebeneffekt der CT-Scans. Hierbei werden Bereiche der Probe überstrahlt und der Detektor erkennt diese Überstrahlung mit konzentrischen Kreisen auf der Oberfläche (vgl. Abbildung 5.36).

a: 4.110.Z.1

b: 8.110.Z.3

c: 8.110.Z.5

d: 8.140.Z.1

Abbildung 5.35 a-d: Seitliche Ansicht der gerenderten 3D-Modelle; Screenshot aus Rhino 7 (eigene Grafiken)

Abbildung 5.36: Ringartefakte auf der Oberfläche von 8.140.Z.4-1 infolge von Überstrahlung; Screenshot aus Rhino 7 (eigene Grafik)

Betrachtet man die sichtbaren Bruchflächen aus den Abbildungen in 3.35, erkennt man bei allen Proben, mehr oder weniger stark ausgeprägt, die Randzonen, die bereits in Abschnitt 3.3 erwähnt wurden. Am deutlichsten sieht man diese Zone in Abbildung a, am schwächsten in d. Zwischen den Randzonen befinden sich nach der Theorie mittig der Nebel und darüber bzw. darunter der Bereich mit Wallner-Linien und Wendelinien. Letztere sind auf den CTs der Gruppe 1 (Abb. 5.35 a) und 2 (Abb. 5.35 b) nicht eindeutig erkennbar. Bei den Abbildungen c und d sind bei der Betrachtung des gesamten Mantels feine gerade, aber auch gebogene Linien in Richtung Randzone zu sehen (Abbildung 5.37 a und b). Bei diesen könnte es sich um besagte Wende- oder Wallnerlinien, aber auch röntgenoptische Effekte handeln. Dies lässt sich am besten durch weitere Beobachtungen mit einem Mikroskop untersuchen.

a) Probe 8.110.Z.5, Ansicht des Mantels

b) Probe 8.140.Z.1, Ansicht des Mantels

Abbildung 5.37: Bruchstrukturen (möglicherweise Wallner- oder Wendelinien) innerhalb der Bruchfläche

Bezüglich Verzahnung ist deutlich erkennbar, dass jene Proben mit einer hohen Energiedichte (8.110.Z.5 bzw. Gruppe 3 und 8.140.Z.1 bzw. Gruppe 4) eine strukturreichere Mantelfläche besitzen als jede mit geringerer Energiedichte. Während bei 4.110.Z.1 und 8.110.Z.3 die Bruchflächen ziemlich glatt und auch nahezu gerade sind, sind bei 8.110.Z.5 und 8.140.Z.1 deutlich schärfere Bruchflächen zu erkennen und auch ungleichförmiger. Die Theorie von Nielsen et al. (2022), dass sich die Bruchstücke bei ihrer Entstehung sanduhrförmig ausdehnen, lässt sich aufgrund der CT-Scans nicht bestätigen. Bei allen vier Versuchsgruppen finden sich Bruchflächen, die sowohl positiv als auch negativ rau sind. Es scheint aber, dass der Grad der Positivität oder Negativität mit ansteigender Energiedichte U_D ansteigt.

Während der Probenentnahme ist die Verzahnung und auch die Rauheit aufgefallen. Alle Proben wurden im Abstand von ca. 10 cm von den Kanten der rechten unteren Ecke entnommen. Hierbei musste die Splitterschutzfolie mit einem Bastelskalpell durchgeschnitten und die Oberseite mit Klebeband fixiert werden. Die eigentliche Entnahme erfolgte dann über das vorsichtige Herausziehen der Proben. Bei jenen mit geringer Verzahnung ging dies recht leicht. Proben mit höherer Energiedichte ließen sich deutlich schwerer entnehmen. Hier ergaben sich zwei unterschiedliche Probleme. Das eine Problem lag in der starken Verzahnung. Die Probe musste nahezu aus der Scheibe herausgebrochen werden, was die angrenzenden Fragmente weiter beschädigte. Die andere Herausforderung lag in der Instabilität der Probe, sobald diese nur noch aus wenigen Bruchstücken bestand. So zerfiel beispielsweise die ursprüngliche Probe von 8.140.Z.4 im AMC als diese für das CT vorbereitet werden sollte. In Absprache wurden zwei einzelne Bruchstücke nacheinander gescannt. Diese Instabilität führte dann dazu, dass die gescannten Proben von 8.140.Z.1-3 deutlich mehr einzelne Fragmente enthielten als die anderen Proben.

Da durch die CT-Scans untersucht werden sollte, wie sich die Bruchflächen benachbarter Fragmente ausbilden, die Scans aber keine einzelnen Bruchstücke betrachten lassen, sondern nur die gesamte Probe, werden die innenliegenden Risse durch *Zuschneideebenen* freigelegt. Diese werden längs und quer in das Modell eingelegt. Aus den Schnitten ergeben sich folgende Bilder (Abbildungen 5.38 a-k):

Abbildungen 5.38 a-k: Querschnitte längs und quer durch die jeweilige Probe mittels Zuschneideebene in Rhino 7

a: 4.110.Z.1 Schnitt quer

b: 4.110.Z.1 Schnitt längs

c: 8.110.Z.3 Schnitt 1 quer

d: 8.110.Z.3 Schnitt 2 quer

e: 8.110.Z.3 Schnitt längs

f: 8.110.Z.5 Schnitt quer

g: 8.110.Z.5 Schnitt 1 längs

h: 8.110.Z.5 Schnitt 2 längs

i: 8.140.Z.1 Schnitt 1 quer

j: 8.140.Z.1 Schnitt 2 quer

k: 8.140.Z.1 Schnitt längs

Es fällt direkt auf, dass einige der Risse nicht durch die gesamte Dicke durchpropagieren. Dies kann mit der Splitterschutzfolie oder der Durchleuchtung der Röntgenstrahlen zusammenhängen. Was jedoch in den Querschnitten auch erkennbar ist, sind die Rauheiten der äußeren Bruchflächen. In den Querschnitten lässt sich häufig erkennen, dass die Bruchflächenrauheit auf der einen Seite positiv, aber auf der anderen Seite negativ ist. Dies gilt jedoch nicht an allen Punkten des Mantels. Die spätere Betrachtung der Proben im Prozess der Massebestimmung ergab, dass die positiven Rauheiten in Richtung der Scheibenkanten häufiger zu finden waren. Diese Orientierung war durch ein kleines Koordinatensystem auf dem Zentrum möglich, das vor der Probenentnahme aufgezeichnet wurde. Die Achsen wurden so definiert, dass sie in Richtung der kürzesten Distanz zu den Kanten zeigen. Die innenliegenden Risse scheinen mit ansteigender Energiedichte von geraden Formen hin zu zackigen Linien abzuweichen. Leider lassen sich keine konkreten Wiederholungen in der Form erkennen. Dies hängt jedoch auch mit der Auflösung der Modelle im Inneren zusammen.

5.6 Bestimmung der Bruchstückmasse

Neben der Bruchstückmorphologie wurde auch die Masse der Bruchstücke untersucht. Zum einen soll dies die Qualität der CT-Scans nachweisen und zum anderen eine mögliche Korrelation zwischen Vorspannung, Lagerung und Bruchstückmasse betrachtet werden.

Die Fragmente, deren Masse bestimmt wurde, waren jene aus den CT-Scans. Für die Messungen stand eine Präzisionswaage des Instituts für Werkstoffe im Bauwesen der TU Darmstadt zur Verfügung (Abbildung 5.39). Diese ist in der Lage, Massen bis auf ein Zehntel Milligramm anzugeben.

Abbildung 5.39: Präzisionswaage des Instituts für Werkstoffe im Bauwesen (eigenes Bild)

Da die in 5.5 betrachteten CT-Scans keine Betrachtung der Einzelfragmente zuließen, wird an dieser Stelle eine gemittelte Masse der Probenstücke betrachtet. Hieraus erhofft man sich eine Aussage zur Korrelation zwischen Vorspanngrad und Masse von zweiseitig linienförmig gelagerten Scheiben. Die detaillierten Messungen, auch die der Einzelbruchstücke, liegen dem ISM+D gesondert vor.

Zur Mittelung der Bruchstückmasse gibt es zwei Verfahren: Die Einzelmassen aufaddieren und durch die Anzahl der gemessenen Bruchstücke teilen oder die Gesamtmasse aller Fragmente (inkl. feinsten Splitter) durch die Anzahl der Einzelfragmente teilen. In der ersten Variante gehen die kleinsten Splitter nicht in die Rechnung ein, bei der zweiten Variante können aufgrund von zwei stark verzahnten Stücke Fehlinterpretationen bzgl. der Bruchstückanzahl auftreten. Beide Methoden werden anhand Scheibe 4.110.Z.1 verglichen. Zur Identifikation der einzelnen Stücke innerhalb der Probe, wurden von allen Scan-Proben Fotoaufnahmen gemacht und auf diesen die gemessenen Einzelstücke eingetragen und mit römischen Ziffern durchnummeriert (Abbildung 5.40). Fest zusammenhängende Stücke wurden hierbei zusammengefasst. Anschließend wurden die gekennzeichneten Stücke einzeln gewogen, dokumentiert und für die Gesamtmassenermittlung gesammelt. Hier wurden auch kleinste Splitter inkludiert. Die Folien (Splitterschutzfolie und Klebeband) wurden in der Regel entfernt, um die Messungen nicht zu verfälschen. Eine Entfernung war nur bei 8.140.Z.1 und 8.140.Z.2 nicht möglich, da die Scheiben so stark gebrochen waren, dass an den Folien sehr viele Kleinstfragmente hängen blieben und nicht entfernt werden konnten. Diese beiden Proben werden im Folgenden zwar auch im Vergleich berücksichtigt, sind aber aufgrund der mitgewogenen Folien als Messpunkte kritisch zu betrachten.

Die von 4.110.Z.1 ermittelten Massen sind in Tabelle 5.5, gemäß Abbildung 5.40, aufgelistet.

Abbildung 5.40: Originalaufnahme und identifizierte und römisch bezeichnete Einzelbruchstücke der Probe 4.110.Z.1 (eigenes Bild)

Tabelle 5.5: Gesamt- und Einzelmasse(n) der vollständigen Probe 4.110.Z.1 bzw. der Einzelbruchstücke in Gramm

Probe	m_{ges} [g]	m_1 [g]	m_2 [g]	m_3 [g]	m_4 [g]	m_5 [g]	m_6 [g]	m_7 [g]	m_8 [g]
4.110.Z.1	1,3997	0,2158	0,1362	0,2319	0,0477	0,2293	0,2301	0,1886	0,1140

Bei Bruchstück VIII handelt es sich um zwei kleine Stücke, die nicht voneinander trennbar waren. Verfolgt man nun den Weg der Einzelmassen durch die Anzahl der Wiegestücke, ergibt sich eine durchschnittliche Bruchstückmasse $m_{\text{frac}} = 0,1742 \text{ g}$. Über die Gesamtmasse folgt eine durchschnittliche Einzelmasse von $m_{\text{frac}} = 0,1750 \text{ g}$. Der Massenunterschied kann hier entweder durch die Messungenauigkeit der Waage entstanden sein oder durch kleinste Partikel, die noch an den Folien hängen blieben.

Wendet man die Bestimmungen der gemittelten Masse eines einzelnen Bruchstücks auf eine deutlich gesplitterte Probe an, ergeben sich für 8.140.Z.5 die kumulierte Durchschnittsmasse $m_{\text{frac}} = 0,5308 \text{ g}$ und über die Gesamtmasse $m_{\text{frac}} = 0,5904 \text{ g}$ (vgl. hierzu Originalaufnahme von 8.140.Z.5 und Einzelbruchstücke ohne Kleinstsplitter, Abbildung 5.41).

Abbildung 5.41: Originalaufnahme und identifizierte und römisch bezeichnete Einzelbruchstücke der Probe 8.140.Z.5 (eigenes Bild)

Da nicht sicher gesagt werden kann, ob es sich bei den Splittern um Teile der angrenzenden Bruchstücke oder eigene Fragmente handelt, die letztlich weiter zerbrochen sind, ist die Messung über einzelne Stücke nur sinnvoll, wenn auch die CT-Scans entsprechend vorliegen. Deshalb wird im Folgenden die mittlere Masse über die Gesamtmasse ermittelt und die Masse durch Splitter auf die eindeutigen Bruchstücke aufgeteilt.

Aus den Messungen ergeben sich damit folgende Werte für durchschnittliche Massen von Einzelstücken (Tabelle 5.6).

Tabelle 5.6: Durchschnittliche Bruchstückmassen anhand der Gesamtmasse und Bruchstückzahl der CT-Proben

Proben-ID	Gesamtmasse [g]	Bruchstückzahl	Durchschnittliche Einzelmasse [g]
4.110.Z.1	1,3997	8	0,1750
4.110.Z.2	0,9766	7	0,1395
4.110.Z.3	1,4317	8	0,1790
4.110.Z.4	1,7165	7	0,2452
4.110.Z.5	1,5381	5	0,3076
8.110.Z.1	6,5833	7	0,9405
8.110.Z.2	6,0620	6	1,0103
8.110.Z.3	6,8347	7	0,9764
8.110.Z.4	3,9755	7	0,5679
8.110.Z.5	5,6881	5	1,1376
8.140.Z.1	3,7709 (inkl. Folien)	9	0,4190
8.140.Z.2	5,8621 (inkl. Folien)	18	0,3257
8.140.Z.3	5,8774	13	0,4521
8.140.Z.4	---	1	0,2594
8.140.Z.5	4,1326	7	0,5904

Trägt man diese durchschnittlichen Massen gegen die Vorspannung auf (bei Gruppierung nach der Scheibendicke), ergibt sich Abbildung 5.42. Die gepunkteten Linien sind die experimentellen Trendlinien der jeweiligen Dicken, die durchgezogenen Linien dienen dem Vergleich mit Erkenntnissen von Barsom (vgl. hierzu Pour-Moghaddam (2020)).

Es ist erkennbar, dass für 4 mm die exponentiellen Wachstumsraten von Barsom und dieser Arbeit nahezu identisch sind, jedoch ein unterschiedlicher Startwert gegenüber Barsom angenähert wurde. Für 8 mm unterscheiden sich die Funktionen sehr stark. Dies kann möglicherweise durch die breite Verteilung der Messpunkte begründet werden. Bei den Proben mit 4 mm Scheibendicke liegen die Punkte dicht. Dies hat wiederum den Nachteil, dass der R^2 -Wert deutlich geringer ist als bei einer gestreuten Datengrundlage. Ebenso ist es möglich, dass die Massen fehlerbehaftet sind, da viele der Proben sehr stark ineinander verkantet waren und eine Trennung entweder gar nicht oder nur mit weiteren Schäden an den Fragmenten möglich war. Hierbei entstanden oft weitere Kleinstsplitter.

Abbildung 5.42: Gegenüberstellung des durchschnittlichen Bruchstückgewichts und der Vorspannung für verschiedene Scheibendicken; Vergleich mit Barsom nach Pour-Moghaddam (2020)

5.7 Messung der im Bruchstück verbliebenen Energie¹

In Abschnitt 3.3 wurde über die verbleibende Restenergie im Bruchstück und die Abschätzung über die Bruchstückgröße, et vice versa, geschrieben. Leider war es in dieser Arbeit nicht möglich, eine exakte Bruchstückgröße zu ermitteln (vgl. Kapitel 5.3 und 5.5, Skalierungsfehler CT-Scans). Dies machte eine Abschätzung der Restenergie nicht möglich. Die quantitative Bestimmung dieser Energie, um aus ihr die Bruchstückgröße zu ermitteln, war ebenfalls nicht möglich. Ursprünglich war die Idee, die verbliebene Spannung, und dadurch mittels Formel (3.15) bzw. (3.16) die Energie, mit dem SCALP zu bestimmen. Allerdings waren die Bruchstücke nach den Versuchen deutlich kleiner, und im Falle der 8.140.Z-Serie auch zersplittert, dass eine Messung via SCALP ausgeschlossen werden musste. Eine Alternative, die in diesem Rahmen aber nur qualitativer Natur ist, besteht in der Untersuchung von Polarisationsbildern. Zwar verfügt der CulletScanner über die Möglichkeit, mit polarisiertem Licht zu scannen, allerdings ist auf diesen Scans kein Polarisationsmuster erkennbar. Zu diesem Zweck wurde ein Aufbau mit zwei linearen Polarisationsfiltern verwendet (Abbildung 5.43).

Dieser Aufbau wurde im sogenannten Klebelabor des GCC verwendet. Dieses Labor verfügt über einen Labortisch, dessen Arbeitsfläche aus einer Milchglasplatte besteht, die von unten mit weißem Licht, in variierender Helligkeit, beleuchtet werden kann. Dieses Milchglas sorgt für eine gleichmäßige Ausleuchtung der Glasfläche. Auf dem Tisch wurde ein linearer Polfilter der Stärke 0,3 mm mit Klebeband befestigt. Das Klebeband sorgt dafür, dass der Filter während der Versuche nicht verrutscht und dadurch alle Proben mit der gleichen Polarisationsrichtung betrachtet werden.

¹ Sämtliche Abbildungen dieses Kapitels sind eigene Aufnahmen.

Da die Probe zwischen zwei Polfiltern platziert werden muss, ist es nun nötig, einen gewissen Abstand zwischen dem ersten und zweiten Filter zu gewährleisten. Zusätzlich muss der zweite Filter (Analysator) ebenfalls stabil und rutschfest montiert werden. Hierzu wurde eine Borosilikatglasplatte auf Korkplättchen gelegt und auf diesem Glas der zweite Filter befestigt. Die Ausrichtung erfolgte derart, dass im Sichtbereich des Filters eine schwarze Fläche zu sehen war. Dies deutet darauf hin, dass die Polfilter in einem Winkel von 90° zueinander angeordnet sind. Die gesamte Apparatur bedient sich in ihrer Funktion der Spannungsoptik/Photoelastizität.

Abbildung 5.43: Aufbau des photoelastischen Experiments mit linearem Polfilter auf dem Tisch (grau erkennbar) und einem um 90° dazu gedrehten linearen Polfilter (schwarz) auf einer Borosilikatscheibe. Als Abstandhalter dienen Korkplättchen. Zwischen den Filtern befinden sich Glasstücke mit keiner oder verbliebener Restspannung zum Test der Funktionalität

Bei der Spannungsoptik untersucht man Gangunterschiede in polarisiertem Licht und kann dadurch einen Rückschluss auf den Spannungszustand ziehen. Mit einem sogenannten Analysator können diese Gangunterschiede sichtbar gemacht und Aussagen über die vorliegenden Spannungen getroffen werden. Von den möglichen Polarisationsarten (linear, zirkulär und elliptisch) wurde in dieser Arbeit die lineare Art gewählt. Hierbei schwingt das Licht nach Durchlaufen des Filters nur noch in einer bestimmten Richtung, die senkrecht zur Ausbreitungsrichtung liegt (HAW Hamburg - Labor für Maschinenelemente und Tribologie 12.10.2023). Tritt nun dieses polarisierte Licht durch einen Körper mit ebenem Spannungszustand, wird das Licht aufgrund der vorliegenden Dehnungen, die durch die Belastung entstanden, in x- und y-Richtung verschieden gebrochen. Beim Durchlaufen des zweiten Polfilters wird dieses gebrochene Licht erneut gefiltert. Hierdurch sind nun durch den zweiten Filter Kontraste sichtbar. Diese entstehen durch Interferenzen und werden im Rahmen dieser Arbeit im Dunkelfeld untersucht. In diesem Feld interferiert das polarisierte Licht destruktiv und Spannungsunterschiede werden durch Isokline sichtbar. Isokline sind Linien, auf denen Spannungen gleich sein. Die Dichte von Isoklinien ist ein Indikator für die Größe der Spannungen: je dichter, desto höher (Technische Universität Bergakademie Freiberg 12.10.2023; Reichert & Katte 12.11.2023).

Zunächst wurde die Funktionalität des Polariskops anhand einiger Splitter getestet. Es wurden solche von einer Scheibe ohne Vorspannung, zwei der Serie 8.140.Z und eine von 4.110.Z beliebig gewählt. Lediglich die Größe der Splitter war ausschlaggebend, um eine gute Sichtbarkeit zu gewährleisten. Diese wurden zum besseren Vergleich so positioniert, dass die untere Hälfte der Splitter nicht im Bereich des Analysators lag. Dies sollte lediglich die Qualität der Darstellung verdeutlichen (Abbildung 5.44). Man

erkennt auf der Abbildung 5.44 recht gut, dass das Floatglas (links, keine Vorspannung) keine Isoklinen aufweist. Die erste 8 mm-Scheibe (zweite von links) zeigt am Rand helle Bereiche, gefolgt von einem großen dunklen Bereich. Ähnliches gilt für die zweite Scheibe der Stärke 8 mm. Hier sind ebenfalls am Rand Isoklinen zu sehen, aber auch im mittleren Areal. Für die 4 mm Scheibe lässt sich dieses Muster ebenfalls beschreiben – allerdings abgeschwächt.

Abbildung 5.44: Vergleich von verschiedenen Scheiben mit und ohne Vorspannung verschiedener Dicke zur Überprüfung der Funktionalität

Eine interessante Beobachtung konnte man noch anhand der seitlichen Ansicht der Bruchstücke machen. Auch hier wurden das unvorspannte Glas, ein 8 mm Fragment und eins der Stärke 4 mm verglichen. Man erkennt bei den vorgespannten Proben, dass sich auch über die Dicke noch Spannungen verteilen, und diese bilden anhand ihrer Isoklinen ein kreuzförmiges Muster (Abbildung 5.45). Deutlich erkennbar sind hier die Isochromaten der vorgespannten Scheiben. Dies sind noch einmal weitere Unterteilungen von verschiedenen Spannungen, die vorherrschen. Bereiche gleicher Farbe deuten auf gleiche Spannungen hin.

Abbildung 5.45: Seitliche Betrachtung von unvorspanntem Glas, 8 mm- und 4 mm-Proben mit Restspannung. Es sind Spannungsverteilungen anhand von Isochromaten erkennbar

Mit dieser Überprüfung gilt die Funktionalität des Polariskops als gesichert. Im Folgenden werden aus jeder Gruppierung beispielhafte Proben beschrieben, während sich im Anhang IV sämtliche Aufnahmen befinden. An dieser Stelle sei zur Serien 8.140.Z anzumerken, dass von Probe Z.3 keine Abbildung vorliegt, da sie sich von Z.2 nur in der Form, nicht aber in der Aussagekraft unterscheidet. Auch ein Vergleichsbild ist für diese Serien nicht zweckmäßig.

In Serie 4.110.Z fällt auf, dass in allen Scheibenstücken noch ausreichend Restspannung vorhanden ist, dass diese mittels Polarisation sichtbar gemacht werden kann. Alle Proben haben an den Rändern helle Bereiche und auch in der Diagonalen lassen sich im Allgemeinen von links nach rechts verlaufende Isoklinen ausmachen. Diese sind jedoch bei 4.110.Z.2 schwächer ausgeprägt. Im Vergleichsbild bzw. innerhalb der Einzelaufnahmen sieht man, dass die Isoklinen in etwa gleich dick und dicht erscheinen. Dies würde nach der Proportionalität zwischen Geometrie und Restspannung darauf hindeuten, dass in allen fünf Scheiben etwa gleich viel Restspannung übrig blieb.

Innerhalb der Serie 8.110.Z sind die Proben Z.1 bis Z.4 ähnlich in ihren Interferenzmustern. Die dunklen Bereiche bilden hier alle in etwa ein kreuzförmiges Muster und haben eine Breite von schätzungsweise 1 mm. 8.110.Z.5 unterscheidet sich hier. Die dunklen Isoklinen sind schmaler und die unteren Randbereiche nicht mehr sehr gut ausmachbar. Dies kann aber auch aufgrund der Bruchfläche sein. Insgesamt lässt sich aber vermuten, dass auch hier bei Scheiben ähnlicher Vorspannung und Dicken aufgrund des Polarisationsbildes eine ähnliche Restspannung zurückblieb.

Wie auch bei 4.110.Z verlaufen hier die hellen, diagonal angeordneten Bereiche, von links oben nach rechts unten. Dies ist auch die Ausbreitungsrichtung der Rissfront. Zur Erinnerung sei hier erwähnt, dass es sich bei den Koordinatensystemen um die Richtungen zu den nächstgelegenen Kanten handelt und die Proben aus dem Normbereich stammen.

Von 8.140.Z.1-5 lässt sich lediglich Probe Z.5 bzgl. ihrer Polarisation beschreiben. Aus dieser Probe wurden zwei Fragmente untersucht, da ihre Bruchstruktur so komplex war, dass ein Bruchstück nur mäßig beschreibend gewesen wäre. Es ist auch hier zu erkennen, dass die schwarzen Isoklinen eine Art Kreuz bilden und die hellen Bereiche von den Ecken hin zur Mitte des Bruchstücks verlaufen. Leider ist die Laufrichtung der ausgeprägtesten Diagonalen nicht unmittelbar erkennbar. Es lag ursprünglich um 90° nach links gedreht unterhalb des rechten Fragments. Damit würde sich die Richtung von rechts oben nach links unten in die bereits bekannte Richtung „links oben nach rechts unten“ ändern.

Die anderen Proben liefern leider kein auswertbares Ergebnis, da ihre Bruchkanten derart komplex sind, dass das Licht zu oft oder stark gebrochen wird und daher kein Muster dargestellt werden kann. Während der Untersuchung fiel jedoch die Probe von 8.140.Z.2 um und blieb seitlich liegen (Abbildung 5.46). Hier lässt sich zum einen die auffällige Bruchflächenrauheit, die bereits in 5.5 besprochen wurde, sehen und zum anderen das gelbliche Schimmern der Isochromaten. Näher kann dies jedoch nicht beschrieben werden.

Abbildung 5.46: Seitenansicht von 8.140.Z.2 mit erkennbarer Neigung der Bruchflächen weg von der Anschlagstelle und gelblicher Schimmer im polarisierten Licht

6.1 Zusammenfassung der Ergebnisse und Beantwortung der Forschungsfrage

Insgesamt lässt sich anhand der Ergebnisse keine eindeutige Aussage über den Einfluss der Lagerung auf das Bruchbild fällen. Aufgrund der recht unterschiedlichen Vorspannungen und Erkenntnisse bzgl. CT-Scans und Messung der Restspannung mussten einige Ziele der Arbeit einen deutlich qualitativeren Stellenwert annehmen als ursprünglich geplant. Ursprünglich war angedacht, mit den CT-Scans einerseits die Bruchstückfläche zu ermitteln, daraus die verbliebene Restenergie mit denen in Kapitel 3.3 aufgeführten Formeln abzuschätzen und anschließend den Wert durch eine SCALP-Messung zu validieren. Im Laufe dieser Arbeit stellte sich aber heraus, dass die CT-Scans diese Art der Analyse, ohne enorme Zusatzarbeit, nicht ermöglichen.

Erkenntnisse, die im Rahmen dieser wissenschaftlichen Arbeit erlangt wurden, waren der Zusammenhang zwischen Vorspannung und Dicke der Scheibe und der Komplexität der Bruchstruktur. Die Scheiben mit einer hohen Vorspannung und großen Dicke verfügten über eine hohe Energiedichte, die mittels Bruchversuchen freigesetzt wurde. Die freigewordene Energie wurde in die Bildung der Bruchflächen investiert. Hierbei fiel auf, dass mit steigender Energiedichte auch die Bruchflächen immer komplexer wurden. Jene Scheiben mit der höchsten Dichte splitterten so intensiv, dass es schien, als sei die Scheibe noch einmal in der Horizontalen gebrochen und die Fragmente seien nicht über die gesamte Dicke, sondern nur jeweils bis zur Mitte zusammenhängend. Dies hatte sich sowohl im CT als auch bei der Zerlegung im Rahmen der Massenbestimmung widerlegt. Die Fragmente waren über die gesamte Dicke vorhanden, verjüngten sich aber oft bis auf die andere Seite der Scheibe. Außerdem fiel an ihrer Struktur auf, dass sich die Bruchflächen vom Anschlagpunkt weg ausbreiteten (vgl. beispielsweise Abbildung 5.46). Dieses Phänomen trat nur bei den Scheiben 8.140.Z.1-4 auf. Die anderen Scheiben hatten diese Ausprägung entweder nicht oder nicht ausreichend sichtbar. Ebenfalls nahm mit zunehmender Vorspannung bzw. Energiedichte die Verzahnung der Fragmente zu. Die Scheiben der Gruppe 4 ließen sich während der Probenentnahmen nur sehr mühsam bis gar nicht von einander trennen.

Bezüglich der Splittergrößenverteilung über die gesamte Scheibe (globales Bruchbild) mussten die ursprünglichen drei Serien neu gruppiert werden, da sich die Vorspannungen und damit auch Energiedichten teils doch stark unterschieden. Innerhalb der Gruppierungen war aber ersichtlich, dass die Scheiben eine ähnliche Verteilung der Bruchstückgrößen aufwiesen. Verglich man die Scheiben aus den Fallturm-Experimenten mit denen, die durch den Glasbohrer zu Bruch gingen, fiel bei den Scheiben mit 8 mm, 140 MPa Vorspannung und 4 mm, 110 MPa Vorspannung auf, dass hier die Bruchstücke insgesamt eher größer waren. Dies deckt sich mit der Theorie aus Kapitel 3.3. Die Fallenergie wurde demnach wohl tatsächlich zur Bildung von Bruchflächen verwendet. Nicht zu diesem Ergebnis kommen jedoch die Werte von Gruppe 3 im Vergleich zu den Bohr-Scheiben. Hier hat die Scheibe 8.110.Z.11-B deutlich mehr kleine Fragmente als die Fallgewicht-Scheiben. Möglicherweise kann dies mit der Anisotropie zusammenhängen. Wie in Anhang II.A zu sehen, ist diese Scheibe eine Klasse B-Scheibe bzgl. Anisotropie, während die anderen Scheiben Klasse A sind. Dennoch fällt auch Scheibe 8.140.Z.5 auf, da sie eine Verteilung besitzt, die auf eine geringere Energiedichte hindeuten würde. Es ist also fraglich, ob und inwiefern dieser Vergleich repräsentativ ist oder ob er durch unbekannte Einflüsse manipuliert worden ist.

Im horizontalen Vergleich über alle Lagerungsarten der 4.110-Scheiben sah man keinen signifikanten Unterschied in der Bruchstückverteilung, was darauf hindeuten könnte, dass die Lagerung keinen Einfluss auf das globale Bruchmuster über die gesamte Scheibe hat.

Betrachtete man die Bruchstückverteilung im Normbereich im Hinblick auf die Lagerungsart (Abbildung 5.25) sieht man unmittelbar, dass sich die allseitig linienförmig gelagerten Scheiben von Bachmann (2023) recht gut in die Auswertung von Pour-Moghaddam (2020) einreihen könnten, ebenso die Trendlinie über alle Scheiben, unabhängig von der Lagerung, aber einzeln betrachtet sind die Verläufe von zweiseitig linienförmig und gebettet gelagert sehr abweichend und besonders die zweiseitige Lagerung widerspricht in ihrem Verlauf der Theorie, dass mit steigender Vorspannung die Bruchstücke kleiner und vermehrt auftreten. Es sei jedoch auch anzumerken, dass die Größe der Datensätze zu gering

ist, um für alle Gruppen ausreichend viele Punkte für eine Interpolation zu liefern. Ähnlich sieht es für die gebohrten Scheiben aus, wenn sie mit denen aus den Fallversuchen verglichen werden. Da hier verschiedene Dicken untersucht wurden, war die Wahl der Energiedichte zweckmäßig. Während sich die Scheiben von 4 mm Stärke und 110 MPa Vorspannung in beiden Versuchsreihen gut mit den Daten aus Pour-Moghaddam (2020) deckten, lagen die Datenpunkte der 8 mm Scheiben deutlich über der zu erwartenden Trendlinie. Es gab auch hier einige Ausreißer, die aufgrund der geringen Datensatzgröße zu stark ins Gewicht fielen und die Trendlinie dieser Arbeit beeinflussten.

Hinsichtlich der Beschleunigungssensoren, die den Bruch der Scheibe aufzeichneten, zeigte sich, dass die Fallhöhe vermutlich doch zu gering angesetzt war, da die meisten Scheiben erst nach einem weiteren Aufstoßen des Körners zerbrachen. Die Laufzeiten der Wellen schienen sich von der Lagerungsart oder der Vorspannung bzw. auch Dicke nicht beeinflussen zu lassen, aber die Höhe der Ausschläge war stark von den Vorspannungen abhängig. Ob die Scheiben beim Bruch aber durch das Fallgewicht oder den Bohrer zerstört wurden, schien keinen Einfluss auf die Sensorausschläge gehabt zu haben. Inwieweit der verzögerte oder direkte Bruch der Scheibe von der Anisotropie, Vorspannung oder Dicke beeinflusst wurde, ist nicht ersichtlich.

Im Rahmen der Betrachtung der Masse bestätigte sich die Hypothese, dass die einzelnen Fragmente mit zunehmender Vorspannung leichter wurden. Leider konnten die Ergebnisse von Barsom, auf die Pour-Moghaddam (2020) verwies, nicht gänzlich bestätigt werden. Zwar waren die Daten der 4 mm-Scheiben nahe an der vorgegebenen Trendlinie, für 8 mm ergab sich jedoch eine sehr starke Abweichung.

Bezüglich der Restspannungen in den Proben ergab sich mittels Polarisation, dass in allen Proben noch Spannungen vorhanden und diese auch über die Dicke verteilt waren. Eine quantitative Aussage war jedoch nicht möglich. Aufgrund der Interferenzmuster lässt sich die Hypothese aufstellen, dass der Spannungszustand durch die Ausbreitungsrichtung der Rissfronten beeinflusst wurde.

6.2 Beantwortung der Forschungsfrage

Diese Arbeit kommt zum Ergebnis, dass die Bruchstückverteilung über die gesamte Scheibe hinweg maßgeblich von der Energiedichte (und damit quadratisch von der Vorspannung und linear von Scheibendicke) abhängt, die Lagerung aber keinen nennenswerten Einfluss zu haben scheint. Dies konnte sich jedoch nicht eindeutig bestätigen lassen, da die Probenumfänge im Allgemeinen sehr klein waren, was sich aufgrund der großen Streuung bzgl. Vorspannungen ergab. Es wurde jedoch bestätigt, dass die Größe und auch Masse der Fragmente von der Energiedichte abhängt: Je größer die Energie, desto kleiner die Fragmente/Masse. Ebenso konnte gezeigt werden, dass im Falle von Bohrungen als Bruchursache ein Mindestmaß an Energie verwendet wurde und die Fallenergie zu einem feineren Bruchmuster beiträgt.

Benachbarte Bruchstücke haben zudem aneinander liegende Bruchflächen und weichen mit steigender Vorspannung stärker von einer Sanduhr-Form ab. Ebenso steigt die Komplexität der Bruchflächen.

Abschließend kann diese Abschlussarbeit also keine endgültigen Aussagen treffen, aber neue Untersuchungen anstoßen, die hier entstandene Hypothesen betrachten können.

6.3 Bedeutung der Ergebnisse für die Praxis und weiterführende Forschung

Mit dem nun vorhandenen Kenntnisstand scheint es valide zu sein, die bisherigen Forschungsergebnisse und Theorien, die im Allgemeinen an gebetteten Scheiben gewonnen wurden, beizubehalten und den Einflussfaktor der linienförmigen Lagerung außer Acht zu lassen. Eine detailliertere Auseinandersetzung bzgl. der Verteilungen unter dem Einfluss der Lagerung wird sich in Bachmann (2023) finden und die Bedeutung des Anschlagpunktes in Bohmann (2024). Es ist jedoch auch dann noch offen, ob sich das

Bruchverhalten bei Einspannungen oder Schraubverbindungen verändert. Ebenso ist das thermisch induzierte Bruchverhalten unter den hier betrachteten Lagerungen noch nicht untersucht.

Weiter müssen bzgl. der CT-Analysen weitere Versuche unternommen werden, da die internen Bruchflächen nicht ausreichend dargestellt werden konnten. Hierbei ist es sinnvoll, wieder einzelne Proben scannen zu lassen oder benachbarte Proben in einer Explosionsanordnung in das CT einzugeben. Anhand der dann gewonnenen Daten kann eine quantitative Untersuchung der Rauheit und Masse durchgeführt werden.

Insgesamt können auch die hier vorgebrachten Untersuchungen mit größeren Datensätzen wiederholt werden, um die Aussagekraft der Daten zu untermauern. Hierbei kann eventuell auch der Einfluss der Anisotropie untersucht werden, der hier kaum beachtet wurde.

6.4 Gesamtbewertung der Arbeit

Die vorliegende Forschungsarbeit hat nicht nur tiefe Einblicke in das Bruchverhalten von thermisch vorgespanntem Glas gewährt, sondern hat auch einige faszinierende Erkenntnisse und Beobachtungen ermöglicht, die, nach weiteren Untersuchungen, einen Mehrwert für die Forschungsgemeinschaft und die Industrie darstellen könnten. Bei der abschließenden Reflexion über den gesamten Forschungsprozess ist es wichtig, einige Schlüsselaspekte zu berücksichtigen.

Die Diskussion möglicher Einflussfaktoren, wie etwa Anisotropie oder Versuchsvariablen, verdeutlichte die Komplexität des Themas und betonte die Notwendigkeit weiterer Forschung auf diesem Gebiet. Ein vertieftes Verständnis dieser Faktoren könnte nicht nur die theoretischen Grundlagen stärken, sondern auch direkte Auswirkungen auf die Praxis haben, beispielsweise in der Bauindustrie oder bei der Entwicklung von Sicherheitsglas und damit zusammenhängende Konstruktionen.

Insgesamt bietet diese Forschungsarbeit einen Beitrag zum Verständnis des Bruchverhaltens von thermisch vorgespanntem Glas. Die gewonnenen Erkenntnisse könnten nicht nur die theoretische Basis stärken, sondern auch direkte Auswirkungen auf die Anwendung von Glas in verschiedenen industriellen Kontexten haben.

7 Anhang

I. Tabellen aus Literatur

Tabelle I.A: Relative verbleibende Energie $U_{R,Rem}$ für verschiedene polygene Grundformen (Nielsen, 2017)

A/h^2	$n = 3$	$n = 4$	$n = 5$	$n = \infty$
0,05	0,003	0,002	0,001	0,001
0,25	0,052	0,032	0,028	0,026
0,45	0,121	0,083	0,074	0,069
0,65	0,186	0,141	0,129	0,121
0,85	0,241	0,198	0,184	0,173
1,05	0,287	0,250	0,235	0,223
1,25	0,326	0,295	0,281	0,269
1,45	0,358	0,335	0,323	0,310
1,65	0,386	0,370	0,359	0,346
1,85	0,411	0,401	0,391	0,379
2,05	0,432	0,427	0,419	0,407
2,25	0,452	0,451	0,444	0,433
2,45	0,469	0,472	0,466	0,456
2,65	0,485	0,490	0,486	0,476
2,85	0,499	0,507	0,504	0,495
3,05	0,512	0,522	0,520	0,512
3,25	0,524	0,536	0,535	0,527
3,45	0,535	0,549	0,548	0,541
3,65	0,546	0,560	0,560	0,554
3,85	0,556	0,571	0,572	0,566
4,05	0,565	0,581	0,582	0,577
5,65	0,621	0,642	0,645	0,643
7,25	0,660	0,681	0,686	0,686
8,85	0,688	0,710	0,715	0,717
10,45	0,711	0,732	0,738	0,740
12,05	0,729	0,750	0,755	0,759
13,65	0,744	0,764	0,770	0,774
15,25	0,756	0,776	0,782	0,786
16,85	0,767	0,787	0,793	0,797
18,45	0,777	0,796	0,802	0,806

II. Versuchsdaten der Scheiben

Tabelle II.A: SCALP-Messwerte der zweiseitig linienförmig (Z) gelagerten Glasscheiben, Hauptnormalspannungen der Oberfläche nach Thiele et al. (2022), tatsächliche (gemittelte) Vorspannung an der Oberfläche σ_s und der Scheibenmitte σ_m , Formänderungsenergiegedichte U_D und Bruchstückanzahlen bzgl. global N_{500} und Normbereich N_{50}

Proben-ID	Tats. Dicke h [mm]	SCALP (u) [MPa]			SCALP (m) [MPa]			SCALP (or) [MPa]			SCALP (m.1) [MPa]			Anisotropie [mm] und Klassen (DIN SPEC 18198)
		x	xy	y	x	xy	y	x	xy	y	x	xy	y	
4.110.Z.1	3,82	119,1	116,6	118,4	117,1	113,8	111,3	115,0	115,8	113,7	111,1	110,2	111,2	59 \triangle A
4.110.Z.2	3,83	119,9	119,8	119,4	120,1	117,3	115,2	117,1	115,9	119,4	111,2	113,2	113,9	67 \triangle A
4.110.Z.3	3,82	118,6	116,4	115,5	118,0	117,6	114,5	116,0	113,6	114,5	---	---	---	57 \triangle A
4.110.Z.4	3,81	120,2	119,8	118,0	118,7	116,6	114,8	118,5	116,1	119,9	---	---	---	56 \triangle A
4.110.Z.5	3,82	116,0	116,7	118,4	117,0	117,0	114,5	116,9	115,5	116,4	---	---	---	67 \triangle A
8.110.Z.1	7,85	106,2	104,3	106,8	109,0	107,3	103,8	103,2	103,2	104,6	105,7	105,0	103,2	70 \triangle A
8.110.Z.2	7,98	106,1	106,1	112,4	108,0	103,7	100,2	101,9	98,9	104,1	103,9	103,5	103,3	59 \triangle A
8.110.Z.3	7,80	106,3	105,4	107,5	106,9	105,1	102,8	103,1	99,2	103,3	---	---	---	65 \triangle A
8.110.Z.4	7,75	107,6	107,2	110,3	106,6	105,9	104,3	102,1	97,2	101,3	---	---	---	54 \triangle A
8.110.Z.5	7,80	135,0	135,3	135,7	130,3	132,5	132,6	132,9	128,8	133,6	---	---	---	61 \triangle A
8.140.Z.1	7,90	159,3	157,9	161,5	156,0	158,9	159,9	157,6	161,9	163,4	160,3	1580,	160,8	79 \triangle A
8.140.Z.2	7,94	161,0	157,3	160,8	154,2	158,4	157,0	163,2	164,0	165,4	152,7	154,4	155,5	88 \triangle B
8.130.Z.3	8,07	165,0	158,5	164,8	160,5	161,8	162,3	168,3	164,2	167,8	---	---	---	90 \triangle B
8.140.Z.4	8,12	166,5	166,5	168,3	166,1	168,5	166,9	170,5	170,9	173,2	---	---	---	66 \triangle A
8.140.Z.5	8,02	134,5	134,4	136,2	132,0	131,3	131,3	134,2	133,2	135,0	---	---	---	67 \triangle A
4.110.Z.11-B	3,83	105,7	103,3	107,6	99,6	97,4	93,0	107,4	105,1	106,8	---	---	---	53 \triangle A
4.110.Z.12-B	3,84	106,9	105,2	108,4	98,8	98,2	96,6	106,3	102,7	104,8	---	---	---	52 \triangle A
8.110.Z.11-B	7,78	130,6	127,9	132,5	127,8	127,7	123,2	130,5	129,9	130,3	---	---	---	82 \triangle B
8.110.Z.12-B	7,88	130,3	128,2	129,3	130,7	129,5	130,0	127,8	127,9	132,1	---	---	---	56 \triangle A
8.140.Z.11-B	7,83	150,3	150,4	153,7	151,0	151,2	150,9	148,5	144,9	147,5	---	---	---	113 \triangle B
8.140.Z.12-B	7,93	149,0	145,4	148,6	145,1	148,2	147,9	154,9	151,3	153,6	---	---	---	91 \triangle B

Proben-ID	Hauptnormalspannungen [MPa]						tatsächliche Vorspannung σ_s [MPa]	tatsächliche Vorspannung σ_m [MPa]	Formänder- ungsenergie- dichte U_D [J/m ³]	Bruchstück- zahlen N_{500} [-]	Bruchstück- zahlen N_{50} [-]
	ul		m		or						
	1	2	1	2	1	2					
4.110.Z.1	118,4	119,1	111,3	117,1	113,7	115,0	115,77	57,88	29484	17332	176
4.110.Z.2	119,4	119,9	115,2	120,1	119,4	117,1	118,52	59,26	30902	19518	162
4.110.Z.3	115,5	118,6	114,5	118,0	114,5	116,0	116,18	58,09	29697	17344	157
4.110.Z.4	118,0	120,2	114,8	118,7	119,9	118,5	118,35	59,18	30815	17687	169
4.110.Z.5	118,4	116,0	114,5	117,0	116,4	116,9	116,53	58,27	29876	17478	192
8.110.Z.1	106,8	106,2	103,8	109,0	104,6	103,2	105,60	52,80	24533	11775	121
8.110.Z.2	112,4	106,1	100,2	108,0	104,1	101,9	105,45	52,73	24463	12103	133
8.110.Z.3	107,5	106,3	102,8	106,9	103,3	103,1	104,98	52,49	24247	11833	127
8.110.Z.4	110,3	107,6	104,3	106,6	101,3	102,1	105,37	52,68	24425	12149	141
8.110.Z.5	135,7	135,0	132,6	130,3	133,6	132,9	133,35	66,68	39121	17700	136
8.140.Z.1	161,5	159,3	159,9	156,0	163,4	157,6	159,62	79,81	56050	20653	164
8.140.Z.2	160,8	161,0	157,0	154,2	165,4	163,2	160,27	80,13	56508	20365	155
8.130.Z.3	164,8	165,0	162,3	160,5	167,8	168,3	164,78	82,39	59738	20216	122
8.140.Z.4	168,3	166,5	166,9	166,1	173,2	170,5	168,58	84,29	62525	20029	115
8.140.Z.5	136,2	134,5	131,3	132,0	135,0	134,2	133,87	66,93	39425	14794	108
4.110.Z.11-B	107,6	105,7	93,0	99,6	106,8	107,4	103,35	51,68	23499	14414	143
4.110.Z.12-B	108,4	106,9	96,6	98,8	104,8	106,3	103,63	51,82	23628	15282	148
8.110.Z.11-B	132,5	130,6	123,2	127,8	130,3	130,5	129,15	64,58	36695	18084	138
8.110.Z.12-B	129,3	130,3	130,0	130,7	132,1	127,8	130,03	65,02	37199	17688	145
8.140.Z.11-B	153,7	150,3	150,9	151,0	147,5	148,5	150,32	75,16	49709	18200	143
8.140.Z.12-B	148,6	149,0	147,9	145,1	153,6	154,9	149,85	74,93	49401	18959	150

Tabelle II.B: Tatsächliche gemittelte Vorspannung von allseitig linienförmig (A) und gebetteten (B) Glasscheiben an der Oberfläche σ_s und der Scheibenmitte σ_m , Formänderungsenergiegedichte U_D und Bruchstückanzahlen bzgl. global N_{500} und Normbereich N_{50}

Proben-ID	Anisotropie [nm] und Klassen (DIN SPEC 18198)	Tatsächliche Vorspannung σ_s [MPa]	Tatsächliche Vorspannung σ_m [MPa]	Formänderungsenergiegedichte U_D [J/m ³]	Bruchstückzahlen N_{500} [-]	Bruchstückzahlen N_{50} [-]
4.110.A.1	59 \triangleq A	117,27	58,63	30253	17299	165
4.110.A.2	52 \triangleq A	111,27	55,63	27237	16382	155
4.110.A.3	73 \triangleq B	112,77	56,38	27976	16619	165
4.110.A.4	53 \triangleq A	114,08	57,04	28633	17152	152
4.110.A.5	50 \triangleq A	112,58	56,29	27885	16061	156
8.110.A.1	69 \triangleq A	134,80	57,40	39976	17969	141
8.110.A.2	63 \triangleq A	136,07	68,03	40731	17802	142
8.110.A.3	67 \triangleq A	134,40	67,20	39739	18068	134
8.110.A.4	67 \triangleq A	136,83	68,42	41191	17515	148
8.110.A.5	84 \triangleq B	140,35	70,18	43336	17694	135
8.140.A.1	60 \triangleq A	137,10	68,55	41352	15086	109
8.140.A.2	67 \triangleq A	138,60	69,30	42262	15636	118
8.140.A.3	64 \triangleq A	133,92	66,96	39454	13629	96
8.140.A.4	74 \triangleq A	137,48	68,74	41584	14373	98
8.140.A.5	71 \triangleq A	139,98	69,99	43110	15356	116
4.110.B.1	55 \triangleq A	120,58	60,29	31989	18075	143
4.110.B.2	50 \triangleq A	118,22	59,11	30745	17532	144
4.110.B.3	50 \triangleq A	111,15	55,58	27180	16481	161
4.110.B.4	50 \triangleq A	109,65	54,83	26451	14834	109
4.110.B.5	55 \triangleq A	111,07	55,53	27139	14865	142
8.110.B.1	69 \triangleq A	138,62	69,31	42272	17835	137
8.110.B.2	70 \triangleq A	135,18	67,59	40204	17799	134
8.110.B.3	65 \triangleq A	134,45	67,23	39769	17462	126
8.110.B.4	75 \triangleq A	137,15	68,58	41382	17545	142
8.110.B.5	70 \triangleq A	136,67	68,33	41091	18299	143
8.140.B.1	79 \triangleq A	137,13	68,57	41372	_2	_1
8.140.B.2	421 ³ \triangleq C	139,63	59,82	42894	15031	96
8.140.B.3	84 \triangleq B	135,18	67,59	40204	15876	136
8.140.B.4	123 \triangleq C	148,50	74,25	48515	17771	136
8.140.B.5	133 \triangleq C	147,88	73,94	48113	18299	143

² Für diese Scheibe war die Bilddatei fehlerhaft und kann entsprechend nicht mehr gemäß DIN EN 12150-1 geprüft werden.

³ Diese Messung der Anisotropie ist nicht repräsentativ, da die Scheibe vor der Messung mit der Splitterschutzfolie geklebt wurde und diese das Ergebnis verfälscht.

Tabelle II.3: Volumen [mm³] und Masse [g] der CT-Proben

Proben-ID	Tats. Dicke h [mm]	Gemesene Dicke h_R [mm] (<i>Rhino 7</i>)	Spannung der Oberfläche σ_s [MPa]	Spannung der Scheibenmitte σ_m [MPa]	Volumen V des CT-Scans [mm ³] (<i>Rhino 7</i>)	Tatsächliche Masse M_1 der CT-Probe [g]	Theoretische Masse M_2 der CT-Probe [g]	Masseabweichung M_1/M_2 [%]
4.110.Z.1	3,82	4,22	115,77	57,88	793,0160	1,3997	1,4705	-5,0606
4.110.Z.2	3,83	4,28	118,52	59,26	581,4507	0,9766	1,0416	-6,6599
4.110.Z.3	3,82	4,33	116,18	58,09	887,4673	1,4317	1,5234	-6,4062
4.110.Z.4	3,81	4,14	118,35	59,18	930,3461	1,7165	1,8128	-5,6123
4.110.Z.5	3,82	(kein 3D-Modell)	116,53	58,27	(kein 3D-Modell)	1,5381	---	---
8.110.Z.1	7,85	8,13	105,60	52,80	3130,4644	6,5833	7,0451	-7,0145
8.110.Z.2	7,98	8,13	105,45	52,73	2793,8877	6,0620	6,6052	-8,9607
8.110.Z.3	7,80	8,10	104,98	52,49	3201,3695	6,8347	7,1467	-4,5647
8.110.Z.4	7,75	8,19	105,37	52,68	2193,1663	3,9755	4,6458	-16,8620
8.110.Z.5	7,80	8,15	133,35	66,68	2736,8528	5,6881	5,9979	-5,4472
8.140.Z.1	7,90	8,52	159,62	79,81	1923,6612	3,7709	3,8338	-1,6684
8.140.Z.2	7,94	8,37	160,27	80,13	2938,2413	5,8621	6,2707	-6,9694
8.140.Z.3	8,07	8,45	164,78	82,39	3961,5621	5,8774	8,6269	-46,7816
8.140.Z.4-1	8,12	9,83	168,58	84,29	203,1125	0,2594	0,2862	-10,3352
8.140.Z.5	8,02	8,50	133,87	66,93	2056,2433	4,1326	4,3180	-4,4858

III. Beschleunigungssensor-Daten

IV. Polarisationsaufnahmen

4.110.Z.1

4.110.Z.2

4.110.Z.3

4.110.Z.4

4.110.Z.5

Vergleich aller 4.110.Z-Proben
(links nach rechts, oben nach unten)

8.110.Z.1

8.110.Z.2

8.110.Z.3

8.110.Z.4

8.110.Z.5

Vergleich aller 8.110.Z-Proben (links nach rechts, oben nach unten)

8.140.Z.1

8.140.Z.2

8.140.Z.4

8.140.Z.5

V. Versuchsgeräte

V.A: Technische Zeichnung „Fallturm“ (von Leon Bohmann und Kay Schuchmann, Stand 18.09.2023)

V.B: Sensordaten für Catman

IEPE-Sensoren Acc1-6, g_1:

Kanalname	Acc_1
Kanalkommentar	
Werte	81110
Messrate	40000 Hz
T0	16.08.2023 11:32:39
Einheit	g
Sensor	Nicht zugewiesen
Verstärker	MX840B
Serien-Nr. Verstärker	9E50091C0
Aufnehmerschaltung	IEPE Sensor
Aktive Speisung	0 V
Filter	Bessel Tiefpaß 5000 Hz
Autokalibrierung	Aus
Skalierung	Nullpunkt-Spanne
Elektrischer Nullpunkt	0,00000 V
Empfindlichkeit	9804 g pro V
Elektr. Messbereich	10,00 V
Phys. Messbereich	98039 g
Nullabgleich	3,892735 g

Endevco-Sensor g_2:

Einstellungen für die Scheiben 8.140.Z.1 und 8.140.Z.2

Kanalname	Fall_g2
Kanalkommentar	Beschleunigungssensor Endevco
Werte	40555
Messrate	20000 Hz
T0	16.08.2023 11:32:39
Einheit	g
Sensor	726CH
Sensor S/N	
Sensor-ID	451544229513889
Kalibrierdatum	16.08.2023
Ablauf Kalibrierung	10.03.2122
Verstärker	MX840B
Serien-Nr. Verstärker	9E50091C0
Aufnehmerschaltung	DMS Vollbrücke
Speisespannung	2.5 V Speisung
Trägerfrequenz	4800 Hz
Filter	Bessel Tiefpaß 5000 Hz
Autokalibrierung	Hintergrundkalibrierung (Autojustage) alle 0,5 Minuten
Skalierung	Nullpunkt-Spanne
Elektrischer Nullpunkt	0,00000 mV/V
Empfindlichkeit	28,89 g pro mV/V
Elektr. Messbereich	5,000 mV/V
Phys. Messbereich	144,4 g
Nullabgleich	12,31203 g

Einstellungen für die Scheiben ab 8.140.Z.3:

Kanalname	Fall_g2
Kanalkommentar	Beschleunigungssensor Endeveco
Werte	220000
Messrate	40000 Hz
T0	18.08.2023 14:29:36
Einheit	g
Sensor	726CH
Sensor S/N	
Sensor-ID	451544229513889
Kalibrierdatum	Nicht festgelegt
Ablauf Kalibrierung	Nicht festgelegt
Verstärker	MX840B
Serien-Nr. Verstärker	9E50091C0
Aufnehmerschaltung	DMS Vollbrücke
Speisespannung	2.5 V Spelung
Trägerfrequenz	4800 Hz
Filter	Bessel Tiefpaß 5000 Hz
Autokalibrierung	Hintergrundkalibrierung (Autojustage) alle 0,5 Minuten
Skalierung	Nullpunkt-Spanne
Elektrischer Nullpunkt	4,100 mV/V
Empfindlichkeit	28,89 g pro mV/V
Elektr. Messbereich	5,000 mV/V
Phys. Messbereich	26,00 g
Nullabgleich	-106,7348 g

VI. Abkürzungsverzeichnis

bzw.	beziehungsweise
u.a.	unter anderem
usw.	und so weiter
vgl.	vergleiche
z.B.	zum Beispiel
engl.	Englisch
tats.	tatsächlich
CT	Computertomograph
TVG	teilvergesspanntes Glas
ESG	Einscheibensicherheitsglas
ESZ	ebener Spannungszustand
LEBM	linear elastische Bruchmechanik
SCALP	scattered light polariscope
ul	unten links
m	Mitte
or	oben rechts
m.1	Mitte, rückseitig

VII. Literaturverzeichnis

- Barsom, John M. (1968): *Fracture of Tempered Glass*, Journal of the American Ceramic Society, 51 (2), 75–78.
- Bölcskey, Elmar & Schneider, Ulrich (2009): *Glasbauschäden*, 15.09.2023, online verfügbar unter https://www.mayr-zt.at/data/news/86_DF%20Seite%2026-29.pdf.
- Brocks, Wolfgang (2017): *Plasticity and fracture*, Cham: Springer International Publishing AG.
- Connected Papers - Barsom (1968) (13.10.2023): *Connected Papers | Find and explore academic papers*, 13.10.2023, online verfügbar unter <https://www.connectedpapers.com/main/5e5653da4495a78ae4295fda5161985a4851a314/Fracture-of-Tempered-Glass/graph>.
- Deutsche Forschungsgemeinschaft (2019): *Bruch- und Nachbruchverhalten von Glas- und Verbundglasstrukturen: Projektnummer 426807020*.
- DIN EN 12150-1:2020-07, *Glas im Bauwesen_ - Thermisch vorgespanntes Kalknatron-Einscheiben-Sicherheitsglas_ - Teil_1: Definition und Beschreibung; Deutsche Fassung EN_12150-1:2015+A1:2019*, Berlin: Beuth Verlag GmbH.
- DIN EN 572-1:2016-06, *Glas im Bauwesen_ - Basiserzeugnisse aus Kalk-Natronsilicatglas_ - Teil_1: Definitionen und allgemeine physikalische und mechanische Eigenschaften; Deutsche Fassung EN_572-1:2012+A1:2016*, Berlin: Beuth Verlag GmbH.
- DIN EN 572-2:2012-11, *Glas im Bauwesen_ - Basiserzeugnisse aus Kalk-Natronsilicatglas_ - Teil_2: Floatglas; Deutsche Fassung EN_572-2:2012*, Berlin: Beuth Verlag GmbH.
- DIN SPEC 18198:2022-05, *Messung und Bewertung von optischen Anisotropie-Effekten bei thermisch vorgespanntem Glas*, Berlin: Beuth Verlag GmbH.
- Dugnani, Roberto; Zednik, Ricardo J. & Verghese, Paul (2014): *Analytical model of dynamic crack evolution in tempered and strengthened glass plates*, International Journal of Fracture, 190 (1-2), 75–86.
- Endevco Model 726CH-2K-240 (23.10.2023): *Endevco Model 726CH-2K-240*, 23.10.2023, online verfügbar unter <https://buy.endevco.com/accelerometer/726ch-accelerometer-1>.
- Feldmann, Markus; Kasper, Ruth; Di Biase, Pietro; Schaaf, Benjamin; Schuler, Christian; Dix, Steffen & Illguth, Marcus (2017): *Flächige und zerstörungsfreie Qualitätskontrolle mittels spannungsoptischer Methoden*, ce/papers, 1 (1), 276–87.
- GlasStress Ltd: *Steulich Polarisationsgerät SCALP-05 (Manual): Version 5.5*.
- Gross, Dietmar & Seelig, Thomas (2016): *Bruchmechanik: Mit einer Einführung in die Mikromechanik*, 6. Aufl., Berlin, Heidelberg: Springer Vieweg.
- Hanke, Randolf (2010): *Computertomographie in der Materialprüfung - Stand der Technik und aktuelle Entwicklungen*, DGZfP-Jahrestagung 2010.
- HAW Hamburg - Labor für Maschinenelemente und Tribologie (12.10.2023): *Einführungs-Laborpraktikum. Versuch E10: Spannungsoptische Experimente*, 12.10.2023, online verfügbar unter https://silo.tips/queue/haw-hamburg-einführungs-laborpraktikum-versuch-e10-spannungsoptische-experimente?&queue_id=-1&v=1699787695&u=MmEwMjo5MDg6MTY3OjE1NDA6OjE3ODc=.
- HBM (2019): *QuantumX MX840B*, 24.10.2023, online verfügbar unter https://www.hbm.com/de/2129/quantumx-mx840b-8-kanal-universalmessverstaerker/?product_type_no=QuantumX%20MX840B.

- <https://www.antike-tischkultur.de> (2019): *römisches Fensterglas, Flachglasscheiben der Römer*, 12.10.2023, online verfügbar unter <https://www.antike-tischkultur.de/glasfensterglas.html>.
- <https://www.bruker.com> (28.10.2023): *SKYSCAN 2214*, 28.10.2023, online verfügbar unter <https://www.bruker.com/de/products-and-solutions/diffractometers-and-x-ray-microscopes/3d-x-ray-microscopes/skyscan-2214.html>.
- <https://www.maschinenbau-wissen.de> (25.10.2023): *Biegung berechnen, Biegespannung berechnen*, 25.10.2023, online verfügbar unter <https://www.maschinenbau-wissen.de/skript3/mechanik/balkenbiegung/209-biegung-berechnen>.
- Jebsen-Marwedel, Hans; Brückner, Rolf (2011): *Glastechnische Fabrikationsfehler: "Pathologische" Ausnahmestände des Werkstoffes Glas und ihre Behebung; Eine Brücke zwischen Wissenschaft, Technologie und Praxis*, 4. Aufl., Berlin, Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg.
- Kerkhof, F. (1963): *Maximale Bruchgeschwindigkeit und spezifische Oberflächenenergie*, Die Naturwissenschaften, 50 (17), 565–66.
- Kerkhof, Frank (1970): *Bruchvorgänge in Gläsern*, Frankfurt a.M.: Verl. d. Deutschen Glastechnischen Gesellschaft.
- Kuna, Meinhard (2008): *Numerische Beanspruchungsanalyse von Rissen: Finite Elemente in der Bruchmechanik; mit zahlreichen Beispielen*, 1. Aufl., Wiesbaden: Vieweg+Teubner Verlag / GWV Fachverlage GmbH Wiesbaden.
- Laufs, Wilfried (2000): *Ein Bemessungskonzept zur Festigkeit thermisch vorgespannter Gläser*. Zugl.: Aachen, Techn. Hochsch., Diss., 2000, Aachen: Shaker.
- Leon Bohmann (2023): *leonbohmann/fracture-suite: v0.1.7*, Zenodo.
- Mauro, John C. & Zanotto, Edgar D. (2014): *Two Centuries of Glass Research: Historical Trends, Current Status, and Grand Challenges for the Future*, International Journal of Applied Glass Science, 5 (3), 313–27.
- Model M350D02 | PCB Piezotronics (23.10.2023): *Model M350D02 | PCB Piezotronics*, 23.10.2023, online verfügbar unter <https://www.pcb.com/products?m=m350d02>.
- Nielsen, J. H. (2017): *Remaining stress-state and strain-energy in tempered glass fragments*, Glass Structures & Engineering, 2 (1), 45–56.
- Nielsen, J. H.; Olesen, J. F. & Stang, H. (2009): *The Fracture Process of Tempered Soda-Lime-Silica Glass*, Experimental Mechanics, 49 (6), 855–70.
- Nielsen, Jens H.; Schneider, Jens & Kraus, Michael A. (2022): *The in-plane expansion of fractured thermally prestressed glass panes*, Construction and Building Materials, 327, 126849.
- Petersen, Christian & Werkle, Horst (2017): *Dynamik der Baukonstruktionen*, 2. Aufl., Wiesbaden, Heidelberg: Springer Vieweg.
- Pitz, Pascal (2017): *Bruchmechanische Charakterisierung physikalisch kleiner Ermüdungsrisse*, Kassel: Universitätsbibliothek Kassel.
- Pour-Moghaddam, N.; Kraus, M. A.; Schneider, J. & Siebert, G. (2019): *Relationship between strain energy and fracture pattern morphology of thermally tempered glass for the prediction of the 2D macro-scale fragmentation of glass*, Glass Structures & Engineering, 4 (2), 257–75.
- Pour-Moghaddam, Navid (2020): *On the Fracture Behaviour and the Fracture Pattern Morphology of Tempered Soda-Lime Glass*, Wiesbaden: Springer Vieweg. in Springer Fachmedien Wiesbaden GmbH.
- Quinn, George D. (2022): *Fractography of ceramics and glasses (classic reprint)*, London: FORGOTTEN BOOKS.

R.C. Bradt, D. Munz, M. Sakai, K.W. White (2005): *Fracture mechanics of ceramics: Active materials, nanoscale materials, composites, glass and fundamentals ; [proceedings of the 8th International Symposium on Fracture Mechanics of Ceramics, held February 25-28, 2003, at the University of Houston, Houston, Texas, New York, NJ: Springer.*

Reichert, Andreas & Katte, Henning (12.11.2023): *Grundlagen der Spannungsoptik*, 12.11.2023, online verfügbar unter <https://www.yumpu.com/de/document/read/5528173/grundlagen-der-spannungsoptik-ilis-gmbh>.

Schaeffer, Helmut A., Langfeld, Roland (2020): *Werkstoff Glas: Alter Werkstoff Mit Großer Zukunft*, 2. Aufl., Berlin, Heidelberg: Springer Berlin / Heidelberg.

Schneider, Jens (2016): *Glasbau: Grundlagen, Berechnung, Konstruktion*, 2. Aufl., Berlin, Heidelberg: Springer Vieweg.

Scholze, Horst (2013): *Glas: Natur, Struktur und Eigenschaften*, 3. Aufl., Berlin: Springer Berlin.

Schwind, Gregor; Rosendahl, Philipp; Seel, Matthias & Schneider, Jens (2022): *Hochtemperaturfestigkeit von geglühtem Kalk-Natronsilicatglas*, *ce/papers*, 5 (1), 194–207.

Sedlacek, Gerhard; Blank, Kurt; Laufs, Winfried & Güssen, Joachim (1999): *Glas im konstruktiven Ingenieurbau*, 1. Aufl., Berlin: Ernst.

Silikonfabrik.de (17.10.2023): *Silikonöl 1000 CSt - WACKER® (Silikonfluid)*, 17.10.2023, online verfügbar unter <https://www.silikonfabrik.de/silikonoele/silikonoel-1000-cst-wacker-silikonfluid.html>.

Swiss Tools - Körner (24.10.2023): *Contorion: digitaler Fachhändler für Handwerk und Industrie*, 24.10.2023, online verfügbar unter [https://www.contorion.de/p/pb-swiss-tools-koerner-sonderqualitaet-verchromt-hartmetallspitze-c70218895?shank_diameter_mm=10&simple_sku=82768734&\\$ps=1](https://www.contorion.de/p/pb-swiss-tools-koerner-sonderqualitaet-verchromt-hartmetallspitze-c70218895?shank_diameter_mm=10&simple_sku=82768734&$ps=1).

Takahashi, Kazuhiko (1999): *Fast Fracture in Tempered Glass*, *Key Engineering Materials*, 166, 9–18.

Technische Universität Bergakademie Freiberg (12.10.2023): *Praktikum Messmethoden der Mechanik*, 12.10.2023, online verfügbar unter https://silo.tips/queue/fakultt-maschinenbau-verfahrens-und-energietechnik-institut-fr-mechanik-und-flui?&queue_id=-1&v=1699788632&u=MmEwMjo5MDg6MTY3OjE1NDA6OjE3ODc=.

Thiele, Kerstin; Kraus, Michael; Schneider, Jens & Nielsen, Jens (2022): *Statistische Charakterisierung der Druckzonentiefe vorgespannter Gläser*, *ce/papers*, 5 (1), 118–33.

Wagner, Ekkehard (2002): *Glasschäden: Oberflächenbeschädigungen, Glasbrüche in Theorie und Praxis; Ursachen, Entstehung, Beurteilung*, Schorndorf: Hofmann.

Weller, Bernhard; Krampe, Philipp & Reich, Stefan (2013): *Glasbau-Praxis: Konstruktion und Bemessung*, 3. Aufl., Berlin: Beuth.

Williams, M. L. (1957): *On the Stress Distribution at the Base of a Stationary Crack*, *Journal of Applied Mechanics*, 24 (1), 109–14.

Woodtli, Jarmila (2003): *Praktische Fraktographie: Brüche an metallischen und keramischen Bauteilen sowie an Objekten aus Glas; Wissen und Erfahrungen aus drei Jahrzehnten Tätigkeit*, Dübendorf: EMPA-Akad.

www.velken.de (22.09.2023): *Splitterschutzfolie, 120 µm, klar durchsichtig*, 22.09.2023, online verfügbar unter <https://www.velken.de/p/splitterschutzfolie-120-m-klar-durchsichtig/>.

VIII. Literaturfremde Abbildungsquellen

- Abbildung 2.1 a): Metrostation Formosa Boulevard, Taiwan (<https://www.fr.de/rhein-main/kunstfenster-13830181.html>, Stand 13.09.2023) (Feldmann, et al. 2017)
- Abbildung 2.1 b): Glasdachkonstruktion des Einkaufszentrums Myzeil, Frankfurt am Main (<https://www.tageskarte.io/gastronomie/detail/neues-gastro-konzept-foodtopia-eroeffnet-in-frankfurter-myzeil.html>, Stand 13.09.2023)
- Abbildung 2.1 c): Glasabsturzicherung „VITRUM SINE“ der Firma Abel Metallsysteme (<https://www.heinze.de/produktserie/glassysteme-als-fenster-absturzicherung-vitrum/21824366/1/>, Stand 13.09.2023)
- Abbildung 3.1: Bach-Long-Bridge in Moug Sang, Vietnam (<https://vietnamtimes.org.vn/dare-to-cross-the-white-dragon-experience-the-longest-glass-bridge-in-vietnam-41739.html>, Stand 27.08.2023)
- Abbildung 3.12: Hexagonale Schmetterling-Bruchstücke am Bruchursprung (<https://www.wintech-group.com/news/2020/04/the-glass-butterfly-effect/>, Stand 4.10.2023)

IX. Erklärung zur Abschlussarbeit gemäß § 22 Abs. 7 APB TU Darmstadt

Erklärung zur Abschlussarbeit gemäß § 22 Abs. 7 APB TU Darmstadt

Hiermit versichere ich, Carolin Meid, die vorliegende Abschlussarbeit gemäß § 22 Abs. 7 APB der TU Darmstadt ohne Hilfe Dritter und nur mit den angegebenen Quellen und Hilfsmitteln angefertigt zu haben. Alle Stellen, die Quellen entnommen wurden, sind als solche kenntlich gemacht worden. Diese Arbeit hat in gleicher oder ähnlicher Form noch keiner Prüfungsbehörde vorgelegen.

Mir ist bekannt, dass im Falle eines Plagiats (§38 Abs.2 APB) ein Täuschungsversuch vorliegt, der dazu führt, dass die Arbeit mit 5,0 bewertet und damit ein Prüfungsversuch verbraucht wird. Abschlussarbeiten dürfen nur einmal wiederholt werden.

Bei der abgegebenen Thesis stimmen die schriftliche und die zur Archivierung eingereichte elektronische Fassung überein.

English translation for information purposes only:

Thesis Statement pursuant to § 22 paragraph 7 of APB TU Darmstadt

I hereby formally declare that I, Carolin Meid, have written the submitted thesis independently pursuant to § 22 paragraph 7 of APB TU Darmstadt. I did not use any other sources except for the quoted literature and other sources mentioned in the thesis. In the appendix I clearly marked and separately listed all of the literature and all of the other sources which I employed when producing this thesis, either literally or in content. This thesis has not been handed in or published before in the same or similar form.

I am aware, that in case of an attempt at deception based on plagiarism (§38 Abs. 2 APB), the thesis would be graded with 5,0 and counted as one failed examination attempt. The thesis may only be repeated once.

Datum / Date:
Offenbach, den 13.11.2023

Unterschrift/Signature:

